

T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİMDALİ
ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ VE İNSAN KAYNAKLARI BİLİMDALİ

**İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE
KARİYER PLANLAMASI ARASINDAKİ
İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE
FİNANS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA**

YÜKSEK LİSANS TEZİ

HAZIRLAYAN
FATİH CEM OĞUZ
9825010666

DANIŞMAN
DOÇ. DR. AHMET SELAMOĞLU

İSTANBUL-2002

İÇİNDEKİLER

ŞEKİLLER.....	VII
TABLOLAR.....	VIII
GİRİŞ	1

BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA VE KARİYER PLANLAMA SÜREÇLERİ

I. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI	3
<i>A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE</i>	3
1. Tanım	3
2. Amacı	4
3. Kapsamı	6
<i>B. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ AŞAMALARI</i>	8
1. İş Analizleri	11
2. İş Tanımları	13
3. İnsan Kaynakları Arzının Değerlendirilmesi	14
a. İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemi	15
b. İşgören Envanteri Hazırlama	16
4. İnsan Kaynakları Talebinin Değerlendirilmesi	18
a. Ek Personel Gereksinmesi	20
b. Yeni Personel Gereksinmesi	20
c. Gerçek Personel Gereksinmesi	21
d. Yedek Personel Gereksinmesi	22
<i>C. İŞGÜCÜ ARZI İLE İŞGÜCÜ TALEBİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE UYUMLAŞTIRILMASI</i>	22
1. Talep Fazlası Olması Durumu	24
a. Personel Seçimi ve Yerleştirilmesinin Planlanması	24

b. Oryantasyon ve Reoryantasyon	26
c. Eğitim ve Geliştirme	27
d. Transfer (Nakil) ve Terfiler	29
e. Alt-İşgören Uygulaması	30
f. Dış Kaynaklardan Yararlanma	31
2. Arz Fazlası Olması Durumu	31
a. Personel Çıkartılması	32
b. İş Rotasyon	34
c. İş Köprüleme (Job Briding)	35
d. Stratejik Küçülme (Downsizing)	36
e. Kademe Azaltma (Delayering)	37
f. Esnek Süreli Çalışma Uygulaması	38
II. KARİYER PLANLAMA	39
A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE	39
1. Tanımı	39
2. Amacı	40
3. Kapsamı	41
B. KARİYER PLANLAMA SÜRECİ	42
1. Kariyer Planlama Aşamaları	42
a. Keşif	42
b. Araştırma Aşaması	43
c. Orta Kariyer Aşaması	44
d. Gerileme (Emeklilik) Aşaması	45
2. Kariyer Problemleri	46
a. Çift Kariyerli Eşler	46
b. Ayıışığı Sorunu	47

c. Çift Kariyerlilik.....	48
<i>C. KARİYER PLANLAMA SORUMLULUĞU</i>	48
1. Bireysel Kariyer Planlama Sorumluluğu	50
a. Bireysel Özelliklerin Değerlendirilmesi	52
b. Organizasyon İçi ve Dışı Fırsatların Sunulması	54
c. Şartlara Uygun Hedeflerin Belirlenmesi.....	54
d. Planın Hazırlanması ve Uygulanması.....	55
2. Organizasyonel Kariyer Planlama Sorumluluğu	56
a. Organizasyonel İhtiyaçların Karşılanması	57
b. Ortak Amaç Tespiti.....	58
c. Güven Duygusunun Oluşturulması.....	59
d. Bireysel ve Organizasyonel Amaçların Uyumlaştırılması.....	59

İKİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE KARİYER PLANLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. PROSEDÜRLERİN SÜREÇ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ.....	62
<i>A. ÖNGÖRÜMLEME ÇALIŞMALARI</i>	62
1. İş Analizinden İşgören Envanterlerinin Çıkartılması	63
2. İşgören Envanterlerinden Kariyer Planlarının Çıkartılması	64
3. Personel Seçiminde Kariyer Planlama İşlevi.....	66
4. Eğitim ve Geliştirmede Kariyer Planlama İşlevi	68
5. Kariyer Planlamada Performans Değerlendirme İşlevi	70
6. Kariyer Planlamada Aday Tespiti.....	73
<i>B. ORGANİZASYONDA KARİYER YOLLARININ TESPİTİ VE GELİŞTİRİLMESİ</i>	74
1. İş Gereklilerinin Oluşturulması.....	74
2. İş Ailelerinin Oluşturulması.....	75

3. Kariyer Yollarının Belirginleştirilmesi	75
4. Kariyer Danışmanlığı.....	78
<i>C. ORGANİZASYONLARDA PLANLI KARIYERE GEÇİŞ</i>	79
1. Kariyer Fırsatlarının Sunulması.....	79
2. Kariyer Haritalarının Çıkarılması	80
3. Kariyer Yol Bilgilerinin Çalışanlara Aktarılması.....	81
4. Organizasyonlarda Bireylerin Kariyer Hareketleri.....	82
II. SÜREÇ SONU ORTAYA ÇIKAN İLİŞKİLER	84
<i>A. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI İLE ORGANİZASYONEL KARIYER PLANLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ</i>	84
1. Personel Veri Tabanı ve Organizasyonel Seçim.....	85
2. Organizasyonel Destek	86
3. Kariyer Bilgi Siteminin Varlığı	87
4. Yerine Geçme Şemaları (Yedekleme Tablosu)	88
5. Kurum Kültürünün Oluşturulması	91
<i>B. PLANLAMADAKİ HATALARIN KARIYERE YANSIMASI</i>	92
1. İlk İşe Giriş Soruları	92
2. Organizasyonel Yapıdan Kaynaklanan Kariyer Düzlüğü (Kariyer Platosu) ..	93
3. Rekabet Eksikliği.....	95
4. Terfinin Sınırlanması	96
5. Esnek Kariyer	97
6. İşgücü Devrinin Hızlanması	98

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FİNANS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

I. ANKETİN AMACI	100
II. ANKETİN KAPSAMI	101
III. FİNANS SEKTÖRÜ	102

IV. ARAŐTIRMANIN MODELİ	104
V. ANKET SORULARININ İÇERİĐİ.....	104
VI. ANKET SORULANIN ANALİZİ	105
VII. ARAŐTIRMA BULGULARI VE ANKETİN DEĐERLENDİRİLMESİ.....	105
SONUÇ	126
KAYNAKÇA.....	130
EKLER	138
ANKET FORMU	138

ŞEKİLLER

Şekil 1: İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü İhtiyacı	10
Şekil 2:İş Analizi Süreci	12
Şekil 3: Stratejik Küçülme	36
Şekil 4: Kariyer Planlamasında Karşılıklı İlişkiler	49
Şekil 5: Bireysel Kariyer Planlaması	51
Şekil 6: Gerçekçi Kariyer Yollarının Geliştirilmesi	77
Şekil 7: Kariyer Hareketleri	83
Şekil 8: Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Kariyer Platosu.....	95
Şekil.9.Kariyer Planları ve Ünvanları	108
Şekil.10.İnsan Kaynakları Planlaması	112
Şekil.11.Kariyer Planlaması	113
Şekil.12.İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Planlaması Arasındaki İlişkinin Algılanması.....	113
Şekil.13.İnsan Kaynakları Planlama Prosedürü.....	115
Şekil.14.Kariyer Planlama Prosedürlerinin Ve İlişkinin Değerlendirilmesi.....	116

TABLolar

Tablo 1: Örgütsel ve Bireysel Kariyer Planlamasının Karşılaştırılması.....	61
Tablo 2: Kariyer Gereksinimleri Analizi	66
Tablo 3: Yedekleme Tablosu.....	91
Tablo.4: İlişkinin Algılanmasında Kullanılan Prosedürlerin Değerlendirilmesi.....	114
Tablo.5: İnsan Kaynakları Planlamasına Zorlayan En Önemli Neden.....	117
Tablo.6:İnsan Kaynakları Tedarik Yöntemlerinden En Çok Kullanılan	117
Tablo.7:Personele Sağlanan En Önemli Destek	118
Tablo.8:İşgücü Talebinde Fazlalık Olması Durumunda Uygulanan Yöntem	118
Tablo.9: İşgücü Arzında Fazlalık Olması Durumunda Uygulanan Yöntem.....	119
Tablo.10:İnsan Kaynakları Planlamasının Firmanıza Sağladığı Fayda.....	119
Tablo.11: Kariyer Planlamaya Yönelik Veri Elde Etmek İçin Kullanılan Yöntem	119
Tablo.12:Organizasyonel Kariyer Planlama Sorumluluğunda Personele Sağlanan Destek	120
Tablo.13:Kariyer İlerlemesinde Dikkate Alınan En Önemli Bireysel Özellik.....	120
Tablo.14:Kariyer Planlama İle İlgili Faydalandığınız Bilgilendirme Yöntemleri.....	121
Tablo.15:Firmanızda Olan Kariyer Planlama ile İlişkili Personel Uygulamaları.....	121
Tablo.16:Kariyer Planlamanın Organizasyona Sağladığı Fayda	122
Tablo.17:İnsan Kaynakları Planlaması İle Kariyer Planlaması Ortak mı Yürütülüyor?	122
Tablo.18:Kariyer Planlamasının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi.....	123
Tablo.19:Kariyer Planlama Aşamasında İnsan Kaynakları Planlamasının Katkısı.....	123
Tablo.20:İşletmenizde Uygulanan Kariyer Planlama Sistemi Organizasyonel Yedekleme İhtiyacını Karşılıyor mu?.....	123
Tablo.21:İş Rotasyonundan Amaçlanan	124
Tablo.22:Organizasyon İçi Kariyer İlerlemesinde Personelin Bilgilendirilmesi.....	124

GİRİŞ

Son yıllarda yaşanan uluslararası rekabet ve global deęişim tüm dünya uluslarını ve organizasyonlarını etkilemektedir. Bu rekabet ve deęişim içinde, organizasyonlar da önceliklerini belirlemek ve çalışma hayatında tercihli bir duruma gelmek için mevcut kaynaklarını deęişimin yaşandıęı alanlara kaydırmak suretiyle, gelişmelere uygun bir yapılanma içine girmek isterler.

Bilgi düzeyi yüksek organizasyonlar, deęişimin her aşamasında insan faktörüne ve planlamaya artan ölçüde gereksinme duyarlar. Bunun da gerçek nedeni elde edilmek istenen başarının ancak planlama kapsamında, organizasyon ve insan kaynağının bir bütün içinde ele alınması isteğidir. Bu nedenle insan kaynakları planlaması, organizasyonun dięer planları ile bir arada düşünölüp, ele alınmalıdır.

İnsan kaynakları planlaması daha etkin bir insan kaynağı yapılanmasını saęlayan fonksiyonlardan sadece biridir. Böylece organizasyonun amaç ve hedeflerine ulaşabilmesi için tüm çalışanlarının etkin ve verimli bir şekilde deęerlendirilmesini saęlar.

Günümüzde, bireysel ihtiyaçlar zaman içinde deęişmiş ve çeşitlenmiştir. Bazı bireyler için ekonomik kazanç, statü, sosyal güvenlik bireysel ihtiyaç olurken bazı bireyler içinde kariyer yapma isteęi bireysel ihtiyaç haline gelmiştir. Organizasyonlar çalışanların bu bireysel kariyer yapma isteęine karşı kariyer planlama sistemiyle destek olmaktadır. Kariyer planlaması ancak bireysel ve organizasyonel yaklaşımlarla deęerlendirilebilir. Organizasyonel kariyer planlaması organizasyonun zaman içinde doęacak gereksinmeleri üzerinde yoğunlaşırken, bireysel kariyer planlaması ise bireysel istek ve tercihler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Çalışmamızda organizasyonel ve bireysel düzeyde insan kaynakları ve kariyer planlaması çeşitli yönleri ile ele alınmıştır. Böylelikle insan kaynakları ve kariyer planlarının önem ve etkinlik durumuna açıklık getirilerek birbirleri arasındaki temel ilişki geniş bir şekilde ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma hayatında, ayrı ayrı aktiviteler halinde uygulanan insan kaynakları ve kariyer planlaması, süreç içinde

kullanılan prosedürleri birleştirici ve bütünleyici yapıları itibari ile birlikte uygulanması gereken aktivitelerdir.

Bu amaçla, tezin birinci bölümü iki alt bölümden oluşmaktadır. Birinci alt bölümde insan kaynakları planlamasının kavramsal çerçevede tanımı yapılarak, planlama aşamasında insan kaynakları arz ve talebinin nasıl değerlendirildiğini, insan kaynakları yönetimi bilgi sistemlerinden ve işgören envanterlerinden personelin öngörümlemesinin nasıl yapıldığının tespiti ve çıkan sonuçlar yardımıyla organizasyonun gereksinim duyduğu işgücüyle karşılaştırılması yapılarak, yöneticilerin nasıl bir uyumlaştırma sürecine girdikleri anlatılmaya çalışılmıştır. İkinci alt bölümde ise kariyer planlamasının kavramsal çerçevede tanımı yapılarak, kariyer planlama sürecinde planlamanın aşamaları, kariyer planlamasının bireysel ve organizasyonel etkileri, karşılaşılan kariyer problemleri ve kariyer planlama sorumluluğu açısından bireysel ve organizasyonel sorumluluklar anlatılmıştır.

Tezin ikinci bölümünde ise insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması süreçlerinde kullanılan ortak prosedürler ve bunların diğer insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile olan ortak ilişkileri incelenmiştir. Ayrıca organizasyonların ve bireylerin ortak yaklaşımları ile kariyer yollarının tespiti, geliştirilmesi ve planlı kariyere geçişlerinin önemi üzerinde durulmuştur. İnsan kaynakları planlaması ile organizasyonel kariyer planlaması arasındaki ilişki ele alınarak, personel veri tabanlarının, kariyer bilgi sistemlerinin, yerine geçme şemalarının(yedekleme tablosu) ve kurum kültürünün oluşturulması yaklaşımları ilişki içinde değerlendirilmiştir. Yine ilişki kapsamında insan kaynakları planları ile kariyer planlarının ortak değerlendirilmemesi sonucu ortaya çıkabilecek olan sorunların bireysel ve organizasyonel kariyere yansımaları anlatılmıştır.

Tezin üçüncü ve son bölümünde ise amaç, iki bölümde teorik olarak anlatılmaya çalışılan insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması arasındaki ilişkinin finans sektöründe ortak bir prosedür olarak uygulanıp uygulanmadığını araştırmak ve birbiri ile ilişkili olan bu aktivitelerin önemini ortaya koyarak, ilişkinin varlığını tespit etmektir.

BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMA VE KARİYER PLANLAMA SÜREÇLERİ

I. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI

A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Tanım

İnsan kaynakları planlaması organizasyon içerisinde iş ve işgücü arasında uygun zaman ve uygun yerde birlikteliği hedefleyen çalışmaların bir bütünüdür. Bu çalışmaların başarıya ulaşması işletmelerin uzun vadeli işletme planlarını uygulaması ile gerçekleşir.

Diğer bir deyişle, insan kaynakları planlaması yaklaşımı doğru nitelikte personeli doğru yerde ve zamanda sağlama amacına yönelik, geleceği öngörme çalışmalarıdır. İnsan kaynağının etkinliğinin artırılmasına yönelik bir planlama çalışması olarak görülebilecek insan kaynakları planlaması kavramının yerine işgücü planlama ve insan gücü planlama kavramlarının da kullanıldığı görülmektedir.¹

H.Schmidt'e göre insan kaynakları planlaması kavramı "İnsan kaynakları planlaması, işletme planlamasının bütünlüğü içinde bir bölümdür; üstlendiği görev ise işgörenleri, istenilen zamanda, gerekli olan sayıda, yetenek ve eğilimlerine uygun olacak işlere yerleştirmek, bu işlerin güdülmesi ve yetenekleri doğrultusunda optimal bir verimi gerçekleştirmelerini sağlamak ve yapılan işlemi, iktisadilik ölçüleri içinde tutmaktır"² olarak tanımlamaktadır.

M.Hodges ise, insan kaynakları planlamasını "organizasyonu bir bütün olarak gören ve kurumsal hedefler ışığında insan kaynaklarına olan talebi ve arzı süreklilik içerisinde planlayan sistematik bir süreç" olarak tanımlamıştır.³

¹ Lolyd L.Byars ve Leslie W.Rue.,**Human Resources Management**,3rd Ed.,Irwing,USA:1991.s.112

² Tuğral Kaynak.,**İnsan Kaynakları Planlaması**,2.Baskı.,İstanbul,Alfa Yayınevi,1996.s.10

³ Michael H.Bottomley.,**Personnel Management**,London;MF Higher Business Education

Planlama süreci en geniş manasıyla ele alındığında, insan kaynakları yönetiminin hedeflerinin belirlenmesi, işgücü ihtiyacının nitelik ve nicelik yönünden tespit edilmesi ve arzulanan işgücünün nasıl temin edileceği, geliştirileceği ve kontrol edileceğinin belirlenmesi bu planlama süreci içerisinde ele alınmaktadır.⁴

İnsan kaynakları planlaması, ister ulusal düzeyde ister organizasyon düzeyinde olsun, doğru iş seçimini, doğru eğitim programını doğru zamanda başarı ile tamamlayabilecek nitelik ve tecrübeye sahip işgücünün planlanması sistemi olarak tanımlanır.⁵

Kısaca tanımlarda, insan kaynakları planlamasının işgücü arz ve talep dengelemesi ya da sayısal tahminde bulunmaktan daha geniş bir içerikle ele alınması ve organizasyonun genel planının bir parçası olarak düşünülmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Bir organizasyon içerisinde tüm bölümlerin etkin bir biçimde çalışarak işletmenin hedeflerini yerine getirmesi her şeyden önce bir genel planlama dahilinde mümkün olabilmektedir.

2. Amacı

Örgütler insanlar tarafından ve insanlar için kurulmaktadır. Örgütlerin faaliyet alanlarının genişlemesi ve buna bağlı olarak çalışan insan sayısının artması sorunların da artmasına neden olmaya başlamıştır. Bunun sonucu olarak örgütlerde insan kaynaklarının yönetimi önemli bir konu olmuştur.⁶

İnsan kaynakları planlamasındaki amaçların bir çoğu organizasyon odaklı(personel alımları, çıkartılmalar, küçülmeler vb.) modeller olması yanında işgören odaklı modeller de mevcuttur.

İnsan kaynakları planlaması dinamik yönü ile gelecekteki işgücü ihtiyacını ve bunun zamana göre olan değişikliklerini dikkate alır. Yalnızca, insan kaynakları planlaması işgücü ihtiyacının belirlenmesi ve uygun sayıda işgücünün tedarik edilmesi

Series,1983,s.85

⁴ Halil Zaim,“Sanal İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi”,Y.L.Tezi, İ.Ü.Sos .Bil.Enst.İstanbul, 1998,s.102

⁵ Aşkın Keser.,”İşgücü Planlaması”,Mercek(Nisan 2000),s.105

⁶ Bekir Buluç.,“Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri”,Yeni Türkiye,1998, sayı,19,s.781

değildir. İnsan kaynakları planlaması aynı zamanda gereksinimin bugün ve gelecek için belirlenmesi, değerlendirmelerin yapılarak seçilmesi, eğitim verilmesi, terfi edilmesi(yükseltilmesi), kariyer geliřtirmesi, ücret sistemlerinin belirlenmesi, verimlilik artışının sağlanması, üretimde etkinliğin gerçekleştirilmesi gibi birçok konuyu kapsar.⁷ Böylesine geniş bir faaliyetin yürütülmesi için öncelikle amaçların çok iyi saptanmış olması gerekmektedir.

İnsan kaynakları planlamasının amaçlarını aşağıdaki gibi iki ana grupta toplamak olasıdır;

a- İnsan gücü planlamasının birinci amacı halihazırdaki insan gücünün sayı ve niteliği konusunda bilgi vermektir. Yani mevcut insan gücünün en etkin ve en verimli biçimde kullanımını sağlayarak, iş hayatındaki beklenmedik olaylara karşı hızlı ve güncel tedbirler almak,

b- İşletmenin gelecekte ulaşmak istediği nokta ile çevrenin geleceğini göz önüne alarak, gelecek için gereken insan gücünü belirlemektir.⁸ Bu çalışmaları yaparken organizasyon iç ve dış çevresel şartlarla etkileşim içerisinde olacağından bu gelişmeleri de yakından takip etmektedir. Özellikle dış çevresel gelişimlerin dinamik yapısı işletmeyi daha da dikkatli, hızlı ve sonuç alıcı hareketlerde bulunmaya yöneltmektedir.

İnsan kaynakları planlama fonksiyonunun önemi, organizasyonların içinde bulunduğu çevrenin değişmesi ve yönetim tarzlarının gelişmesi sonucunda artmıştır. Bütün bu gelişim ve değişimler insan ve insan kaynağını öne plana çıkarmıştır. İnsan faktörünün diğer üretim faktörlerinden farklı olarak ele alınması, organizasyonların en dinamik kaynağını teşkil etmesi ve organizasyonel hedeflerin yakalanmasında belirleyici bir faktör olması nedeniyle değerini artırmıştır.

İnsan kaynakları planlamasını bir bütünlük içerisinde değerlendirecek olan organizasyonlar öncelikle kendi politikalarını oluşturmak durumundadır. Organizasyonlar insan kaynakları planlamasında başarıya ulaşmak için hedeflediği

⁷ Ömer Hacısalihoglu.,**İşlemelerde İnsan Kaynakları Planlaması,Tedarik Etme,Seçme İşlemi ve Bir Uygulama**,Y.L.Tezi,İst.Üniv.Sos.Bil.Enst,1997,s.21

⁸ Zekai Öztürk.,**“İşletmelerde Personel Seçme Yöntemleri”**,Verimlilik Dergisi.,Milli Produktüvite Merkezi Yayını,Sayı.2,Çağın Ofset.Ankara,s.46.1995

tasarıları belirlemeli, araçlarını iyi tespit etmeli, gerekiyorsa bunları düzeltmeli ve varmış olduğu sonuçları iyi kontrol etmelidir.

3. Kapsamı

Organizasyonların genel işletme planları içinde yer alan insan kaynakları planları giderek değer kazanmaktadır. Bir işletmenin personel seçim politikasından endüstri ilişkileri politikasına kadar her konunun personel planlamasının kapsamına girdiği kabul edilmektedir.

İnsan kaynakları planlaması, örgütten örgüte kapsam bakımından farklılıklar gösterebilir. Planlar dar veya geniş kapsamlı tutulabilir. Örneğin dar kapsamlı bir planlama sadece aday toplama ve personel seçim süreçlerin kapsarken orta kapsamlı bir planlama ise bütün bu fonksiyonlara ek olarak ödüllendirme sistemlerini iletişim sosyal güvenlik performans değerlendirme süreçlerini de içine alır.⁹

İşgücü planlamasının kapsamı oldukça geniştir. Genel çizgileriyle bir işgücü planlamasının aşağıdaki çalışmaları içerdiği söylenebilir:

a)Teknik Kapsam: İnsan kaynakları planlama kapsamında kullanılacak teknikler ise;

İşe Alma Süreci: İşletmenin gereksinim duyduğu nitelikte ve sayıda elemanın istihdamı için insan kaynakları planlaması yapılması, boş pozisyonlara yerleştirilecek adayların toplanması, toplanan adaylar arasından seçilenlerin boş pozisyonlara yerleştirilmesi olarak tanımlanabilir.¹⁰

Seçim Süreci: İşgören seçiminin evreleri işletmelere göre farklılık gösterebilse de, ilk adım olarak öncelikle başvurular taranmakta ,tarama mülakatları yapılmakta ve işletmenin istediği bilgilerin yazılı olarak temini sağlanmaktadır. İkinci adım olarak, işe alım testleri uygulanmakta ve adayla mülakat yapılmaktadır. Tüm bu adımlarından sonra son işe alım kararı

⁹ S.Baird Loyd.,**Managing Human Resources**,Richard D.Irwing Inc.U.S.A.1992.s.89

¹⁰ Mehmet Lütfi Arslan.,“**İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Uygulamadan Örnekler**”,Y.L.Tezi,M.Ü Sosyal Bilimler Enstitü,1998,s.34

verilmektedir. İşgören seçme konusunda seçim araçları önemli bir yer tutmaktadır.¹¹

b) İdari Kapsam: İnsan gücü ile ilgili kayıtların tutulması, büro yönetimi, dosyalama, istatistiki işlemler gibi konulardan oluşur.¹² İnsan kaynakları bilgi sistemleri personel ile ilgili olan tüm özlük bilgileri, kariyer planları, performans bilgilerinin girildiği bilgisayar yazılımlarıdır. İnsan kaynakları planlamasına destek olan bilgileri içinde bulundurur. Gerekli denetim ve teftişlerde bilgilere kolay ulaşılması, tutarlı bilgi ve belge sistematığının oluşturulması konusunda yardımcı olmaktadır.

c) Davranışsal Kapsam: Personelin motivasyonunun artırılması, işe karşı ilgi düzeylerinin yükseltilmesi, ödüllendirme ve verimlilik artışlarının sağlanması faaliyetlerinin tümünü içine alır.

Bu yaklaşımın temel amacı performans, verimlilik ve kaliteyi artırmak, ücretlendirme maliyetini azaltmak, çalışanların şirkete bağlılığını artırmak ve kader ortaklığı hissini vermektir.¹³

Planlamanın yönünü ve kapsamını saptayabilmek için hayat eğrisi kavramından yararlanılabilir. Ürünün gelişmesi ile birlikte her hayat evresinde farklı bir insan kaynağı talebi oluşacaktır. Örneğin, yönetici personel ihtiyacı açısından durum değerlendirirsek, gelişme evresinde girişimci ve yenilikçi yöneticilere, olgunluk döneminde maliyetleri düşürecek ve düşüş döneminde likiditeyi sağlayabilecek yöneticilere gereksinim olacaktır. Eğer ürünün hangi hayat devresinde olduğu ve nereye doğru gittiği gerçekçi bir biçimde saptanabiliyorsa, insan kaynakları planlaması da yönünü kolaylıkla saptar.¹⁴

İnsangücü planlaması, herhangi bir planlama faaliyetinden farklı olarak sürekli tahminlere dayalıdır. İnsangücü planlaması, gelecekte ne nitelikte ve ne sayıda insangücüne gereksinme duyulacağı ve bu gereksinmelerin ne ölçüde ve nasıl

11 Canan Çetin.,“**Personel Seçiminde Görüşme**”,1.Baskı,İstanbul:Çağlayan Kitapevi,1990,s.2

12 Emin Mehmet Okur.,“**Personel Bölümünün İşletme İçindeki Yeri,Önemi ve İstanbul’daki Alkolsüz İçki ve Meşrubat Üretiminde Bulunan İşletmelerde Personel Bölümü Üzerine Yapılan Bir Araştırma**”,M.Ü Sos.Bil.Enst.Dergisi Öneri,Cilt.1,Sayı.1,Haziran1994,s.132

13 Celalettin Serinkan.,“**İşletmelerde Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi**”,MPM Verimlilik Dergisi,sayı.4,(Nisan,1996),s.34

14 Neslihan Okakın.,“**İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma**”,M.Ü.Sos.Bil.Enst.Dergisi,Sayı.9,Yıl.2,(Ocak,1998),s199

karşılanabileceğinin kestirilmesidir. Bu tanımdan insangücü planlamasının sürekli bir süreç olduğu, sık sık yeniden ayarlanmaları gerektirdiği anlaşılır. Bunun nedeni, hiçbir örgütün durağan olmaması ve örgüt çevresinin sürekli olarak değişmekte olmasıdır.

Uzun soluklu planlarda, zamanla ortaya çıkabilecek değişimlerin tümünün öngörülmesi ve hesaba katılması olanaksızdır. Sürekli planlama kavramıyla, plana ilişkin değişimlerin sürekli izlenmesi olanağı doğmaktadır. Süreklilik, planlamayı yapan kuruluşun da çok yönlü araştırmalar içerisinde olmasını gerektirmektedir.¹⁵

Örgüt gelişmeye başladıkça planlama gereksinimi daha net olarak ortaya çıkmaya başlar. İnsan kaynakları tahminleri yapmak zorunluluk haline gelir. Gelişmesini tamamlamış bir işletmede ise esneklik azalmaya başlayarak çeşitlilik kaybolacaktır. Gelişme yavaşladıkça planlama da daha formel ve daha az esnek bir yapıya bürünecektir. Yenilik arzusu düşecektir.¹⁶

İnsan kaynakları planlamasını bir bütünlük içerisinde değerlendirecek olan organizasyonlar öncelikle kendi politikalarını oluşturma durumundadırlar. Bu çalışmaları yaparken işletme iç ve dış çevresel şartlarla etkileşim içerisinde olduğundan bu gelişmeleri de yakından takip etmektedirler. Özellikle dış çevresel gelişimlerin dinamik yapısı organizasyonların daha da dikkatli, hızlı ve sonuç alıcı hareketlerde bulunmaya yöneltmektedir.

B. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASININ AŞAMALARI

Küreselleşme ve rekabetin hızlı bir şekilde organizasyonları değişime ve gelişime sevk etmesi, insan kaynağı gereksinmesini gidermede işletmeler için birtakım sorunların doğmasına neden olmuştur. Bu sebeple tüm organizasyonlarda gereksinim duyulan insan kaynağını belirlemek amacıyla acil planlama çalışmalarına ihtiyaç duymaktadırlar.

İnsan kaynakları uzmanlarının planlama aşamasında takip ettikleri süreç iş analizlerinden, iş tanımlarından ve insan kaynakları bilgi sistemlerinden gelen veriler doğrultusunda işgücü arz ve talebini değerlendirilmesinin yapılarak ortaya çıkan arz ve

¹⁵Canman.Doğan,Kemal.Öktem.,“M,Kamu Yönetiminde İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde İnsangücü Planlaması”,Amme İdaresi Dergisi,Cilt.25,Sayı.4,1992,s.46

¹⁶Okakin.,a.g.m,s.199

talep fazlası durumunun tespit edilmesi ve aradaki farkların organizasyonun alacağı tedbir ve önlemler ile uyumlaştırılması çalışmalarıdır. Şekil 1’de organizasyonlardaki işgücünün uyumlaştırılması daha açık bir şekilde görülmektedir.

Şekil 1: İnsan Kaynakları Planlaması ve İşgücü İhtiyacı

Kaynak: Cavide Uyargil ve diğerleri., **İnsan Kaynakları Yönetimi**, İstanbul: İst. Üni. İşl. Fak. Yay, 2000, s.83

1. İş Analizleri

İş analizi, basit olarak tanımlandığında, iş hakkında ayrıntılı bilgiler toplanması ve bu bilgilerin sistemli olarak derlenip değerlendirilmesi sürecidir. Aynı zamanda, bütünleşmiş bir insan kaynakları programının yapı taşıdır. Bir başka deyişle iş analizi, incelenen işin optimal şekilde yapılmasını sağlayacak yetenekleri saptamak ve işin başka işlerle bağlantısını kurarak işe göreliliği bir değer sağlamak için yapılan bir araştırmadır.¹⁷

Bir iş analizi çalışmasında işlerin yerine getirilmesi için gereken süreler, verimliliğin artması için işin yeniden nasıl yapılandırılacağı ve iş yerine getirebilmek için hangi niteliklere sahip olunması gerektiği gibi sorulara cevap vermeye çalışılır.¹⁸ Diğer bir deyişle iş analizi bir işin içeriğinin, gerekliliklerinin niçin ve nasıl yapıldığının, saptanması işlemi olarak tanımlanmaktadır.

İş analizleri, personel ihtiyacına bağlı olarak, mevcut ve gelecekte ortaya çıkabilecek durumların tespitinde ve değerlendirilmesinde kullanılan yöntemlerin başında gelir.

Organizasyonlarda belirlenen işlerle ilgili bilgi toplanmadan önce kurumun amacı, stratejileri, kaynakları (insan, materyal, prosedürler), ürünleri ve hizmetleri gibi kurum ve çevresel faktörler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Kurum ve kurumu çevreleyen koşullar hakkında bilgi sahibi olunduktan sonra iş analizinde ihtiyaç duyulacak verilerin elde edilmesine yönelik yöntem daha isabetli seçilmiş olacaktır.¹⁹

İş analizleri insan kaynakları planlamasında teknik kapsam içinde ele alınır.²⁰ Temel bir işlev olan iş analizi ve onun uzantıları olan iş tanımları ve iş gerekleri diğer yönetim tekniklerinin gerçekleştirilmesinde temel bir araçtır. İşletmede yapılan işler tek tek ele alınarak incelenir. İşlerin hangi görevlerden oluştuğu, hangi koşullarda yapıldığı, iş yapılırken hangi amaç ve gereklerin kullanıldığı türünden bilgiler sistematik olarak belirlenir ve yöneticilerin bilgisine sunulur. Şekil 2’de görüldüğü gibi tüm işlerin

¹⁷ Pınar Tınaz., “**Organizasyonlarda Etkili Öğrenme Stratejileri**”, MESS, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası Dergisi, (Temmuz, 2000), s.51

¹⁸ John M. Ivancevich., **HRM: Foundations of Personnel**, 5th Ed., USA: Irwin, 1992, s.172

¹⁹ Oğuzhan Özarpacı., “**İş analizi ve İş Tanımı**”, <http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makal>, (6 Haziran 2002)

²⁰ Serinkan., **a.g.m.**, s.24

yerlerinin belirlenmesinden elde edilen bilgilerin kullanılmasına kadar ki süreç ortaya konulmuştur.

Şekil 2: İş Analizi Süreci

KAYNAK: John M.Ivancevich, **HRM:Foundations of Personnel**, 5th Ed,U.SA, Irwin, 1992, s.172

İş analizleri, iş performanslarının saptanmasına, işlerin gerçek karakterleri ile diğer işlerden ayrılmasına da yardımcı olur. Bütün bunlardan sonra da etkin bir insan kaynakları planlaması ve organizasyon planlamasına gidilmektedir. Personel işlemlerinin nitelikli, verimli ve ekonomik gereksinimlere uygun bir biçimde yürütülmesi bilimsel yönetim ve düzenin kurulmasına yardımcı olmaktadır. Böylelikle insan kaynakları planlaması amacına yönelik olarak iş analizi gerçekleştirilmiş olur.

İş analizi insan kaynakları yönetiminin bir çok alanında kullanılır. Bu nedenle doğru olarak hazırlanması, organizasyonların insan kaynakları planlamasının başarısı açısından önemlidir. İş analizini gerçekleştirmek için bir çok metot kullanılır. Başarılı

bir analizin gerçekleştirilmesinde en önemli nokta iş analiz metodunun seçilmesidir. Hangi metodun seçilmesi gerektiği metodun amacına, uygunluğuna, maliyetine, pratikliğine, incelenen işe uygunluğuna bağlı olarak belirlenir.

İş analizinden elde edilen bilgiler kullanılarak iş tanımları oluşturmaktadır. Toplanan veriler, iş tanımları ve iş gerekleri olarak organizasyonel faaliyetlerde kullanılmaktadır. Bunun sonucunda organizasyondaki diğer işler belirlenmektedir. İş analizinde yapılacak hatalar, insan kaynakları planlamasının diğer aşamalarını da etkilemektedir.

2. İş Tanımları

İş analizinin bir uzantısı olan iş tanımları; işin organizasyon içindeki yerini ve önemini belirlemektedir. İş analizi ile elde edilen bilgiler sistematik ve bilinçli bir şekilde organizasyonun hizmetine sunulmaktadır.

İş analizi yapıldıktan sonra elde edilen bilgilere doğrultusunda iş tanımları hazırlanır. İş tanımları işin adını, yapılacak görevleri, işin ayırıcı özelliklerini, çevresel şartları, yetki ve sorumlulukları içerir. Standart bir formu olmamasına rağmen bir iş tanımı genel olarak işin adını , üst ve ast ilişkisini, işin kısa bir özetini, yapılmakta olan görevleri, işin öteki işle olan ilişkisini, kullanılan makine, araç ve malzemeleri, çalışma şartlarını ve işle ilgili özel terimleri içerir.²¹

İyi hazırlanan bir iş tanımı sistemi karar almaya yardımcı olur. İş tanımları çeşitli, işlerin benzerliği yüzünden mantıklı karar alma hemen hemen olanaksızdır. İş tanımları bir sisteme bağlı olarak hazırlanırsa, benzer görevler daha iyi anlaşılır. Ancak burada önemli bir sorunla karşılaşır. Özellikle büyük işletmelerde her işin kaydedilmesi planlamayı ileriye götürmeyen listelerin yapılmasına neden olur. Buna dikkat edilmelidir. İş tanımı sisteminde, iş gücü ihtiyacının miktarı ve niteliği ile adam-saat miktarı bulunmalıdır. Bu şekilde iş gücü ihtiyacı hesaplanmalıdır.²²

İnsan kaynakları planlamasının anahtar unsuru olan istihdam tahmini, organizasyonun hedeflerini gerçekleştirmede ihtiyaç duyulan sayıda ve nitelikte

²¹ Cahide Uyargil.,“İş Analizlerinin Personel Yönetimi İle İlişkisi”,Verimlilik Dergisi, 1992,s.2

²²Gülay Başak.,İşletmelerde Uzun Vadeli Personel Planlaması ve Bir Uygulama,Y.L.Tezi, İ.Ü.Sos Bil.Enst,1985,s.52

işgörenin önceden tahmin edilmesi faaliyetidir. Bunun içinde organizasyon öncelikle iş tanımlarını değerlendirmek zorundadır. İş tanımlarının değerlendirilmesinden sonra organizasyon ihtiyaç duyduğu işgörenlerin niteliklerini ve yeteneklerini belirlemekte zorlanmayacaktır.²³

Genellikle iş tanımları personel seçiminde, performansın değerlendirilmesinde, personele işin yapılış tarzı ilgili bilgilerin verilmesinde, kendisinden nelerin istendiğinin tanımlamasında kullanılmaktadır. İş tanımları, iş analizleri ile birlikte yapılarak anlam kazanır. Bu aşamada yapılacak hatalar planlamanın her aşamasında hem organizasyonu hem de bireyi olumsuz olarak etkilemektedir.

İş görenin kariyer planlaması aşamasında kariyer yollarının tespitinde en büyük desteği organizasyon içindeki insan kaynakları bilgi sistemlerinde mevcut olan iş tanımlarından sağlamaktadır. İş tanımlarının varlığı bireylerin gelecekteki kariyerini görmesine yardımcı olmaktadır.

İşin yapılış tarzındaki hızlı değişime paralel olarak bir işgörenlerin vazife ve sorumlulukları da sık sık değişebilmekte, böylelikle ayrıntılı iş tanımları da büyük ölçüde geçerliliğini yitirmektedir. Zira bugün yapılacak bir iş tanımı kısa bir süre sonra değişebilmektedir Ayrıca projelerin değişmesine bağlı olarak belirli projeler için gerekli olan nitelikler diğer projeler için gerekli olmayabilir .²⁴ Bundan dolayı kesin ve ayrıntılı hazırlanmış iş tanımları çalışanlara yük de getirmektedir.

3. İnsan Kaynakları Arzının Değerlendirilmesi

Organizasyonda faaliyet gösteren personel mevcudu ,onun çalışmakta olan organizasyon içi personel arzını verir. İnsan kaynakları arz tahmini bir dizi gelecek öngörüleme faaliyetleridir. Bu aşamada sorumlulukları birkaç kat daha artan yöneticilerin bu personel gereksinmesinin ne kadarını iç ve dış kaynaklardan sağlama yolunu seçtiklerinin tespiti yapılmaktadır.

Adayların hangi kaynaklardan sağlanacağı, işletmenin personel politikasına, yöneticinin özelliklerine, yönetim tarzına ve kurduğu ilişki sistemine göre

²³ Ahmet Selamoğlu,“İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları”,(İktisat Fakültesi,2000),s.138

²⁴ Zaim.,a.g.t.s,107

değişmektedir. Ayrıca, işletmenin parasal kaynaklarının güçlülüğü de adayların sağlanmasında rol oynayabilir.²⁵

Organizasyonun halihazırdaki personel arzı zaman içinde göstereceği gelişmelerle birlikte sayısal değerlendirmelerin dışında niteliksel değerlendirmeye de tabi tutulmaktadır. Böylece gelecekteki pozisyonlarının şimdiden mevcut insan kaynakları yönetim bilgi sistemleri ve işgücü envanterleri sayesinde eksik ve yeterli yönlerinin tespiti sağlanmış olmaktadır. Firma yöneticilerinin de mevcut durumun ışığından hareketle işgücü arzını genel plan çerçevesinde düzenlemeli ve doğru tespit yapmalıdırlar.

a. İnsan Kaynakları Yönetimi Bilgi Sistemi

Günümüz toplumlarında üretim faktörlerinde biri haline gelen bilgi, ileri teknoloji ile birlikte, organizasyonların yaşaması için gerekli olan kaynağı oluşturmaktadır. Organizasyonlara doğru ve güncel bilgi akışını gerektiğinde sağlayacak bilgi sistemlerinin önemi ortaya çıkmaktadır.

İnsan kaynakları yönetim bilgi sistemi, organizasyonlardaki iç ve dış bilgi transferinde, eğitilmiş personel ihtiyacını karşılamada, düzenleyici ve taleplere hemen cevap verici bir data bank oluşturma gereksiniminden doğmuştur. Zaman ve kaynak tasarrufu yapmak amacıyla organizasyon faaliyetlerini optimize etmeyi ve yönetim fonksiyonlarını kolaylaştırmayı hedefleyen interaktif bilginin yönetilmesini içeren bir sistemdir.

Organizasyonlar artan bir hızla yönetim katmanlarını ve destek elemanlarını azaltma yoluna gidip, yöneticilerini karar verme yetenekleri yönünden güçlendirmeyi tercih etmektedirler. Bu da artık yöneticilerin bilgiye direkt olarak ulaşım kullanmalarını gerektiriyor. Yöneticiler seçme ve yerleştirme, ücret ve performans yönetimi, kariyer planlama ve yönetimi, eğitim ihtiyaçlarının planlanması ve tedariki vb. insan kaynakları fonksiyonları için elemanlarının personel kayıtlarına ve ilgili sistemlere ulaşım kullanmak zorunda kalıyorlar.²⁶

²⁵ Öztürk.,**a.g.m.**,s.46-47

²⁶ Umut Eroğlu.,“İnsan Kaynakları Yönetiminde yeni Yönelimleri Hazırlayan İki Güç:Sanal

Organizasyonlarda insan kaynakları yönetimiyle ilgili her çeşit bilgiye gereksinme duyulması, bilgilerin bir havuzda toplanması, saklanması ve kullanılması sürecinin bir sistem dahilinde yapılması aynı zamanda bilgisayar sistemlerinden ve insan kaynakları yazılımlarından faydalanmayı gerekli kılmaktadır. Yönetici başarısının altında yatan gerçek düzenlenmiş ve gerekli bilgilerin bir sistem dahilinde sunulması çalışmalarıdır.

İnsan kaynakları yönetimi bilgi sisteminin kullanıldığı işletmelerde bir takım ortak amaçlar görülmektedir. İnsan kaynakları yönetim bilgi sisteminin işletmelerde kullanım amaçları aşağıda belirtilmiştir²⁷:

- Çalışanın yeteneklerini, işverenin ihtiyaçlarıyla eşleştirerek(kişi-iş uyumu) sağlayarak organizasyonel esnekliği sağlamak,
- Organizasyonun prosedür ve kurallarını kaydetmek suretiyle bunlardan tüm çalışanların haberdar olmasını sağlamak,
- Çalışanların karar süreçlerine daha çok katkıda bulunmalarını sağlamak,
- Çalışanların kendilerine ait bilgileri güncel tutmalarını sağlamak
- Boş pozisyonların ilanlarıyla başlayan ve seçilen adayın işe yerleştirilmesine kadar devam eden süreçleri etkin bir biçimde yönetmek
- Personelin sağlık ve güvenlik durumunu izleyip bunlara ilişkin yönetim kararlarını hızla almak
- Eğitim ve geliştirme faaliyetlerini, iş tanımlarına ve personelin yetkinlik/yetenek gereksinmelerine göre planlamak ve bütçeledebilmek.

b. İşgören Envanteri Hazırlama

Organizasyonun mevcut insan kaynağını etkin ve verimli bir şekilde kullanabilmesi için çalışanlarının özlük bilgilerinin, yeteneklerinin, bilgi düzeylerinin, kariyer tercihlerinin envanterler vasıtası ile doğru belirlenmiş olması gerekir.

Organizasyonlar ve Stratejik Tabanlı Düşünce”,<http://www.isguc.org/umut1.htm>,(22 Kasım 2002)
²⁷ Cahide Meltem.,**İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Teknolojisi Uygulamaları ve Bilgi Teknolojisinin İnsan Kaynakları Yönetimindeki Amaçlarına İlişkin Bir Araştırma**, Y.L.Tezi, İ.Ü.Sos.Bil Enst.İstanbul,2001,s.14.

Personel envanteri (iřgücü sayımı) sayı, cinsiyet, yař, meslek, uzmanlařma ve tecrübe olarak organizasyondaki mevcut iřgücü durumunun belirlenmesidir. Sistematik arařtırmalarla toplanan bilgiler uzun dönemli amaçlara yönelik olarak incelenmektedir.

Bu řekilde uygulanan personel programları etkinlięi belirlemektedir. Bu uygulamalar arasında iř analizi, iře alma ve yerleřtirme, eęitim, geliřtirme, uyum ve transfer programları, bařarı deęerlemesi, endüstriyel iliřkiler, sosyal olanaklar, ücret yönetimi vs. yer almaktadır. Envanterin yapılması ile iřletme amaçlarındaki deęiřmeler, teknolojik ilerlemeler, iřletmenin büyüme ve gelişme hızı ve personelin giriş-çıkıřlarındaki sıklık derecesi saptanabilir. Böylece iřletmenin insan yapısı ve potansiyeli de ortaya çıkmaktadır. Ayrıca envanter sayesinde iřletme planlamasına katkısı olabilecek ve iřletmenin gelişimini sağlayabilecek kiřiler tespit edilebilir.²⁸

Mikro düzeyde ,örgütsel bir birim olan herhangi bir kuruluşun, alacaęı elemanların nitelik ve nicelięinin önceden saptanması gerekir. Her kuruluş örgütsel amaçlara yönelik faaliyetleri yerine getirirken, elindeki insan kaynaęını en yararlı biçimde kullanmak durumundadır. Ne tür iřlere, hangi nitelikte, ne kadar personel gerektięini saptamak, kuruluřta personel ihtiyacı varsa, ne kadar yeni eleman almak gerekeceęini belirlemek, gelecekteki ihtiyaçları da göz önüne almak insangücü planlamasını zorunlu kılar. Yeteli sayıda ve nitelikte personelin gereken zamanda sağlanması planlama yapmayı gerektirir.²⁹ İřgücü envanterleri, yönetimi bilgi sistemlerinden elde ettięi veriyi hem iřletme planlarında hem de kariyer bilgi sistemlerinin yönlendirilmesinde kullanmaktadır.

Hızlı büyüyen organizasyonların personel ihtiyacı, temini, seęimi ve yerleřtirme faaliyetleri daha yoğun olmaktadır. Organizasyonun iřgücü devir hızının yüksek olması bu çalıřmaları daha da önemli kılacaktır. Bu nedendir ki, iřgören envanterine sahip organizasyonların personel seęim ve yerleřtirme faaliyetlerinin daha yerinde ve yeterli olacaęı aynı zamanda gereksiz personel sağlama faaliyetlerine daha az zaman ve para ayrılabilereęi söylenebilir.

²⁸ Bařak.,**a.g.t.**s.33

²⁹ M.Kemal Öktem.,“**Kamu Yönetiminde İnsan Gücü Planlaması**”,Amme İdaresi Dergisi,cilt.23, sayı.1,(Mart,1990),s.18

İşgören envanteri sayesinde oluşturulan tablolar (human resource audits) işletme içerisinde her bir çalışanın beceri,yeteneklerini ,bilgi birikimini tecrübelerini özetlemektedir. Bu özet bilgiler ile insan kaynakları planlayıcıları çalışanların nitelikleri açısından karşılaştırmasını yapabilmekte ve sonucunda işletmenin ihtiyaçlarına uygun olarak çalışanların yükseltilmesine veya yatay transfer kararlarını üst yönetime önermektedirler.³⁰ Böylece işgören envanteri sayesinde iç kaynaklardan personel temini,terfisi,iş rotasyonu daha etkin bir şekilde gerçekleştirilmiş olmaktadır.

4. İnsan Kaynakları Talebinin Değerlendirilmesi

İnsan kaynağını oluşturan işgücü, üretim faktörü olması sebebiyle işgücüne yönelik bir talep tahmini organizasyonların üzerinde duracağı en önemli konulardan birini teşkil etmektedir. Organizasyon düzeyinde işgücü talebi ise belli bir süreç içerisinde organizasyonun insan kaynakları faaliyetlerini yürütebilmek ve amaçlarına ulaşabilmek için gereksinim duyduğu elemanların toplamıdır. Organizasyonun belirlenen hedeflerini gerçekleştirmek için yerine getirilmesi gereken iş ve faaliyetleri yapmak üzere hangi niteliklerde, ne kadar iş gücüne gereksinim olduğunu belirleme çalışmasıdır.

İnsan kaynakları planlaması, insan kaynaklarına olan ihtiyaç nedeni ile yapılır. İşletmenin kısa veya uzun dönemli olarak gereksinim duyduğu işgücü miktarına insan kaynakları talebi denir. Bu talep iki şekilde ortaya çıkabilir; Birincisi yukarıdan aşağıya doğru yaklaşımdır;³¹

(1) Tepedeki yöneticiler gelecek bir iki yıl için işgücü gereksinimini tahmin eder ve saptarlar.

(2) İkinci yaklaşım ise aşağıdan yukarıya olan yaklaşımdır. Çeşitli kademelerde oluşan veya oluşacak olan işgücü ihtiyacı yukarıya bildirilerek gerekli önlemler alınması istenir.

(3) Örgüt içinde biçimlenen bu yeni işgücü talebinin doğmasının temel nedeni işletmelerdeki büyüme ve gelişme eğilimidir. Proaktif yönetim felsefesinin hakim

³⁰ William Werther,Keith Davis.,**Human Resources and Personnel Management**,4th Edt.,McGraw Hill,1993,s.118

³¹ Okakın.,**a.g.m**,s.199

olduğu işletmeler için gelecekte insan kaynağı gereksiniminin ne olacağı tahmin etmek ve bunu karşılayacak planlar hazırlamak son derece önemlidir.

Yüzlerce personele sahip bir organizasyonda kaç personelin tam süreli, esnek süreli, kaçının fazla mesai ile çalıştıklarını, işlerinden ayrılan ve emekli olan personelin miktarını ,ortaya çıkan yeni işlerde, esnek işlerde ya da vardiya gerektiren işler için ne kadar personel kullanılacağını bilmek zor olmaktadır. Bu amaçla, organizasyonlar basit kart sistemlerinden, karmaşık istatistik hesaplama yöntemlerine kadar farklı uygulamalardan yararlanmaktadır. Bu şekilde niceliksel bakımdan olması gereken personel miktarına da ulaşılmış olmaktadır.

Organizasyonlar diğer işletmelerinde yararlandığı işgücü piyasasından gereksinim duyduğu personeli temin edebilmek için bu piyasayı etkisi altına alan koşulları yakından tanımak zorundadır. Buna, nitelikli elemanlara istenen zamanda ve istenen maliyetle rakiplerinden daha önce ulaşma zorunluğu da eklenince personel talebinin tahmini bir o kadar da güçleşmektedir.

Süreç içinde personel planlaması ile ilgili iki temel kavram karşımıza çıkmaktadır. Bunlar; “olan personel miktarı” ile “olması gereken personel miktarı” kavramlarıdır. Planlama uygulanmasında her zaman bu iki büyüklüğün birbirine denk düşmesi, başka bir deyimle, birbirlerini örtmesi amaçlanmaktadır.³²

İşletmelerin çoğunda, gelecekteki personel ihtiyaçlarının tahmininde doğal olarak bir çok zorluğun ortaya çıktığı bilinmektedir. Bu zorluklardan en önemlisi, beş veya on yıl sonraki işlerin miktarının ve türünün kararlaştırılmasıdır. Burada üretim tahminleri gelecek yıllarda üretim bölümünde çalışacak olanların tahminine çevrilebilir. Personel ihtiyacı organizasyonun tüm kademelerinde olmasına karşın, bu problem daha çok idari ve profesyonel düzeylerde önem taşımaktadır. Bir başka sorun da, personel tahminlerine ilişkin sistematik bir yaklaşımın nasıl geliştirileceğidir. Her yerde kullanılacak basit bir formül yoktur. Her işletme kendi özel tecrübelerinin ışığında kendi sistemini geliştirmek zorundadır.³³

³² Cavide Uyargil ve diğerleri.,**İnsan Kaynakları Yönetimi**,İstanbul:İst.Üni.İşl.Fak.Yay,2000,s.84

³³ Başak.,**a.g.t**,s.59

Uzun vadeli ihtiyaların belirlenmesine iliřkin belirsizlik, esnek bir personel tedariki planlamasına duyulan ihtiyaı arttırmaktadır. Tedarik planlamasının grevlerinden birisi ,srekli yapılan piyasa arařtırması ile gelecekteki personel ihtiyacının karřılanmasında kaynakların temin yollarını alıřanlarla iliřkide bulunarak belirlemektedir. İřletmenin belirli alanları iin kadın personele ve eęitim gerektiren personele olan ortalama ihtiya planlanmalıdır. Dięer taraftan niversite eęitimi grmş elemanları, ynetici g ve uzman olarak iře yneltmek eęitimi kuvvetlendirilmelidir. Burada iřletmedeki temin kaynakları ve yolları nem kazanmaktadır.³⁴

a. Ek Personel Gereksinmesi

Organizasyonların ek personel ihtiyaları, dıř evre řartlarındaki ekonomik ve mali geliřmelerden kaynaklanabildięi gibi organizasyon ii yeni iř stratejilerinin geliřtirilmesi ve modern ynetim anlayıřındaki deęiřimlerden de kaynaklanmaktadır.

Genellikle, ek personel gereksinmesi iřten ıkma ve ıkarılma olgusu nedeniyle ortaya ıkmaktadır. İřletmelerde giriř-ıkıř zdeřlięi dnem iinde iř yk miktarının aynı kalması dolayısıyla aynı miktar iři ıkartmak iin, ıkan personel kadar yeniden iře girecek personelin olması gereęi zerine kurulmuřtur.³⁵

Ek personel gereksinmesinin hesaplanmasında iřgc dnřm oranı dikkate alınmaktadır. İřgc dnřmnn klasik oransal tanımı, bir dnem iinde bir iřletmede oluřan toplam ıkıř yada giriř miktarının, o dnem iinde iřletmede bulunan ortalama personel sayısına blnp, yz rakamı ile arpılması sonucu elde edilen oran olarak belirlenir.³⁶ Doęrusal regresyon analizi yardımı ile ilerde doęabilecek ek personel ihtiyaı tahmin edilmiř olur. Organizasyonda bir yıl iinde yapılan tm faaliyetlerin sonuları ile bunların ka personel ile gerekleřtirilebileceęi iliřkisini kurar.

b. Yeni Personel Gereksinmesi

Bir iřletmenin yeni personele gereksinme duymasının sebepleri arasında en bařta o organizasyonun, piyasada retmiř olduęu mal ya da hizmete olan talebin artması sonucu, retimini arttırması, dolayısıyla yeni yatırımlara girme zorunluluęu gelir.

³⁴ A.g.t.,s.34

³⁵ Uyargil ve dięerleri.,a.g.e,s.90

³⁶ Kaynak.,a.g.e,s.36

Organizasyonlar yüksek bilgiyle, teknolojik gelişme ve arařtırmaları incelemek ya da uygulamak zorunluluęunu hissettięi zamanda yeni personele gereksinme duymaktadırlar. Ayrıca organizasyonlar mevcut yapısını veya herhangi bir birimini daha etkin hale getirmek isterse de yeni personel gereksinmesi ile karşı karşıya kalmaktadır.

Bordroya yeni bir eleman eklenmeden önce řirket içindeki yetenek arzının tamamen kullanıldıęı oldukça kesin olmalıdır. İstifa, terfi veya transfer sonucunda yeni bir durum ortaya çıktıęında, yeni bir elemanla anlaşmadan önce řirket içindeki bütün olanaklar arařtırılmalıdır.³⁷

Yeni personel ihtiyacındaki artışlar ve azalışlar zaman trendi ile devamlı aynı seviyede deęişme eğilimi göstermezler. Organizasyon yapılarındaki deęişmeler de firmaların personel ihtiyaçlarını belirleyerek personel giriş-çıkışlarını etkilemede önemli bir faktör olmaktadır.

Örgütler yeni işgören istihdam etmeye yönelmeden önce işgören bulma fonksiyonuna alternatif olacak yöntemleri de deęerlendirmektedir. Bu yöntemler arasında en önemlileri fazla çalışmak(overtime), geçici çalışma(temporary help) ve alt-işveren(subcontracting) uygulamalarıdır.³⁸ Yöneticiler yeni personel temin etmeden önce tüm alternatifleri deęerlendirmelidir.

c. Gerçek Personel Gereksinmesi

Gerçek personel gereksinmesi, işletmenin ekonomik amaçlarına ulaşabilmesi için gereken işi fiilen gerçekleřtiren işgücüne olan gereksinmedir.³⁹

Bu aşamaya kadar bireyin ve organizasyonun kapasite deęerlendirilmesi uygun verilere dayandırılarak yapılmalıdır. Çünkü çalışma kapasitesini, maximum kapasite olarak belirleyen organizasyonların personel gereksinmeleri ile tam veya eksik kapasitede çalışan organizasyonların personel gereksinmeleri hiçbir zaman eşit olmamaktadır. Gereksinme, organizasyonun içinde bulunduęu çalışma hayatının getirdięi kapasite ölçüsüne göre belirlenmelidir.

³⁷ John Fihnigan.,**Doęru İşe Doęru Eleman**,İstanbul:Rota Yayınları,1995,s.35

³⁸ Ahmet Selamoęlu, "**İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları**",(İktisat Fakültesi,2000),s.51

³⁹ Uyargil ve dięerleri.,**a.g.e**,s.85

Bu aşama ek personel ve yeni personel gereksinmesi aşamaları ile bağlantılıdır. Gelecekteki işgücü durumu ile mevcut işgücü durumu arasındaki fark net işgücü ihtiyacını vermektedir. Net işgücü ihtiyacının tespitinde çalışanların yaşı,cinsiyeti ve tecrübesi gibi faktörler de önem taşımaktadır. Planlamanın zaman boyutu da bu tespiti etkilemektedir. Kısa vadeli plan söz konusu ise, nitelik değil, nicelik önemlidir. Uzun vadeli planlamada ise, nitelik ön plandadır.⁴⁰

d. Yedek Personel Gereksinmesi

Ekonomik rekabetin baş döndürücü bir hızlı yaşandığı günümüzde organizasyonların mali kaynaklara olan ihtiyaçları yanında üretimdeki artışla birlikte yedek personele de gereksinmesine gerek duymuşlardır. Tam kapasite çalışmaları, üretimlerde meydana gelen aksamalar, postalar halinde çalışma uygulamaları, fazla mesailerin işverene yük olması nedeniyle, devamsızlık rasyolarındaki artışlar, yıllık izin kullanımındaki aksamalar gibi etkenler yedek personel kullanma gereksinmesini ön plana çıkarmaktadır.

Firmanın gelecekteki iş yüküne göre hesaplanan gerçek personel gereksinimi ile tahmini devamsızlık durumuna göre hesaplanan yedek personel gereksinimi, firmanın gelecekteki toplam personel gereksinimini oluşturmaktadır.

İnsan kaynakları talebinin doğru ve kesin değerlendirilmesi kolay bir yaklaşım değildir. Bu öngörümlemeyi etkileyen iç ve dış faktörlerin doğru tespiti ve kesin personel sayılarının verilmesi de güçtür.

C. İŞGÜCÜ ARZI İLE İŞGÜCÜ TALEBİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE UYUMLAŞTIRILMASI

İnsan kaynağı arz ve talebinin dengelenerek organizasyonun gerçek gereksinmesinin belirlendiği bu aşama insan kaynakları planlamasının en çarpıcı bölümüdür. Çünkü planlamada meydana gelebilecek küçük hataların zaman içinde genel organizasyon planlarına ve bireysel planlara yansıdığı görülmektedir.

⁴⁰ Başak.,a.g.t,s.34

Günümüzde ileri teknoloji kullanımı ve otomasyon nedeniyle işgücü ihtiyacının azaldığını söylemek mümkündür. Ancak işgücü ihtiyacının nicel olarak azalması bu ihtiyacın daha yüksek nitelikteki bir işgücü ile karşılanmasını gerektirecektir.⁴¹

Üretim sürecinin yürütülmesi için belirli bir iş gören kadrosunun görev başında olması gerekecektir. Zaman sürecinde bu kadrodaki bir yerin boşalması, eğer üretimin kısıtlanması öngörülüyorsa, üretimin aksamaması bakımından doldurulmalıdır. Üretim miktarı veri iken, o üretimi gerçekleştirecek kadroyu oluşturan görev yerlerinden bir çıkış, hemen bir giriş ile giderilmelidir.⁴² Organizasyonun kurulu dinamikleri hakkında bilgi sahibi olan yöneticiler bireysel ve organizasyonel gereksinimleri de dikkate alarak uyumlaştırma sürecine hız katarlar.

İnsan kaynakları planlama süreci, mevcut işgücü profili ile gelecekteki işgücü profilini kıyaslayarak, ulusal ve işletme hedeflerini karşılayacak işgücünün tedarik edilmesini ve işgücünün tahminine çalışır. Her ne kadar talep karşısında arzda bir kısıtlama olacaksa da, ileride arz ile talebi dengeleme yönünde bir harekete başvurulmalıdır.⁴³

İşgücü arzı ile işgücü talep arasında bir denge varsa bu organizasyonun o planlama dönemi içerisinde işgören gereksiniminin olmadığını, bir diğer ifade ile mevcut insan kaynağının etkin bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. Değişmenin ve rekabetin esas olduğu bir ortamda arz ile talep arasındaki denge durumunun sürdürülebilmesi için ek politikalara da gereksinme duyulmaktadır.

Organizasyonda işgören gereksinmesi durumu ortaya çıkıyorsa, öncelikle faaliyet programlamasının aday toplama, seçme, uyumlaştırma ve mevcut personele hizmet-içi eğitim uygulamaları üzerine yoğunlaşması gerekmektedir. Tam aksine insan kaynaklarında bir azalmaya gitmek gerekiyorsa, bu sefer de faaliyet programları organizasyonun insan kaynaklarına yönelik esnek çalışma, küçülme, iş rotasyonu, kademe azaltma gibi ayarlamaları yapmak üzere yoğunlaşmaktadır.

⁴¹ Selamoğlu.,a.g.n,s.16

⁴² Keser., “İşgücü Planlaması”, s.105

Arz ve talep arasındaki fark faaliyet programlamasını ortadan kaldırmamaktadır. Çünkü organizasyonun dinamik ortamının doğası gereği arz ve talep arasındaki denge durmadan değişmekte ve bir takım politikalar uygulanarak bu dengenin muhafazası gerekmektedir. Bu yönüyle insan kaynakları gereksiniminin belirlenmesi süreci, organizasyon yöneticilerinin üzerinde önemle durması gereken konuları içermektedir.

İşgücü açığının her zaman işgücü bulma, seçme ve yerleştirme gerektirmediği, fakat belirli boş kadroların doldurulması ihtiyacını ortaya çıkardığında da bu prosedürlerin öncelikli olacağını bilmeliyiz.

1. Talep Fazlası Olması Durumu

İşgücü arzı ile talebin karşılaştırılması ve ortaya çıkan sonuçların değerlendirilmesi aşaması taraflar için en hassas konuyu oluşturmaktadır. Değerlendirmede, talep ve arz arasında meydana gelen fazlalık, toplam işgücü talebinin organizasyon içi işgücü arzından fazla olduğu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bu da bir takım tedbirlerin alınmasını devreye sokmaktadır. Bu tedbirler ise;

a. Personel Seçimi ve Yerleştirilmesinin Planlanması

Personel seçiminin ve yerleştirilmesinin temel amacı, organizasyon ve insan kaynakları planlarının uyum içinde uygulanmasını sağlamak ve ihtiyaç duyulan nitelikte işgücünü doğru zamanda organizasyona kazandırmaktır.

İhtiyaç duyulan işgücünü duyuru ve ilan yoluyla firma içi veya firma dışı kaynaklardan temin yoluna gidilerek, başvuranlar aday havuzunda toplamak suretiyle alternatifler oluşturulur. İşgücü ihtiyacının iyi tanımlanması ve organizasyonun ihtiyacı büyüklüğünde bir aday havuzunun oluşturulması işe uygun işgücünün seçilmesi olasılığını artırmaktadır.

İş başvurusu yapan üst düzey yöneticilerin sayılarındaki artış aday havuzunun büyümesine, organizasyon için yeterli bilgi birikimine ve tecrübeye sahip personelin seçiminde kolaylık gibi görünse de yeni mezun genç yeteneklerin kendilerini gösterebilmeleri açısından ayrı bir sorun oluşturmaktadır. Kurumsal kültürün oluşturulmasında taze kan olarak organizasyona kazandırılan genç yeteneklerin rekabet stratejisini belirleyen girdilerden yalnızca birini oluşturmaktadır.

Personelin işe alınması sürecinde en önemli husus kuşkusuz işin gerekleri ile iş görenin nitelikleri arasındaki uygunluğun sağlanmasıdır. İşletmelerde bu amaçla çeşitli testler, görüşmeler vb. programlar uygulanmaktadır. Ancak bu programların etkinliğinin temelinde iyi hazırlanmış iş tanımı ve gereklerinin (spesifikasyonlarının) varlığı söz konusudur.⁴⁴

Personel seçim sürecinde iş tanımlarının açık olarak belirtilmemiş olması, başvurular esnasında kurum vizyonunu olumsuz etkilemektedir. Bireysel kariyer planlaması açısından, bireyle uyuşan iş tanımının organizasyon ve birey için açık, net ve aynı zamanda öngörülebilir olması gerekmektedir.

Gereksinme duyulan personelin iç ve dış kaynaklardan temin edilmesinden sonra, personelin yerleştirilme işlemleri başlayacaktır.

Yerleştirme, insan kaynakları planlamasını müteakip gerçekleşen bir süreçtir. İnsan kaynakları planlaması, en geniş manada, işletmenin ihtiyaç duyacağı iş görenlerin nitelik ve sayısının belirlenmesi için yapılması gerekenleri ortaya koyarken, yerleştirme ise doğru kişilerin, doğru zamanda, doğru yerlere yerleştirilmesi şeklinde tanımlanabilir.⁴⁵ Daha çok çalışana iş yaklaşımından, işe göre çalışan yaklaşımına geçiş yerleştirmede üzerinde durulması gereken önemli bir konu olmuştur.

Yerleştirmenin başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi için öncelikle insan kaynakları planlaması aşamasında organizasyonun, insan kaynakları ihtiyacının doğru olarak tespit edilmesi gerekmektedir. Daha sonra bu tespitler ışığında ihtiyaç nispetinde personel alımına geçilmelidir.

Sürekli olarak personel yerleştirmedeki hatalar organizasyon içi personel devir hızını arttırmaktadır. Yerleştirme öncesi uygulanan yanlış programlar ve politikalar öncelikle organizasyon içi huzursuzluğun ana kaynağını oluşturmaktadır. Uzun dönemde ise örgüt dışı prestij azalmasına ve örgüt içi duygusal kredinin azalmasına neden olmaktadır.

⁴⁴ Uyargil ve diğerleri.,**a.g.e.**,s.57

⁴⁵ John E.Buttler,Gerald R.Ferris and Nancy K.Napier.,**Strategy and Human Resources Management**, South-Western Publishing Co,USA:1991,ss.10-15

b. Oryantasyon ve Reoryantasyon

Oryantasyon, işletmeye yeni giren ya da bölüm değiştiren iş görenlere, işe başlama öncesi ya da işe girilen günlerde uygulanan ilk eğitim çabalarıdır. Yeni işin gereği olarak yeni bilgilerin elde edilmesi, düşünsel ve bedensel becerilerin kazandırılması, bir başka anlatımla işe en kısa zamanda uyumun sağlanması amacıyla uygulanan bir yöntemdir.⁴⁶ Organizasyonla bütünleşmenin ilk aşamasını oluşturan talebe duyulan ihtiyaç nisbetinde değer kazanmaktadır.

İşe yeni alınan işgörenlerin yapacakları işler hakkında yeterli bilgi sahibi olmaları işe başlama döneminde çok önemlidir. Örgütün benimseyeceği oryantasyon programı bazı amaçlara ulaşmayı öncelikle hedeflemelidir. Bu amaçlar;⁴⁷

- İşgören devrinin azaltılması
- İşgören üzerindeki huzursuzluğun ve belirsizliğin azaltılması
- İşgören üzerinde işe ait olumlu değerler yaratılması
- İşe başlamanın getirdiği maliyetlerin azaltılması
- Yeni işgörenlerle birlikte çalışacak olan işgörenlerin ve ustabaşlarının zaman kaybının azaltılmasıdır.

Yeni personelin işten ayrılması durumunda, seçim ve işe alma giderlerinin yanında, yeni personel için açılan kayıtlar, bu kişi için verilmiş olan eğitim giderleri ve ayrılan zaman da büyük bir kayıp olarak ortaya çıkar. İşten ayrılan her personel için bu kayıplar gündeme gelecektir. Bu durumda bize, aynı pozisyonlar için sürekli eleman alma yerine, mevcut personeli işte kalıcı kılmanın daha mantıklı olmasını da açıklamaktadır.⁴⁸ Çalışanların kurum kültürünü benimsemelerine ve zaman içinde organizasyonel sadakatin pekiştirilmesine ek katkı sağlamaktadır.

Üretim tekniklerinde yaşanan hızlı değişim, işletmelerin daha fazla eğitime önem verme, daha fazla bilgiye ve daha fazla gelişmeye yatırım yapma ihtiyaçlarını ön plana çıkarmıştır. Bu noktada, işgücü verimliliğinin artırılmasında mesleki oryantasyon

⁴⁶ Sibel Cengizhan ve Oğuz Ersun.,“Büyük İşletmelerde Eğitim Geliştirme Çalışmalarının Durum Saptaması”,8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri,Nevşehir,(25-27 Mayıs 2000),s.735

⁴⁷ Selamoğlu.,**a.g.n.**,s.53

⁴⁸ Andre Nelson.,“New Employee Orientations;Are They Really Worthwhile?”,Supervision,c.51,(11 Kasım,1990),s.8

eđitimi de etkili bir ynetim uygulaması olarak grlmektedir. Bu dřnceden hareketle eđitimi uygulayan iřletmelerin, rekabette nemli bir avantaj elde edecekleri yadsınmayacak bir gerek olarak bilinmektedir.⁴⁹

Reoryantasyon ise, halen iřletmede alıřmakta olan personelin deđiřen kořullara uyum sađlaması amacıyla gerekleřtirilir. İřletme iinde, iř evresinde ve yapılan iřte deđiřmeler olduđunda, reoryantasyona yer verilmektedir. zellikle, iřle ilgili deđiřmelerin olması durumunda uygulanacak reoryantasyon nemi byktr. İřteki deđiřmeler iki sebepten kaynaklanabilir,iřletmedeki iřlerin teknik veya iřlevsel zelliklerinde farklılařma sz konusu olabilir. Ya da personelin zaman iinde kiřisel zelliklerinde ve yeteneklerinde olumlu ve olumsuz deđiřmeler ortaya ıkabilir. Bu durumda, personelin yapacađı iřin yeniden belirlenmesi gerekecek ve belirlenen iře uyumu reoryantasyon ile sađlanacaktır.⁵⁰

Teknolojik geliřmeler organizasyonların ve alıřanların daha hızlı bir reoryantasyon srecine girmesine neden olmaktadır. Organizasyona yeni dahil olmuř iřgcnden bařka, mevcut iřgcnn de blmler arası terfi(nakil), transfer ve rotasyon uygulamaları sonucu reoryantasyona tabi tutulmaları alıřanların birbiri arasındaki iliřkileri daha formel hale gelmesine yardımcı olur.

c. Eđitim ve Geliřtirme

Organizasyondaki iř gc eksikliđi az veya hemen karřılanması gerekmeyen bir durumda ise mevcut personelin verimliliđinin artırılması yolu tercih edilmektedir. Eđitim alıřmalarıyla personelin yeterliliklerini artırmak, personeli daha fazla ve daha verimli iř grmeye ynelik gdleme uygulamaları, bu konuda bařvurulabilecek etkili yntemlerdendir.

İřgc tedariki eđitim, geliřtirme ve planlama sreci iinde btnleřtirilerek gerekleřtirilmelidir. Her zaman dıř kaynaklı bir tedarikten ok, organizasyon ii iřgcnden de hizmet ii eđitim ve geliřtirme alıřmalarıyla ,ihtiya duyulan yeterlilikteki iřgcn gerekli st pozisyonlara hazırlanabilir.

⁴⁹ Ařkin Keser.,“Deđiřen Ynleri ile Personel Ynetimi:İnsan Kaynakları Ynetimi”,
<http://www.isguc.org/askink.htm> ,(14 EYLL 2002)

⁵⁰ Dilek Atmaca.,İře Yeni Alınan Personelin Eđitimi ve Bankacılık Sektrndeki Uygulamadan rnekler,Y.L.Tezi,M..Sos.Bil.Enst,1993,s.28

İnsan kaynakları yönetimi tarafından eğitim gereksinmesinin belirlenmesinden ve uygun eğitim programlarının tespit edilmesinden sonra bu eğitimler aktif olarak yürütülerek ve gerektiğinde tekrar uygulanmak suretiyle çalışanların yeni görevlere hazırlanması sağlanmış olur. Yalnız üst düzey personel için değil tüm birimlerdeki personel için gerekli olan eğitim ve geliştirme faaliyeti açık pozisyonlar için belirlenen personelin terfi ihtiyaçlarını bu şekilde karşılamaktadır. Eğitim faaliyetlerinin iyi tasarlanması sonucu amaçlarına uygun sonuçlar alınması ve geri dönüşümün de zaman içinde organizasyonun kültürel gelişimine ek katkı sağlamaktadır.

Teknolojik değişimler karşısında örgütler, ya üstün becerilere sahip yeni elemanlar istihdam etmek yada mevcut elemanlarını yeniden eğitmek yoluna gitmektedir. Bunları da eğitim programları sayesinde yapmaktadırlar. Eğitim programı sonunda bir sınamaya ve değerlendirmeye tabi tutulan personelin terfisi ya da başka bir yere atanmasına ilişkin kararların alınmasında da yönetime yardımcı olur. Öte yandan böyle bir eğitimden geçecek iş görenlerin çoğu, kendilerini geliştirmeye daha açık olacaktır.⁵¹

Geliştirme faaliyeti ise, iş görenlerin, bilgi, becer, davranış ve kariyerlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin bütünüdür. Eğitim ile geliştirme arasındaki temel fark ise eğitimin daha çok güncel faaliyetlere odaklanması ve iş görenlerin halihazırda yapmakta oldukları işlerle ilgili olarak bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi veya bu konularla ilgili yeni bilgi ve beceriler öğretilmesini amaçlayan faaliyetler olmasına karşın, geliştirme ise geleceğe yönelik olarak, daha uzun vadeli hedefler doğrultusunda iş görenlerin bilgi ,beceri ve kariyerlerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetleri içerir.⁵² Daha fazla ek maliyet ve zaman isteyen geliştirme faaliyetleri uzun dönemli bireysel yatırımlar olarak görüldüğü için gereken önem gösterilmemektedir. Fakat geliştirme faaliyetleri olmaksızın yapılan eğitim çalışmaları işgücünü güncelleme ve rekabet hususunda geri bırakmaktadır.

⁵¹ Aysun Özyurt.,”İnsan Kaynakları Eğitimine Genel Bakış-I-Hizmet İçi Eğitim“,İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi (Kasım 97),No.1,s.25

⁵² Zaim.,a.g.t.s.166

d. Transfer (Nakil) ve Terfiler

Personel transferleri(nakil) organizasyon içinden birimler arasındaki geçişlerle veya organizasyon dışı temin yoluyla ücret, yetki, mevki, sorumluluk bakımından personeli güçlendirerek benzer işler arasında yer değiştirmesi çalışmalarıdır. İçi tedarik öncelikle işgücü temininde organizasyon içi güven tesis etmektedir. Ortaya çıkan personel açığının fazla olan birimlerden karşılanması yanında personelin yetenek ve nitelik yönünden daha uygun işlere getirilmesi açısından da faydalı olmaktadır.

Transferler ve yükselmeler gibi mobilite bilgileri, içsel gelişmenin uygulanıp uygulanmadığını ve kimler tarafından uygulandığının belirtilerini verir.⁵³

Terfi, bir işgörenin statü, ücret, yetki ve sorumluluk bakımından daha üst düzeyde bir mevkiye (işe) yükseltilmesini ifade eder. Terfi, giriş düzeyi dışında boşalan işlerin doldurulması için yaygın olarak başvuru bir yoldur.⁵⁴

İşgücü ihtiyacını mevcut işgörenlerle karşılamada başvurulabilecek önlemler, örgüt içi iş ve yer değişikliği, dolayısıyla seçim kararı gerektiren tedbirlerdir. Özellikle, işgücü açığının belirli birimlerle sınırlı olduğu durumlarda örgüt içi terfi ve nakiller yoluyla açığın kısmen veya tamamen kapatılması yoluna gidilebilir. Terfi ve nakiller, genellikle örgüt dışından işgören alımının gerekli olduğu durumlarda da öncelikle başvuru ve seçim kararı gerektiren önlemlerdir.⁵⁵

Genellikle personelin iş yada işletmedeki geçirdikleri çalışma süreleri göz önüne alınarak kıdemi belirlenmekte ve terfi ettirilmesinin de önemli rol oynamaktadır. Boşalan mevkilere yıllarını vermiş personel anlayışı yerine performans kriterleri, eğitimi, iş tecrübesi ölçütleri ile değerlendirilmelidir.

Organizasyon içi eğitim programlarına tabi tutulan çalışanlar üst yönetim faaliyetlerini de gözlemleyerek ve tecrübe edinerek sosyalizasyonlarının sağlanmasına çalışırlar.

⁵³ Keser.,“İşgücü Planlaması”,s.107

⁵⁴ Uyargil ve diğerleri.,a.g.e,s.130

⁵⁵ Uyargil ve diğerleri.,a.g.e,s.120

Kişiler işleri iyice öğrenip tecrübe kazandıkça, iş yeknesaklaşacak ve buldukları mevkilerde yetkilerini ve dolayısı ile sorumluluklarını yetersiz bulacaklardır. Bu nedenle daha yüksek yetki ve sorumluluklar ile çalışmayı arzu edeceklerdir. Görev güçleştikçe işgörene yüklenen sorumluluk, verilen yetki ve ödenen ücret de artmaktadır. Bu nedenle yükselme, iş görenin üzerinde, çok yönlü bir güdüleyici etki yaratmaktadır.⁵⁶

e. Alt-İşgören Uygulaması

Organizasyonlar, mevcut personel açığını kapatmak yeterli olmadığı zaman genellikle geçici yada sürekli olarak alt-ışgören uygulamasını tercih etmektedirler. Ekonomik krizle birlikte personel çalıştırma maliyetlerinde meydana gelen artış ve çalışma hayatına yeni adapte olmaya çalışan işgüvencesi yasasının işgücünün iş akdinin bildirimlessiz olarak fesih hakkının zorlaştırılması işverenleri daha ucuz ve kısa zamanda personel seçme ve temin yoluna sevk etmektedir.

İşgücü açığı, eldeki personelle karşılanamayacak ölçüde büyük fakat geçici bir süre için söz konusu ise, işletmenin geçici işgören istihdamı yoluna gitmesi uygun olacaktır. İlk olarak işletme kendisi geçici personel sağlama yoluna gidebilir. İkinci olarak da, son zamanlarda yaygınlaşan işgören kiralama (leasing) veya işgören taşeronluğu hizmeti veren firmaların işgörenlerinden kısa veya uzun bir süre için yararlanabilir. Bu gibi alternatif istihdam yolları, özellikle fazla nitelik gerektirmeyen düşük düzey işlerin doldurulması için uygundur.⁵⁷

A tipik çalışma uygulaması olan işgören taşeronluğu müessesesi hukuki alt yapısının tam anlamıyla oturtulamamış olması nedeniyle yanlış uygulamalara ve çalışma hayatında iş akdinin feshi konusunda tarafları karşı karşıya getirmektedir. Asıl işvereni konusunda tam ve kesin bir tanımlama yapamayan işgücü, iş akdinin feshi konusunda ve kıdemlerinin toplatılması hususunda zorluklar yaşamaktadır.

⁵⁶ Ali Rıza Erdem, "Stratejik İnsan Gücü Planlaması – Verimlilik İlişkisi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi", M.P.M Verimlilik Dergisi, (Mart-1997), ss.112-113

⁵⁷ Uyargil ve diğerleri., a.g.e., s.120

f. Dış Kaynaklardan Yararlanma

Gelişmenin ve büyümenin hızlı yaşandığı organizasyonlarda kısa zaman içinde personel temin etmenin ve geliştirilmesinin maliyeti yüksek olacağından, işletmeler bu uygulamayı firma içi bir yapılanma ile değil de genellikle kolay bir yöntem olan dışarıdan temin(outsourcing) yolunu tercih etmektedirler.

Organizasyonlar esas faaliyetleri dışında kalan faaliyetlerini dış kaynaklardan sağlayarak esas faaliyetleri üzerine yoğunlaşarak yeniliklerden faydalanmak ve böylece maliyetleri düşürmek istemeleri dış kaynaklara yönelmektedir. Dış kaynaklardan yararlanma, organizasyonların kendi alanlarında gösterecekleri yaratıcılığı artırmaktadır. Bu organizasyonlara sahip olmadıkları deneyimlerden faydalanmalarını sağlayarak katma değer yaratmaktadır. Bu tür düzenlemelerde hizmet sağlayan örgütler sadece elemanları sunmakla kalmaz insan kaynakları planlaması, kariyer planlaması, ücret yönetimi, performans yönetimi gibi konulara da yönelerek firmalara destek olurlar. Fakat zaman içinde insan kaynakları yönetim fonksiyonu outsourcing yoluyla devredilmesi, yönetim için stratejik bilginin herkesçe paylaşılması durumunu ortaya çıkarmaktadır. Bu da yönetim için ayrı bir handikaptır.

Dış kaynaklardan yararlanma uygulamalarının son yıllarda önem ve yaygınlık kazanmasının nedeni, artan rekabet ve globalleşme ve bilgi işleme teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak işletmelerin rekabet güçlerini arttırmak endişesi olmuştur. Böylece outsourcing yapan işletmeler esas itibarıyla planlama, koordinasyon ve kontrol fonksiyonlarını yerine getiren bir çekirdek kadro ile çalışır duruma gelmişler, başka işletmelerin uzmanlığından yararlanma imkanını bulmuşlardır.⁵⁸ Bu sayede organizasyonlar işgücünü daha verimli ve etkin kılmak için personel çıkartmaya gitmeden, personeli esas faaliyetler üzerine yönlendirmekte ve başka işletmelerin uzmanlarını bünyelerine katmaktadırlar.

2. Arz Fazlası Olması Durumu

Organizasyondaki var olan personel sayısı, olması gereken personel sayısından büyükse arz fazlası durumu ortaya çıkar. Arz fazlası olması durumunda ana hedef

⁵⁸ Tamer Koçel.,*İşletme Yöneticiliği, Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranış*,5.Baskı.İstanbul: Beta Yayınları,1995,s.273

personel sayısını azaltmak olmamakla birlikte sonuçta, toplam personel sayısında bir miktar azalma olacağı gözlemlenmektedir. Bu durumda yöneticilerin alacakları önlemler ise;

a. Personel Çıkartılması

1998 yılında başlayan ekonomik durgunluğun 1999 yılında bir daralmaya dönüşmesi, işgücü piyasasında önemli dalgalanmalara yol açmıştır. Aynı dönemde global rekabetin yoğunlaşması ve hızla gelişen teknolojiye uyum çabaları da şirketlerde taşların yerinden oynamasına neden olmuştur. Geçiş dönemlerine özgün bir mobilite ve esneklik nedeniyle Türkiye’de ki bir çok firmada sirkülasyon oranları yüksek düzeyde olduğu gözlemlenmektedir.⁵⁹

Ülkemizde istihdam politikalarında meydana gelen yeni değişiklikler, “esnek çalışma”, “kısmi süreli çalışma”, “part time çalışma” adları altında işten çıkarma yerine iş sürelerini azaltma, parçalama ücretli yada ücretsiz izin verme, geçici olarak işten çıkarma gibi uygulamaları gündemimize sokmuştur. Ekonomik gereklilikten de kaynaklansa bu şekilde işten çıkarmalar işten çıkartılan insanların kariyer geliştirme süreçleri üzerinde olumsuz etkiler meydana getirmektedir.⁶⁰ Personel çıkartılması kriz ekonomisi şartlarının dışında, çalışanların istifa etmeleri, emeklilik, ölüm ve maluliyet gibi sebeplerden de olmaktadır. Personel çıkarma arz ve talebin uyumlaştırma aşamasında ilk çare olarak düşünülmemelidir.

İşletmelerde en önemli kayıp nedeni gönüllü olarak kendi isteği ile işten ayrılanlardır. Bunları tahmin etmek oldukça zor ve zahmetlidir. İnsan kaynakları planlayıcıları işten ayrılanların sayısı ile yakından ilgili olmak zorundadır. Böylece işletmede işlerin aksamadan yürütülmesi için gerekli olan sabit işgören sayısını devamlı olarak sağlayabilirler.⁶¹

⁵⁹ Arthur Andersen Danışmanlık Şirketi., “2001’e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması”, İstanbul,2000,s.99

⁶⁰ Süleyman Eryiğit., “Kariyer Yönetimi”, İş Huk.ve İktisat Dergisi,Kamu-İş,Cilt:6,(Ekim-2000),sayı:1,s.108

⁶¹ Oya Erdil ve diğerleri., “Bir Maliyet Unsuru Olarak İşgücü Devir Hızı Oranının İşletmeler Açısından Önemi”,9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri,(24-26 Mayıs 2001),s.436

Teknolojideki hızlı gelişmeler, nitelikli işgücünde görülen ücret ve kariyer beklentileri organizasyona yeni başvuran adaylarda ve mevcut personel üzerinde etkisini göstermektedir. Bu etki adaylarda işe alınma, mevcut personelde terfi veya işten çıkartılma olarak kendini göstermektedir.

Personelin enerji ve becerileri örgüt amaçları yönünden yetersiz kaldığında ya da bunun karşıtı birey örgüte sunduğu hizmetin karşılığını alamadığı fikrine kapıldığında örgütten ayrılma söz konusu olmaktadır. Ayırma değişik şekillerde gerçekleşmektedir;⁶²

1- Geçici Olarak Ayırma: Personelin çalışma hayatından kendi isteği dışında, zorlama ile geçici bir süre ile ayrılmasıdır. Bu durum özellikle ekonomik kriz dönemlerinde ortaya çıkmakta olup işler düzeldiğinde personel tekrar görevine dönmektedir. Ayrıca personelle ilgili idari işlemlerde bazı durumlarda geçici olarak ayırma yoluna gidilmektedir.

2- İşe Son Verme: Bu durum, personelin örgütten tamamen ayrılması, işine son verilmesidir. Böyle durumlar performansı yetersiz olan ya da çalışma hayatındaki kurallara uymayan, iş yerine ve diğer insanlara zarar veren kişiler için uygulanmaktadır.

3- Emeklilik: Personelin çalışma hayatının durması ve artık onun dinlenmeye çekilmesidir. İş kanunlarına göre kişilerin emekli olabilmek için belirli bir çalışma süresi ve kriterleri yerine getirmesi gerekmektedir.

4- İstifa/Çekilme: Çalışanların başka bir işe girmek, başka bir yere ya da ülkeye gitmek veya örgütte bulduğu iş tatmininin düşük olması gibi nedenlerle kendi istekleriyle görevlerinden ayrılmasıdır. Personelin çıkartılması diğer bir deęişle iş akdinin fesih konusu yöneticiler tarafından iş kanunda belirtilen maddelerin dışında meydana gelen uygulamalar sonraki dönemlerde işçi ve işveren ilişkilerinde maddi ve manevi kayıplara yol açmaktadır.

Organizasyondan istifayla ayrılan personelin, diğer çalışanlar üzerinde de psikolojik yan etkileri bulunmaktadır. Organizasyon içi sirkülasyonun yüksek olması

⁶² Buluç.,a.g.m,s.786

motivasyonun ve performans değerlemesini düşük çıkmasına ve uzun dönemde maliyetlerin yükselmesine neden olmaktadır.

b. İş Rotasyon

Personel şişkinliğinin mevcut olduğu bölümlerden diğer bölümlere personel kaydırmak suretiyle gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlerin çalışma envanterleri hakkında bilgi sahibi olmak ve gerektiğinde de eğitim ve geliştirme faaliyetleriyle uzman personel ihtiyacının karşılanmasında kullanılmaktadır.

Mevcut uygulamalarda ise esas amacın organizasyonel yedekleme olduğu görülür. Rotasyonun en çok uygulandığı kademeler mavi yakalılar ve yönetici olmayan personeldir.⁶³

Bulunduğu pozisyonundan memnun olmayan veya yeterli performansı gösteremeyen çalışanın diğer görevlere geçişini sağlamaktadır. Böylece çalışan farklı bir görevde başarılı olabilir. Özellikle yetenekleri üst yönetim tarafından fark edilen, kaybedilmesi istenmeyen çalışanları işletmede tutmada iş rotasyonu etkili bir insan kaynakları çalışmasıdır.⁶⁴ Arz fazlası olması durumunda personel çıkarma işlemleri yapılmadan ilk olarak organizasyon içi yer değiştirme(rotasyon) uygulaması çalışanlarda motivasyonu yükseltmektedir.

Rotasyon sayesinde, bir işçi işe devamsızlık, yeni eleman alımı veya istifa-emeklilik gibi sonuçlar doğurabilecek olan üretim miktarındaki veya işgücünün kompozisyonundaki küçük değişimlere karşı esnek davranabilmektedir.⁶⁵

Rotasyon programlarının en önemli yararı söz konusu işi yapan kimsenin yokluğunda o işi bir başkasının yapmasına olanak vererek birim içinde esneklik sağlamasıdır. Rotasyon programları, iş görenin diğer işler hakkında bilgilenmesini sağlamakla birlikte, iş görenin bir işi öğrenmesine yetecek süre verilmediği takdirde,

⁶³ Andersen.,a.g.e,s.75

⁶⁴ “Bireyler ve Kariyer Yönetimi”.,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale>, (10 EKİM 2002)

⁶⁵ Numan Kurtulmuş,“Bir Örgütsel Öğrenme Süreci Olarak Rotasyon”, Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, 1998, s.565

“nasıl olsa başka bir bölüme geçilecek” düşüncesiyle o işi öğrenmeye güdülenmemesine de yol açabilir.⁶⁶

c. İş Köprüleme (Job Briding)

İş köprüleme, organizasyonda işgücünün başka birimlere aktarılması demektir. Başka bir ifade ile bu kavram insan kaynağına ihtiyacı olan birimler ile fazla işgücünün istihdam edildiği birimler arasında iş eşleştirmesinin yapılması anlamında kullanılmaktadır. İş köprüleme, “iş eşleştirme”(job matching) olarak da bilinmektedir.⁶⁷ Farklı iş aileleri ile tanışan işgücünün yeterlilik ve uzmanlık düzeylerinde gelişmeler olabildiği gibi işgücünde verimlilik azalmasına ve bölümler arası çatışmalara da sebep olabilmektedir.

Organizasyonların iş köprüleme konusunda başarılı çalışmalar yapabilmesi için gerekli işlemler ise;⁶⁸

- Organizasyonlar ve üniteler arasında iş transferi işlemlerini gerçekleştirmelidir
- İş köprüleme hizmetinin etkin bir şekilde yapılabilmesi için çalışanların özgeçmişlerinin, beceri ve kabiliyetlerinin ayrıntılı bir şekilde tespit edilmesi gerekir
- Organizasyonda eleman ihtiyacı olan yerler ile eleman boşluğu olan yerler tespit edilmelidir
- Eleman ihtiyacı olan yerler ile organizasyondaki fazla işgücü birbiriyle eşleştirilmelidir
- Fazla işgücünün iş bulma girişimlerinin motive edilmesi ve onlara yardımcı olunması gereklidir
- Fazla işgücünün başka organizasyonlarda iş bulabilmesi konusunda eğitilmesi sağlanmalıdır. Özgeçmiş yazılması, görüşmelerde uyulması gerekli kurallar vesaire hakkında bilgi aktarılmalıdır

⁶⁶ Aysun Özyurt, “İnsan Kaynakları Yönünden Eğitime Genel Bakış-V-Öğrenme İlkeleri ve Öğretim Yöntemleri”, İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi (Mart,1998),No.5,s.63

⁶⁷ Coşku Can Aktan., “Yönetimde Yeni Konseptler ve Yeni Teknikler”, Yeni Türkiye,(Mart-Nisan 1999),Sayı No:26,s.64

⁶⁸ Coşkun.Can Aktan., “İş Köprüleme ve İş İşleştirme İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi ve Eğitimi”, <http://www.canaktan.org/yonetim/insan-yonetim/gelistirme-egitim.htm>, (23 KASIM 2002)

- Fazla işgücünün başka organizasyonlara ya da birimlere aktarılmasında yönetimin çalışanlara her türlü yardım ve desteğinin sağlanması gereklidir.
- Bu son aşamada ise iş köprüleme ile ilgili programın sürdürülmesi sağlanmalıdır.

d. Stratejik Küçülme (Downsizing)

Organizasyonların özellikle kriz dönemlerinde başvurdukları uygulamalardan biri de küçülme ve personel çıkartarak küçülme uygulamasıdır.

Firmalar, stratejik küçülmeye giderken temel bir amaç gütmektedirler; verimlilik ve etkinliği artırarak firmanın karlılığını ve finansal sağlığını iyileştirmek. Bu yönüyle bakıldığında stratejik küçülme girişimlerini tıpkı süreçlerin yeniden düzenlenmesi, organizasyon yapısının yenilenmesi, hatta organizasyonun yönetim felsefesinin değişmesi şeklindeki yeniden yapılanma teşebbüslerinden bir tanesi olarak değerlendirmek mümkündür. Küçülme stratejileri iki bölümde incelenmektedir;⁶⁹

a) Kapsam Küçültme Stratejisi: Aşırı farklılaşmadan kaynaklanan hantallaşma, atıl kapasite, yüksek maliyet ve düşük verimliliğe bağlı olarak rekabet gücünün azalması ve stratejik denetimin güçleşmesi gibi problemlerin üstesinden gelmek için başvurulan bir küçülme yöntemidir.

b) Ölçek Küçültme Stratejileri: Organizasyonun ölçeğini küçültmek yoluyla kaynaklarının daha etkin kullanılmasını sağlamaya yönelik stratejik girişimler olarak tanımlanabilir. Şekil II’de bu stratejik küçülme ayrıntılı bir biçimde görülmektedir.

Şekil 3: Stratejik Küçülme

STARTEJİK KÜÇÜLME
(Downsizing)

⁶⁹ Recai Çoşkun, Erhan Bilgili, “Stratejik Küçülmenin Türk İşletmelerinin Finansal Performanslarına Etkisi”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, (24-26 Mayıs 2001), s.520

ÖLÇEK KÜÇÜLTME (Downscaling) -Süreçlerin Yeniden Düzenlenmesi Organizasyonun Yapısının Yenilenmesi -Teknolojinin Yenilenmesi	KAPSAM KÜÇÜLTME (Downscoping) -İşletme veya İş Birimlerinin -Ürün veya Hizmet Çeşitlerinin Azaltılması
--	--

Kaynak: Recai Çoşkun, Erhan Bilgili, „Stratejik Küçülmenin Türk İşletmelerinin Finansal Performanslarına Etkisi”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, (24-26 Mayıs 2001), s.520

Yakınca zamanlarda çokça karşılaşılan, işyerlerinin küçülmesi ve mevcut iş gücünde ayıklamaya gidilmesi, bir yandan insanlarda çok fazla ızdırap diğer yandan da onlara iş verebilecek işletmeler için bir yetenekli insan arzı üretmiştir.⁷⁰

Downsizing döneminde işten ayrılanlar ve çıkarılanlarla bir çıkış mülakatı yapılması çağdaş iş yönetimi anlayışını bir göstergesi olarak kabul edilebilir. Gidenlere gösterilen davranışın kalitesi, kalanlara şirket kültür ve değerlerinin ne anlam ifade ettiğini ortaya koyar. Ayrılanlara insanca davranan yöneticiler, zorunlu daralma dönemlerinde bile kalanların güvenini kaybetmez.⁷¹

e. Kademe Azaltma (Delaying)

Organizasyonlar günümüzde, daha az bürokratik ve daha etkin olabilmek için yeniden yapılanmaya giderek, kademelerini azaltmaktadırlar. Kademe azaltma uygulaması, organizasyon içinde daha yalın yönetim basamakları oluşturarak personel ile daha yakın ilişkiler kurmak amaçlanırken bazen de personel çıkarma gibi anlaşılmaktadır. Fakat bu süreç içinde de kademelerde yer bulamayan personel organizasyondan ayrılma kararı alabilmektedir.

⁷⁰ Fihnigan., a.g.e, s.96

⁷¹ Andersen., a.g.e, s.98

İşletmeler reorganizasyon çalışmaları ile örgütteki gereksiz birimlerin çıkarılması ve gerekli birimlerin organizasyona eklenmesini sağlayarak, örgüt şeması üzerinde günün gereklerine uygun düzenlemeler yapmaktadır.⁷²

Bu düzenlemeler, organizasyonun en alt kademesi ile en üst kademesi arasındaki mesafeyi kısaltmak, aradaki kademelerin sayısını azaltmak amacını taşımaktadır. Böylece organizasyonun yapısı daha basık (flat) hale gelecek ve yönetim alanı genişleyecektir. Ara kademelerin mümkün olduğu kadar ortadan kalkması sonucu, buralardaki işler personel arasında yeniden dağıtılacak ve büyük bir olasılıkla, iş yükü artacaktır. Kademe azaltmanın temel hedefi, hem işletmenin organizasyonunu daha yalın (fazlalıkları atılmış ince) hale getirmek hem de karar veren ile işi fiilen yapan arasındaki mesafeyi kısaltmaktır.⁷³ İşletme fonksiyonlarını azaltmak, esas faaliyetleri olmayan her türlü yan uğraşı satma veya azaltma küçülme stratejisinin bir diğer boyutunu oluşturmaktadır. Bunu da dış kaynaklardan yararlanma yöntemi (outsourcing) ile gerçekleştirmektedirler.

f. Esnek Süreli Çalışma Uygulaması

İş süresinin kısaltılması, yıllık ücretli izin süresinin artırılması ve erken emeklilik uygulamalarına gidilirken, işletmenin ve bütünüyle ekonominin verimlilik amacıyla uyuşan önlemlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu önlemlerden biri de esnek iş süreleridir.⁷⁴

Esnek çalışma modellerinden biri olan esnek süreli çalışma uygulaması, ILO'ya göre; "normal çalışma sürelerinden az, sürekli ve düzenli olan ve gönüllü yapılan çalışma" kısmi süreli çalışma olarak tanımlanmaktadır. Bu tanıma göre; bir çalışmanın kısmi süreli bir çalışma olabilmesi için, üç unsurun bir arada bulunması gerekir.⁷⁵

- Kısmi süreli olarak çalışılan haftalık çalışma süresinin, normal çalışma süresinden önemli ölçüde az olması
- Söz konusu çalışmanın sürekli ve düzenli olması

⁷² Işıl Pekdemir ve diğerleri., "Organizasyonlarda Değişim: 1995-1999 itibariyle Karşılaştırmalı Bir Araştırma", 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, (24-26 Mayıs 2001), s. 594

⁷³ Koçel., a.g.e., s. 349

⁷⁴ Nihat Alayoğlu., "Çalışma Hayatında Esneklik", Çerçeve Trend, (Aralık-2001), sayı. 27, s. 102

⁷⁵ Fethi Gürün., "Globalleşme ve Çokuluslu Şirketlerin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri", Doktora Tezi, İ.Ü. Sos. Bil. Enst., İstanbul, 2000, s. 184

- Bu çalışmanın, çalışan tarafından gönüllü yapılması

Esnek çalışma süreleri, işletmelere hizmetteki kaliteyi artırarak rekabet yarışında değişen koşullara uyum sağlama, verimliliği artırma, çalışanlarının refah düzeyini ve istihdam edilebilirliklerini koruma şansı vermektedir. Özellikle kriz dönemlerinde işletmelerin esneklik uygulamaları yoluyla talep daralmalarını atlatmaları, hem maliyet artışlarını hem de çalışanların işten çıkarılmalarını engellemektedir. Bu nedenle, çalışma sürelerinde esneklik, gelişmiş ülkelerde etkili ve hızla uygulanabilen bir istihdam aracı olarak değerlendirilmektedir.⁷⁶

Esnek çalışma uygulamaları, kayan iş süreleri, vardiyalı çalışma (shift work), telafi edici çalışma ve sıkıştırılmış iş haftası (compressed) olarak uygulanmaktadır.

Esnek süreli çalışma uygulaması organizasyonlarda arz fazlası personeli çıkartmadan alınacak en akıllı yöntemlerden biridir. Çalışma saatlerinin ayarlanması da piyasadaki talebi karşılayacak üretimin gerektirdiği ölçüde yapılmalıdır.

II. KARIYER PLANLAMA

A. KAVRAMSAL ÇERÇEVE

1. Tanımı

Kariyer planlamasını tanımlamadan önce kariyer sözcüğünün anlamını açıklamak gerekir. Kariyer sözcüğü farklı açılardan gözlemlenebilir. Bir bakış açısına göre kariyer kişinin yaşam süresi içinde çalıştığı pozisyonların tümüdür. Diğer bir görüşe göre de kariyer değerler, davranışlar ve motivasyon kavramlarından oluşmakta ve bir kişinin yaşça ilerlemesiyle ortaya çıkması durumudur.⁷⁷ Kariyer en geniş anlamıyla, seçilen bir işte ilerlemek ve daha çok gelir elde etmek, daha fazla sorumluluk üstlenmek, daha fazla saygınlık olarak tanımlanmaktadır.

Kariyer çalışma sonucunda elde edilmiş deneyimlerden oluşur. Çalışma ile elde edilen deneyimler, objektif olarak çalışılan iş ile ilgili kararları ve subjektif olarak da,

⁷⁶ Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.,“Çalışma Sürelerinde Esneklik Geleceğe Açılım”, İstanbul,(Mart-2002),s.378

⁷⁷ Cafer Telci.,*Career Planning in Organization*,M.Ü.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,İstanbul, 1992,s.2

çalışma süresince gelişen tüm olayların (çalışma arzusu, eklentileri, değerleri, ihtiyaçları ve hisleri) belirli çalışma deneyimleri ile ilgili olarak yorumlanmasını ifade eder.⁷⁸

Kariyer planlama ise, kişinin şirketin geleceğe dönük hedefleri ile kendi bireysel hedefleri arasında eşgüdüm sağlayarak, yapmakta olduğu işi daha iyi yapabilmesi için mevcut yeterliliklerin geliştirilmesi ve ileride üstlenebileceği pozisyonlar için gerekli yeni yeterliliklerin kazandırılmasıdır.⁷⁹

Kariyer planlaması çalışan bireylerin çalıştıkları iş ortamında fırsatların, seçeneklerin ve sonuçların farkına varmaları, kariyerleri ile ilgili hedefleri belirlemeleri, bu kariyer hedeflerine ulaşmalarında yön tespiti ve zaman planlaması yapmalarını sağlayacak iş, eğitim ve diğer gelişimsel faaliyetlerin programlanmasını sağlar.⁸⁰

Kariyer planlama sürecinde birey kendisini tanır, becerilerini, değerlerini ve ilgi alanlarını belirler. Meslek araştırması yaparak kendi kariyer hedeflerini oluşturur ve iş yaşamı boyunca başarıyı yakalamak için planlama yapar. Çalışan kişi; planlama sürecinde, ilgi ve becerilerini değerlendirirken bulunduğu kurum içindeki yararlanabileceği kariyer olanaklarını da araştırmalı, kendine hedef belirlediği noktalarda bu olanaklardan faydalanabilmelidir. Çünkü birey için kariyer planlamasındaki amaç çalışmakta olduğu organizasyonda ilerlemeyi ve yükselmeyi sağlayabilmek için hedefleri ve onlara ulaşabilecek araçları keşfetmektir.⁸¹

2. Amacı

Kariyer planlamasının genel amacı, çalışanların gereksinimlerinin, yeteneklerinin ve amaçlarının işletmedeki mevcut ve gelecekteki olanakları ile eşleştirmektir. Başka bir deyişle, programlar doğru zamanda, doğru mevkiye doğru kişiyi getirmedeki değişiklikleri arttırmak için tasarlanmıştır. Bu nedenle, kariyer

⁷⁸ Leyla Baysak Eroğlu., **Kariyer Planlaması ve Uygulamadan Örnekler**, Y.L. Tezi, M.Ü. Sos. Bil. Ens, İst. s.9

⁷⁹ Berk Artun., **“Kariyer Planlama”**, İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi, Aralık, 1996, s.31

⁸⁰ Abdullah Soysal., **“Örgütlerde Kariyer Planlama Sürecinin İşlemesinde Motivasyon Faktörünün Etkisi”**, 8. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, (25-27 Mayıs 2000), Nevşehir, s.788

⁸¹ **“Bireyler ve Kariyer Yönetimi”**, <http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale>, (10 EKİM 2002), s.1

planları yetenek, bilgi ve deneyim ile iş talepleri arasındaki eşleştirmeyi en iyi şekilde sağlamayı ve kişilik ilgi ve tercihler iş ödüllerini bütünleştirmeyi amaçlar.⁸²

Organizasyonların kariyer planlaması çalışmalarına gereken önemi vermelerinin bir çok nedeni vardır. Değişen rekabet şartları, çokuluslu şirketlerin uzman avcılığı, teknolojik gelişmelerle birlikte çalışma şartlarında ve geleneksel iş tanımlarında meydana gelen değişimler, organizasyonun şimdiki ve gelecekteki ihtiyaçlarını kariyer planlama ve geliştirme çalışmalarına yönelten nedenlerin arasında sayılmaktadır.

Kariyer planlaması, işgörenlerin örgüte ilişkin belirsizliklerini azaltan, onların geleceklerini objektif bir gözle görmelerine olanak sağlayan, ilerisi için gerçekçi planlar yapmalarına destek veren ve yaptıkları işten yüksek tatmin duyabilmeleri için kullanılan örgüt-birey bütünleşmesini temel alan bir yöntemdir.⁸³

3. Kapsamı

Kariyer planlaması, iş yaşamının bütününe kapsayan bir süreç olarak görülmektedir. Fakat bu süreçten daha geniş bir anlam taşımaktadır. Bireyin üstlendiği işlerin dışında işle ilgili tutum ve davranışların algılanması yanında sadece organizasyondaki görevini değil, o görevdeki tüm amaçlarını, duygularını kapsamaktadır.

Kariyer planlaması, bir işte devamlı olarak yükselmek ve organizasyon içinde dikey olarak üst basamaklara doğru bir iş değiştirme şeklinde algılanmaktadır. Aksine hiyerarşi zinciri içinde hareket etmeden ve aynı işte kalarak çeşitli beceriler kazanarak sorumluluk alanları genişletilmektedir. Bireyin organizasyon içinde destek bulması, bu süreci daha da hızlandırmaktadır.

Kariyer planlamasında bireysel amaçlı yaklaşımlar kadar organizasyonel amaçlı yaklaşımlar da önemli yer tutmaktadır. Organizasyonel sadakatin sağlanması ve güven duygusunun oluşturulması da bunlardan bazılarıdır.

Kariyer planlaması bu çerçevede eğitim ve geliştirme politikaları, performans değerlendirme, kariyer yol bilgilerinin ve fırsatlarının sunulması gibi konuları da

⁸² Eroğlu.,a.g.t.,s.24

⁸³ Gülem İshakoğlu.,**Kariyer Plato-İş Doyumu İlişkisi**,Y.L.Tezi,İ.Ü.İşl.İkt.Enst,1993,s.40

içermektedir. Organizasyonda duyulan ihtiyaçlar çerçevesinde bir kariyer planlaması yapılmalıdır. Bu planın ana temaları ise⁸⁴

- Kariyer planlama ve geliştirmeye ilişkin kuram, kavram vb. konularında yöneticilerin eğitimi.
- Yöneticilerin, işletmenin diğer bölüm, şube ve birimlerinde var olan terfi imkanlarından haberdar edilmesi
- Yöneticilerin kariyer planlamada daha aktif rol almaları için özendirilmeleri gibi konuları içermektedir.

B. KARİYER PLANLAMA SÜRECİ

Kariyeri incelemenin ve anlamının en etkin yollarından biri, konuya kariyer planlama süreci açısından bakmaktır. Keşif, araştırma, orta kariyer ve gerileme basamaklarından oluşmuş model, çalışanların iş türünü dikkate almadan, yetişkinlik yıllarını yaşamakta olan birçok insana uygulanmaktadır.

Zaman içinde meydana gelen değişimler ve ihtiyaçlar bireyin kariyerinin gelişmesine ve şekillenmesine neden olur. Bireyin kariyerinin oluşmasına, çocukluk evresinden yetişkinlik evresine kadar zekası, ailesi, okulu, sosyal çevresi, etnik kimliği, cinsiyeti, yaş, tecrübeleri, kişilik özellikleri hatta yaşadığı coğrafyası dahi planlayıcı olarak rol almaktadır. Kısacası iç ve dış çevre şartları belirleyici olabilmektedir. Fakat bu kariyer aşamaları, bireyin yaşam sürecindeki gelişmeler ile birlikte genişleme göstermektedir.

1. Kariyer Planlama Aşamaları

a. Keşif

Bireye, genellikle meslek seçimi konusunda, sosyal çevresi tarafından sistemli bir yaklaşım sunulmaktadır. Birey mezuniyet sonrası bildiği teorik yaklaşımlarla kendini kabul ettirme arayışına girmektedir. Birey öncelikle yeteneklerini tanıyarak ve yeteneklerini işin gerektirdiği role uygun olup olmadığını saptamak suretiyle kendini

⁸⁴ İsmail Uğurlu., “Kariyer Planlama önemli mi?”, Zaman Gazetesi, (7 Eylül 1998), s.4

geliştirmelidir. Yetenekler, kişilik ve bireyin yaklaşımları ve sosyal çevre bu aşamada kariyer tercihini etkilemektedir.

Genç mezun, mesleği konusunda idealist olma eğilimindedir. Kendisine manevi haz veren işlerde çalışmak ister. Bu aşamada, profesyonel eğer girdiği işte aradığını bulmamışsa, iş değiştirmek, aradığını buluncaya kadar başka başka işlerde çalışmak ister. Fakat gerçekte yapmaya mahkum olduğu iş başlangıçta sıradan rutin işlerdir. Ancak profesyonel bunlara yenik düşmez, kendini memnun edecek işler yapmayı yeğlese de, rutin işlerle vakit kazanacağı, bu arada araştırma yapabileceği, daha ilginç faaliyetlere yöneleceği düşüncesindedir.⁸⁵

Keşif sürecine organizasyonel açıdan bakıldığında, işe alma sürecini de kapsadığından, organizasyonla en az ilgili basamaktır. Çünkü, bu basamakta organizasyon çalışan için pek fazla bir şey yapamamaktadır. Çalışanlar, bu dönemde kariyeri ile ilgili bir çok beklenti ve tercihlerini oluşturup bunlar arasından seçim yapmak zorunda kalmaktadırlar.

İşgörenlerin kariyeri hakkında almış oldukları zor kararların bir çoğunu, ücrete tabi olan işlere girmeden evvel aldıkları görülmektedir. Bu konuda bireysel çabaları ile alınan kariyer kararları yanlış yaklaşımların doğmasına neden olabilmektedir

İşgücü piyasalarında yaşanan hızlı rekabet sebebiyle, sabır gösteremeyen bireyler ilk tercihini kariyer yerine ücretten yana kullanmaktadırlar. Böylelikle kısa vadede bazı sorunları birey aşmış görünse de, ilerleyen kariyer aşamalarında yanlış tercihleri onu tekrar başa döndürmektedir. Uzun dönemde bireyin beklentilerinin daha gerçekçi olması için kendini çok iyi tanıması ve değerlendirmelerini daha akılcı yöntemlerle yapmalıdır.

b. Araştırma Aşaması

Bu aşamada birey ihtiyaçlar hiyerarşisindeki başarı, saygınlık ve bağımsızlık ihtiyaçlarına hemen sahip olmak istemektedir. Fakat iş arama ile başlayan bu evrede birey hayatın gerçekleri ile yüz yüze kalmaktadır. gerçek. İş arama, işe yerleşme, işi

⁸⁵ Joseph A.Raelin.,“Kültürlerin Çatışması(Yönetenler-Yönetilenler)”,çev:Kamuran Tuncay,Türkiye İş Bankası Kültür Yay,İstanbul,1997,s.105

kavrama ve çevresinden kabul görme bu süreç içerisinde gerçekleşmektedir. Sorumluluk isteyen işlere karşı ilgiler daha egemendir. Böylelikle iş değiştirmeyi sorunlardan kaçış olarak gören bireyler bu aşamayı daha uzun zaman dilimi içinde yaşamaktadırlar.

Organizasyona yeni kabul edilen birey, oryantasyon süreci içinde örgütsel amaçları tanımakta ve öğrenmektedir. Bunun yanında bireysel beklentilerini örgütsel beklentilerle karşılaştırma imkanı bulmaktadır. Oryantasyon süreci, bireyin araştırma aşamasında sosyalleşmesini hızlandırarak, her iki tarafa destek sağlamaktadır.

Sosyalleşme üç aşamada meydana gelmektedir;⁸⁶

Organizasyona Girme: Birey organizasyonla ilgili ilk bilgileri edinir ve kendisini organizasyona tanıtır.

Organizasyona Alışma: Birey organizasyonun bir parçası haline gelir. Birey bu aşamada iş hakkında bilgi edinir, çevresiyle ilişkilerini geliştirir. Organizasyon bireyin çalışma ortamına uyum sağlamasında yardımcı olur.

Organizasyona Yerleşme: Birey yeni işe alışma problemlerini çözdükten sonra işinde organizasyon tarafından tam olarak desteklenir.

c. Orta Kariyer Aşaması

Kariyer, kişinin yaşamı boyunca üstlendiği işlere ilişkin tutum ve davranışların bir bütün içerisinde ele alınması çalışmalarıdır.

Bu aşamada birey kendisini ve kariyeri hakkındaki kararlarını yeniden değerlendirmektedir. Birey kariyerindeki her isteğine ulaşamayabilir, bu durumda planlarını sistematik olarak tekrar gözden geçirmelidir. İş başarısına ulaşamadığında birey ve organizasyon hedeflere varmada gecikmelere uğramaktadır. Bu durum bireyde çöküntü ve depresyona neden olabilmektedir.

En fazla iş değişikliklerinin yaşandığı bu geçiş aşamasında bireyler daha fazla inisiyatif gerektiren işleri seçmektedirler. Fakat ilerleyen yaşları yanında azalan

⁸⁶ Serhat Özkan., **Organizasyonlarda Kariyer Geliştirme Ve Bir Uygulama**, Y. L. Tezi, İ.Ü. Sos. Bil. Ens, 1998, s.40

performansları bireysel ve organizasyonel iş verimini düşürerek, iş değiştirmede sorun olarak gündeme gelmektedir.

Kariyerinin orta evresindeki kişi, kendisini daha güncel, enerji dolu hissedebilir; genç ise gelişen olaylara makro açıdan bakmayı ve eskinin deneyimlerinden yararlanmayı öğrenir. Orta kariyerin getirdiği problemlerle başa çıkmanın bir yolu ise eskimişliği (obsolescence) engellemektir. Bazı örgütler, bu problemi çözebilmek için çalışanlarını seminerlere, çeşitli kurslara ve kendilerini yenileyebilecekleri diğer ilgili eğitim programlarına gönderirler.⁸⁷

Birey önceki aşamalarda elde ettiği kazanımlarını korumaya yönelmektedir. Söz konusu aşamada birey henüz yaratıcılığını sürdürmektedir. Saygınlık ve benlik gerçekleştirme ihtiyacı, önemini korumaya devam etmektedir. Ancak birey kariyerinde daha fazla ilerleme yapamayacağından verimi ve tatmin düzeyi azalmaktadır. Bu durumdan dolayı yöneticilerden gelecek tepki sonucu işten de ayrılabilir.⁸⁸

Kişi bu dönem krizinde gerçekte ne istediğini, nasıl vasıflı olacağını ve başarılı olmak için ne kadar fedakarlık yapması gerektiğine karar vermek zorundadır.⁸⁹

Bu evrede, kişinin kariyer gelişiminin ve gelecekte beklenen terfi ihtimallerinin azaldığı dönem olan kariyer platosuna hemen hemen her çalışan ulaşmaktadır. Kariyerde plato bireysel ve örgütsel olarak iki şekilde oluşabilmektedir. Bireysel plato, kişinin örgütte kendisine önerilen terfileri kabul etmeyi istemediği bir durumu ifade ederken, örgütsel plato; kişinin gelişmeyi istemesine rağmen örgütsel fırsatların yeterli olmadığı veya örgütün kişinin terfisini uygun görmediğini anlatmaktadır.⁹⁰

d. Gerileme (Emeklilik) Aşaması

Kariyer planlama aşamalarının en son aşaması olan emeklilik aşaması aslında başka bir kariyer aşamasının başlangıcını temsil etmektedir. Bireyin yaşam süresi boyunca yeni kariyer yollarının, yeni stratejilerin başladığı dönemdir. İş hayatının

⁸⁷ Lale Kazımbek Tüzüner., “İşletmelerde Kariyer Planlama Programlarına Tabi Tutulan Özel Kariyer Grupları ve İlaç Sektöründe Bir Uygulama”, Y.L.Tezi, İÜ.Sos.Bil.Ens, İstanbul, 1995, s.72

⁸⁸ Halil Can, A.Akgün, S.Kavuncubaşı., “Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi, Ankara, 1995, s.165

⁸⁹ Serpil Aytaç., “Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları”, Epsilon Yayınları, İstanbul, 1997, s.67

⁹⁰ Tüzüner., a.g.t., s.73

dışında sosyal aktivitelere katılma, danışmanlık, örgüt içi rehberlik, koçluk onun için farklı birer kariyer yolunu göstermektedir.

Tamamıyla kazanılmış bir bireysel kimliğe sahipken, iş kimliğinin kaybı, birçok emeklinin kendini yararsız ve verimsiz hissetmesine yol açar. Kariyerdeki bu azalma karşılanmayan beklentiler sonucunda bir takım engellerle, çalışanların kendilerini istenmeyen ve işe yaramaz olarak hissetmelerine yol açar.⁹¹ Organizasyonun ve yakın çevresinin devreye girerek, bireyi içine düştüğü emeklilik krizinden kurtarmak ve rehabilite edecek yaklaşımlarda bulunulmalıdır.

2. Kariyer Problemleri

Kariyer planlamasında, bireyden ve organizasyondan kaynaklanan problemlerin etkisiyle amaçlanan hedeflerin dışına taşma eğilimi doğabilmektedir. Kariyer problemlerinin ortaya çıkışında nasıl çift yönlü bir durum mevcut ise yani birey ve organizasyon kaynaklı problemler, çözüm konusunda da çift yönlü bir yaklaşım sunulmalıdır. Kariyerin her aşamasında gözlemlenen bu tip problemler ise;

a. Çift Kariyerli Eşler

Çalışma hayatının getirdiği kolaylıklarla ve zaman içinde vasıf düzeylerindeki artışlarla yönetici konumuna gelen kadın çalışanlar organizasyon içinde çift kariyerli eşlerin sayılarını her zaman artırmaktadır.

Kariyer edinmeler, evli çiftlerde hem bireysel hem örgütsel açıdan sorunlar doğurmaktadır. Bu sorunlar annelik göreviyle kariyer arasında kalan kadınların evliliklerinde çıkmazlara sebep olabildiği gibi bu tür ailelerde çiftler arasında kariyer çatışmalarının olduğu da gözlenmektedir. Bu ise örgüt açısından bazı güçlükler sebeptir.⁹²

İnsan kaynakları yöneticileri aynı organizasyon içindeki aynı kariyer fırsatlarını değerlendirmek isteyen çift kariyerli eşlere kariyer yollarının belirlenmesi noktasında gerçek desteği sağlamaktadır. İşten ayrılmalar ve transferler gereksiz rekabete ve motivasyon eksikliğine neden olmaktadır. Çift kariyerli ailelerin sorunlarını çözmek

⁹¹Aytaç.,**a.g.e.**,s.71

⁹² Eryiğit.,**a.g.m.**,s.119

için insan kaynakları yöneticileri transfer ve terfi aşamasındaki personel üzerinde detaylı bir değerlendirme çalışması yapmalıdırlar.

Çift kariyerli aileler her ne kadar birbirlerinin kariyer ilerlemelerine destek vermelerine karşın gerek rol çatışmalarından kaynaklanana sorunlar, gerekse aile, çocuk, iş ve kariyer sorumlulukları arasında bulunmaktan kaynaklanan sorunlar nedeniyle bir çok problemlerle yüzyüzedirler.⁹³

Çift kariyerlilik bireylerde farklı şekillerde ortaya çıkabilir;

- Aynı işlemede aynı kariyeri izleyen ve çalışan eşler
- Aynı işletmede çalışan fakat farklı kariyerleri izleyen eşler
- Farklı işletmelerde çalışan fakat kariyer seçimleri birbirine benzeyen çiftler
- Farklı işletmelerde veya işyerlerinde çalışan ve kariyer seçimleri farklı olan çiftler⁹⁴

b. Ayışığı Sorunu

Bu sorun, çalışanların farklı iş gruplarıyla farklı kariyer olanaklarını özdeşleştirmek istemeleri aynı zamanda kariyer tercihlerini işe göre planlamadan çok esnekliğin ve değişimin akışına bırakmak istemelerinden kaynaklanmaktadır. Birey tam zamanlı çalışmanın getireceği kariyerden çok bulunduğu uzmanlık alanının veya daha fazla kazanma arzusunun belirleyeceği kariyer imkanları ilgisini çekmektedir.

Ayışığı, vasıfsız işçi için ek kazanç, profesyonel içinse kariyer geliştirme stratejisi olarak algılanmaktadır. Bu kavram ayrıca bireylerin kendi hayatlarını güvence altına almaları anlamına da gelebilir. Bu olay sadece para değil yeni tecrübeler ve yeni yetenekler kazanmasına katkıda bulunur. Ayışığı sorununda en önemli nokta, bireyin asıl işinde harcayacağı enerjiyi ikinci işinde kullanarak asıl işinde performansının düşmesidir. Bunun sonucu, ayışığı sorunu bireyin kariyerinde ilerlememesinde ve organizasyonla uyumu yakalayamamasına neden olur.⁹⁵

⁹³ Serpil Aytaç.,“Çalışma Yaşamında Çift kariyerli Eşler”,Mercek,(Nisan-2000),İstanbul,s.51

⁹⁴ Nilgün Aydemir.,“İkibinli Yıllara Doğru Özel Sektör İmalat Sanayinde İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Arayışları”,TUGİAD,1995,s.62

⁹⁵ Serhat Özkan.,**a.g.t**,s.132

Bazı organizasyonlar bu tip çalışanları işten atmakla tehdit ederler. Ancak yine de bu oluşum engellenemez. Doğrudan kendilerine rakip olmadıkları sürece bu kişilerin kendi hesabına çalışmalarına da izin verilmektedir.⁹⁶

c. Çift Kariyerlilik

Genellikle ayışığı sorunu ile karıştırılabilen çift kariyerlilik, bir kişinin aynı anda iki kariyere birden sahip olmasıdır. Özellikle birden fazla işte çalışan kişiler açısından her iki iş de belli bir uzmanlık ve tecrübe gerektiriyor ise ve her ikisi de bireye unvan, statü ve kariyer sağlıyorsa, bu kişilerin çift kariyerli olduğunu söylemek mümkündür.⁹⁷

Çift kariyerlilikte amaçlanan belirli bir organizasyona ait kültürü kazanmanın ötesinde farklı organizasyonların da kültürlerini, becerilerini o sektörde esnek istihdam sağlayarak uzmanlık alanlarını geliştirmek ve dar işletme kalıplarından kurtulmak için amaçlanmaktadır. Bu şekilde kariyer olgusunun organizasyon sınırlarını aşması, esnek kariyer anlayışında bireyin sorumluluğunun artmasıyla daha da önem kazanmaktadır.

Zaman içinde birey kariyer tercihlerinde zorlanma yaşarken organizasyon da kariyer tercihlerini sunarken ve kariyer yolları konusunda çalışanlarını bilgilendirirken bu problemleri yaşamaktadır.

C. KARIYER PLANLAMA SORUMLULUĞU

Kariyer özellikle, bireyin çalışma yaşamının planlanmasıdır. Bu konuda bazı kararlar kişi tarafından, bazıları organizasyon tarafından ve bazıları kişi ve organizasyon tarafından ortaklaşa alınmaktadır. Kariyer planlama, birey ve organizasyonların potansiyellerinin amaçlar doğrultusunda yönlendirilmesiyle sağlamaktadır.

⁹⁶ Aytaç.,**a.g.e**,s.226

⁹⁷ Aytaç.,**a.g.m**,s.46

Şekil 4: Kariyer Planlamasında Karşılıklı İlişkiler

Kaynak: Ayşe Yıldız, “Örgütlerde Kariyer Geliştirme ve Planlama Süreci; Politikaları ve Kariyer Danışmanlığı”, Mercek (Nisan,2000), s.86

Bireysel kariyer planlaması ile organizasyonel kariyer planlaması tamamen birbirinden farklı değildir. Bireysel kariyer planlamasını organizasyon içinde gerçekleştiremeyen birey o organizasyondan ayrılmak zorunda kalmaktadır. Organizasyonel kariyer planlaması çalışanlara yol gösterici, destekleyici olmalıdır. Böylece hem bireyin hem de organizasyonun hedefleri zaman içinde gerçekleşmektedir. Şekil 4’de açık bir şekilde görülen bireysel ve organizasyonel bakış açıları kariyerin oluşmasına yardımcı olmaktadır.

Bireysel ve organizasyonel amaçlar bir ortak yapı etrafında toplanabildiğinde çalışanın işe karşı ilgisini artmaktadır. Birey organizasyona güven ve sadakat duyabildiği ölçüde bağlanmaktadır. Aksi halde güven krizi tarafları birbirinden uzaklaştırmaktadır.

1. Bireysel Kariyer Planlama Sorumluluđu

Kariyer planlaması faaliyetleri, çalışanların, yeteneklerini, değerlerini, hedeflerini, kuvvetli ve zayıf yanlarını belirlemeye yardımcı olmaktadır. Organizasyon, kariyer planlaması için gerekli olan faaliyetleri koordine ederek, organizasyonun gereksinimleri kadar işgörenlerin gereksinimlerini de göz önünde bulundurarak, kişisel değerlendirme yapma konusunda yardımcı olmaktadır. Bireyin, kendini değerlendirmesi, fırsatların ve ortak amaçların ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Her bireyin iki kariyer boyutu bulunmaktadır. Bunlar, dış kariyer boyutu ve iç kariyer boyutudur. Dış kariyer boyutu bireyin bulunduğu konumun gerçek görüntüsünü, iç kariyer boyutu ise bireyin kariyerini kişisel olarak algılanmasını (idrak etmesini) yansıtmaktadır.⁹⁸

Bireysel beklentiler kariyerin oluşumuna yol açmaktadır. Bireysel kariyer planlamasında genellikle bireyin iç beklentileri ön plandadır. Birey iç kariyer boyutundaki iş tatminine göre kariyerini yönlendirmektedir. Bazı bireyler belirli alanda yükselmek isterken bazıları da esnek kariyer anlayışı ile ilerlemek istemektedir. Bireyin bu tatmine ulaşamaması iş değiştirmeye veya istifaya bile yol açabilmektedir.

Bireylerin kariyer planlama beklentileri özellikle, uzmanlık alanında en iyisi olma konusunda danışılabilir bilgi birikimine sahip olma ve ilgi duyduğu alanda kendisini geliştirerek yönetimin en üst basamaklarında yer almak istemesidir. Bu gerçeği bilen planlayıcılar daha kariyerin ilk basamaklarında bireyden kariyer hedeflerini yazılı almak istemektedirler. Çünkü zaman içinde birey ve organizasyon gerçek şokları ile karşılaşmak istememektedir.

Bireysel kariyer planlamasında bireylerin tercihleri birbirinden farklı farklıdır. Bazıları için statü, mevki, saygınlık, para, sosyal güvenlik tercih olurken bazıları içinde kariyer tercihleri önceliklerini oluşturmaktadır. Aslında bunları içinde bulunduran çalışma hayatı, planlı bir yaklaşımla tümünü bireylere sunamamaktadır. Bazı bireylerde var olan acelecilik, kariyer adına yapılan çoğu şeyi, bir sel gibi alıp götürmektedir. Şekil

⁹⁸ David A.De Cenzo and Stephen Pobbins.,**Human Resource Management**,4th ,Newyork,1994,s.293

5’de bireysel kariyer tercihlerini belirlerken karar alma aşamasında bireyi etkileyen çevre şartları ve durumu gösterilmektedir.

Şekil 5: Bireysel Kariyer Planlaması

Kaynak: Serpil Aytaç, **Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları**,Epsilon Yayınları,İstanbul,1997,s.187

Her örgütte farklı yaşam ve kariyer safhaları olan, farklı beklentiler içinde bulunan çalışanlar mevcuttur. Kişi kendisi hakkında en iyi kararı yine kendisi vermektedir. Aksi halde yapacağı yanlış bir tercihle, işe karşı isteksiz, verimsiz olacak,moral bozukluğu ve işten zevk almama sonucu bireyde sıkıntılar, stres, gerginlik bir diğer ifadeyle meslek intiharı oluşacaktır.⁹⁹

Birey kariyerini keşfetme, kariyer hedefleri koyma, kariyer stratejileri oluşturma ve geribildirim arayışında olma gibi görevlerden tamamen sorumludur. Bu standart görevlerin yerine getirilmesi için, başkalarından alınan yardım düzeyini dikkate almaksızın, bireyin daha girişken olması gerekmektedir.¹⁰⁰

Bireyin kariyer planlaması yaparken alacağı kariyer kararları organizasyonla uyum içerisinde olmalıdır. Yöneticiler bireye kariyer kararlarında yardımcı olmak için yönlendirici bir rol üstlenmelidir. Organizasyonun, bireyin kariyer kararındaki en büyük rolü, bireye mevcut fırsatları tüm açıklığı ile anlatmaktır. Bireyin kariyer kararları alınırken, bireyin ve organizasyonun ihtiyaçları ve olanakları değerlendirilip, değerlendirmenin sonuçlarına göre kararlar alınmalıdır.¹⁰¹

Bilemedikleri alın yazılarına bağlı kalmayıp, onu kontrol etmeye çalışanlar, kariyerini hayatın akışı içinde şekillendirmeye çalışanlardan daha başarılı olmaktadır.

a. Bireysel Özelliklerin Değerlendirilmesi

Bireysel kariyer planlamasının önemli konularından biri olan, bireyin kendini birebir değerlendirmesi ve gerçeklerin açık bir şekilde görebilmesi planlama safhasını kolaylaştırmaktadır.

Bireyin sosyal çevresi, yetişme tarzı, ilgi ve istekleri, iş hayatı bireysel kariyer girdilerini oluşturmaktadır. Bu girdiler, bireylerin kişiliğini tespit etmede, tercihlerini değerlendirmede, organizasyon için bir araç olmaktadır. Bunlar iş tatminini oluşturacak kariyer kararları için kullanılmaktadır.

⁹⁹ Ayşe Yıldız.,“Örgütlerde Kariyer Geliştirme ve Planlama Süreci,Politikaları ve Kariyer Danışmanlığı”,Mercek(Nisan,2000),s.89

¹⁰⁰ “Kariyer Kavramına Tarihsel Yaklaşım”, <http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kariyer> (16 Ekim 2002)

¹⁰¹ Özkan.,a.g.t,s.49

Bireysel kariyer planlamada kariyer seçim kararı, hem bireyin değer ve hedeflerine hem de organizasyona yönelik beklentilere bağlıdır. Fakat birey kısa dönemde kariyer hedeflerini bireysel değerlerine göre planlamaktan çok maddi kazanç konusunda hızlı ve aceleci davranmaktan ötürü beklediği sonuçları almamaktadır.

Organizasyon içinde yatay ve dikey olarak ilerlemek için birey elindeki tüm verilerle iyi düşünmeli ve doğru karar vermelidir. Birey kariyer kararını almadan önce kendisine şu soruları yöneltmesi bireysel kariyer planlamasını daha da kolaylaştırmaktadır.

- Ben ne istiyorum?
- Neler biliyorum?
- Neyi bilmek istiyorum?
- Bilgi ve tecrübe konusunda neredeyim?
- Kariyerimde nereye varmak istiyorum?
- Hangi yeteneklere sahibim?
- Öz değerlerim nelerdir?

Bu tip sorular daha da çoğaltılabilir. Bireyin kendi kariyerinin sorumluluğu öncelikle kendisine ait olduğundan karar vermesi zorlaşmaktadır. Kariyerini yönetmek bireyin hayat boyu devam ettireceği bir süreç olduğundan bu sorulara vereceği gerçekçi cevaplar bireyin ileriye görmesine yardımcı olmaktadır.

Bireysel kariyerin belirlenmesi aşamasında iç faktörler bireysel kariyerin oluşumunda yönlendirici ve belirleyici etkiler yapmaktadır. Bireyin kariyerinin kuruluş aşamasından gerileme aşamasına kadar ki tüm aşamalarda iç faktörler kendini göstermektedir. Birey her aşamada kariyer tercih değerlemesi yaparak, bireysel ve organizasyonel planlarla eşgüdüm içerisinde hareket etmelidir.

Bireysel kariyer planlamasında iç ve dış faktörler planlamanın şeklini değiştirmektedir. Karar almada, kariyer seçiminde bulunacak birey kendini tanıyıp değerlendirerek bazı bilgi kaynaklarına başvurmaktadır. Bunlardan biri de onun dış çevresidir. Kariyer aşamalarında önemli bir faktör olan dış çevre bireyin aynı zamanda tek başına aşamayacağı bazen bir engel bazen de kolaylık teşkil etmektedir. Örneğin; ekonomide baş gösteren bir kriz, iş piyasasını olumsuz etkilemesinden dolayı çalışma

hayatında bireysel yeterliliğini tamamlamış olan bireyin iş bulamaması veya işle bireyin örtüşmemesi gibi sonuçlar doğmaktadır.

b. Organizasyon İçi ve Dışı Fırsatların Sunulması

Kariyer planlamasının ilk bölümünü oluşturan bireysel kariyer planlaması yaklaşımında, yalnız bireysel davranışlar belirleyici etken olmamaktadır. Organizasyonun bireylere sunduğu fırsatlar, istekler ve organizasyon dışından gelen teklifler de bireyin bu seçimini etkilemektedir. Birey yetenek ve becerilerine uygun fırsatların neler olduğunu tespit edebilmek için dikkatli bir yaklaşım sergilemelidir. Fakat salt birey temelli fırsat analizi seçimi zorlaştırmaktadır. Her iki tarafın ortak çalışması ile sunulan kariyer planlama yaklaşımı daha etkili bir sonuç doğurmaktadır.

Etkili bir kariyer planlaması çalışmasında, bireyin yetenekleri, değerleri, istek ve ilgileri belirlenen kariyer fırsatları ile yakın temas halindedir.

Çalışanlara sunulan maddi ve manevi fırsatlar bireysel beklentilere cevap verebiliyorsa birey-organizasyon uyumu sağlanabilmektedir. Aksi halde üst kademe yöneticileri için bu fırsatlar daha belirleyici bir durumda ise organizasyon içi çatışma ve huzursuzluk gözlemlenebilir. Bu fırsat sunum dengesi yöneticilerce çalışanlara sağlanmalıdır.

c. Şartlara Uygun Hedeflerin Belirlenmesi

Bireysel kariyer planlamasında şartlara uygun hedeflerin belirlenmesi, bireysel kariyer hedefleri ile organizasyonel kariyer hedefleri insan kaynakları ihtiyacının belirlendiği keşif aşamasında tespit edilmeli ve uyumlaştırılmalıdır.

Bireysel ve organizasyonel hedefler şartlara uygun olarak kısa, orta ve uzun dönemli olarak belirlenmektedir. Bireysel hedeflerin organizasyonun içinde bulunduğu şartlarla uyum içerisinde bulunması hedeflere varmada seçilen etkili bir yöntem olmaktadır. Ayrıca seçilen hedeflerin bireylerin ilgi ve yeteneklerine göre seçilmiş olması kariyer planlamayı kolaylaştırmaktadır.

Kariyer planlama dendiğinde, genellikle organizasyon içi yükselme amaçlanmaktadır. Buna bağlı olarak kariyer hedeflerinin kademe olarak yüksek

pozisyonlar olması yaygın bir anlayıştır. Fakat görevde her yükselme isteği, kademe artırımını ile sınırlanmamaktadır.

Kariyer hedeflerimiz, bireysel vizyonumuzun çalışma yaşamındaki somut uzantılarıdır. Bireysel vizyonumuz bu dünyada nasıl iz bırakacağımıza ilişkin bir öngörümümüzdür. Bunun için de yaşamımızın sonraki dönemlerinde olmak istediğimiz noktayı ve bu noktaya ulaşırken izleyeceğimiz yolu, yani ilke ve değerlerimizi belirleriz. Bireysel hedeflerimiz ise bu vizyonumuzu gerçekleştirmek yolunda atacağımız somut adımlardır. İşte kariyer hedefleri, vizyonumuzu gerçekleştirmek için belirlediğimiz somut hedeflerin çalışma yaşamına ilişkin bölümüdür.¹⁰²

d. Planın Hazırlanması ve Uygulanması

Uygulamada birey ilk üç aşamanın sonucu olarak belirlemiş olduğu hedefe ulaşmak için neyi, ne zaman, nasıl yapacağını planlamak durumundadır. Bunu yaparken kolaylaştırıcı veya kısıtlayıcı bütün faktörleri kullanmak zorundadır. Çünkü ortamda bireyin kişisel kariyer planını uygulamaya katkı verecek pozitif faktörler bulunacağı gibi husumet, kıskançlık uygun hoşlukları oluşmaması vb. gibi engelleyici faktörlerde bulunabilir.¹⁰³ Bu aşamada birey yazılı olmayan ilişki kalıplarına ve organizasyon içi çatışmalara dikkat etmelidir.

Planlar kariyer hedeflerine ulaşmayı sağlayacak her türlü faaliyeti içerecek şekilde hazırlanmalıdır. İş hayatındaki deneyimlere dayanarak uygun kısa vadeli planlarla başlamak yerinde olacaktır. Önceki faaliyetlerde başarı sağlandığı takdirde daha büyük ve uzun vadeli gelişme programları hazırlanabilir. Planlamada, bireyin çeşitli hedeflere ulaşmada gereksinme duyacağı yetenek ve deneyimlerde hesaba katılmalıdır.¹⁰⁴

Yine çalışanların kariyer kararları alınırken, yöneticiler bu kararlar da belirleyici olmaktan çok kariyer fırsatlarını sunan ve imkanlar sağlayan taraf olmalıdır.

¹⁰² Mehmet Cemil Özden.,“**Kariyer Hedeflerimizi Belirlemek**”,http://www.mcozden.com/forum3_8kbb.htm,(23 Kasım 2002)

¹⁰³ Donald W.Cole.,“**Meslek İntiharı**”,çev:Yakup Koşar,İstanbul,1997,s.69

¹⁰⁴ Şehnaz Uyarer.,“**Kariyer Yönetimi**”,Y.L.Tezi,İ.Ü.Sos.Bil.Enst,İstanbul,1989,s.18

2. Organizasyonel Kariyer Planlama Sorumluluđu

Gerçek bir kariyer planlaması geniş ve yeterli bilgiyle rehber olmalı ve uygun bir yönetim sistemiyle bağlanmalıdır. Yönetimin uygulayacağı stratejilere göre öncelikle yönetim, her bir çalışan için bir kariyer profili geliştirir. Kariyer uygunluğunun oluşumunda daha derinliğine bilgi toplama ve test ihtiyacı gereklidir. Yönetim,kariyer planlama programlarının yürütülmesi sırasında personel sistemleri,personel politikası, ücret yönetimi ve diğer şirket politikaları hakkında çalışanları bilgilendirmelidir.¹⁰⁵

Bazı büyük organizasyonlar, ölçme ve değerlendirme merkezi şeklinde kurduğu birimlerle birebir görüşmeler, anketler, çeşitli testler yaparak çalışanlarının kariyerleri hakkında organizasyona ve bireye daha güncel bilgiler sunarak etkinliklerini artırmaktadırlar.

Organizasyonların sürekli değişim ve gelişim göstermeleri, yöneticilerin çalışanların kariyer hedeflerini belirleme ve kariyer planlarını hazırlama konusunda dikkatli davranmaları gerekmektedir. Her çalışana, organizasyonda neden bulunduğu, ne yaptığı ve yaptığının bulunma nedenine nasıl fayda sağladığı anlatılmalıdır. Gelişmeler, organizasyonun bireyin kariyer planlamasında söz sahibi olması yerine bireyinde planlamada taraf olma durumunu öne çıkarmaktadır. Organizasyonun kendi amaçlarını ön planda tutarak bireysel amaçları kendisine uyarlamaya çalışması uyumlaştırmayı geciktirmektedir.

Organizasyonlar çalışanlarına iş fırsatları sağlayarak kariyer gelişimlerini desteklemeli, çalışanların kariyer seçimlerine göre fırsat tanıyarak yönlendirmelidir.¹⁰⁶ Bireysel ve organizasyonel kariyer amaçlarına ulaşabilmek ve kariyer planlarının gerçekleşme yüzdelerini artırmak için bireye örgüt içi ve örgüt dışı gereken destek sağlamalıdır.

¹⁰⁵ Yıldız.,**a.g.m.**,s.90

¹⁰⁶ Roger Bennett.,**Organization Behaviour**,2nd ed.,London,1994,s.137

İşletme kendi gerçeklerine ve elemanlarına beklentilerine cevap verecek bir kariyer planlaması düzenlerken şu yolu izlemelidir.¹⁰⁷

- İş görenin geçmişi ile ilgili verilerin toplanması
- İş görenlere kariyer amaç ve çıkarları üzerinde görüşme
- Kariyere ilişkin eylemlere değin gerekli olacak yetenek ve becerilerin saptanması
- Kariyere gerek duyulacak gereksinmelerin saptanması ve geliştirilmesi için bir gereksinme analizi tablosunun hazırlanması
- Gelişme gereksinmeleri ile ilgili olarak iş görenle görüşme
- İş görenin kariyer isteklerini örgütün gereksinmeleri ile karşılaştırma ve ilişki kurma
- İş görene uygun düşecek kariyer amaçlarını oluşturma ve şekillendirme
- İş görenin kariyer geliştirme planını yapma

a. Organizasyonel İhtiyaçların Karşılanması

Organizasyonel gelişimin ve kişisel beklentilerin sınırlı olduğu durumlarda, bireysel hedeflerle organizasyonel hedeflerin uyumlaştırılması daha fazla önem kazanmaktadır. Ancak unutulmamalıdır ki, kariyer planlama bir kez yapıp, sonuçlandıktan sonra bir kenara bırakılan bir şey değildir. Organizasyon için kariyer planlama sürekli nitelikte bir programlama ve günü gününe izlenmesi gereken bir süreç haline gelmektedir.

Bireyler kariyer planlama sürecinde kişisel ihtiyacı, yetenek ve amaçları belirlenirken, örgütsel kariyer geliştirme sürecinde yöneticiler örgütün ihtiyaç, kaynak ve amaçlarını belirler. Yönetici kendi birimindeki en acil üç ihtiyacı sıralamalı ve bunları gidermeye yardımcı olacak kaynakları belirlemelidir. Bunlar ise;¹⁰⁸

Örgütsel Çevrenin Anlaşılması: Bölümlerinde kariyer planlamayı uygulamak isteyen yöneticilerin örgütsel çevreyi tanımaları gerekir. Örgütteki işler ne tür işlerdir? Örgütteki kariyer planlamanın yararları ve sakıncaları nelerdir?

¹⁰⁷ Songül Kaya., **İşletme Yönetiminde Planlama Fonksiyonu ve İnsan Kaynakları Planlaması**, Y.L.Tezi, İ.Ü.İşl.İkt.Ens, İstanbul, 1994, s.77

¹⁰⁸ Uğurlu., **a.g.g.**, s.4

Örgütsel Düzeyde Yapılacak Faaliyetlerin Planlanması: Bu evrede amaçlar belirlenir ve bu amaçlara ulaşmak için yapılması gereken faaliyetler planlanmalı.

Sorunların Teşhis ve Çözümü:Bu evre bireysel kariyer planlama sürecinin yaşam yönetimi evresinin karşılığıdır. Bu evrede örgütteki personelin iş rolleri ile zihinsel ve ruhsal safları arasında nasıl denge kurulması gerektiğinin üzerinde durulur ve yardımcı hizmetlerden nasıl yararlanılacağı açıklanır.

b. Ortak Amaç Tespiti

Organizasyonel sorumluluk çerçevesinde, ortak amaçlar çalışanlarla konsensus sağlanarak ve görüşleri alınarak tespit edilmelidir. Çalışanların bireysel amaçları zaman içinde organizasyon amaçlarına da dönüşebilir. Bu sayede organizasyonel başarı ve motivasyon sağlanmış olur. Genellikle kurumsal kültürünü oluşturmuş organizasyonların amaçları açık ve anlaşılabilir yapıdadır. Süreç içinde belirlenen ortak amaçlar firma misyonunu oluşturarak değer kazanmaktadır.

İnsan davranışlarının doğası hakkında herkesin çeşitli inançları vardır. Bu inançlar insanların neden çalıştığına organizasyonel amaçları nasıl başardığına dair tutumları ve değerlemeleri içerir. Bizim bu inançlarımız çevremizle etkileşim sonucunda başkaları tarafından öğrenilir. İhtiyaçların tatmin edilmesiyle de bu inançlar güçlenir ve yerleşir. Yöneticiler işyerindeki tutumlarını ve yapacakları şeyleri çalışanların davranışlarına göre yönlendirir. Çalışanlar hakkındaki inançlarıyla da hem kişisel hem de organizasyonel amaçlarını gerçekleştirecek, ödül ve cezaları belirleyecek stratejiler geliştirirler. Kişilerin davranışları hakkındaki yöneticilerin inançları etkili yönetimin ilkeleri ve kavramları için baz oluşturur. Çalışanlar da yönetimin bu ilkeleri ve kavramları yerine getirmek için yaptıkları şeylerden etkilenir.¹⁰⁹ Böylece planlı bir yaklaşımla amaçlar tespit edilebildiği gibi organizasyon içi yazılı olmayan kurallar çerçevesinde de bu tespit yapılabilir.

¹⁰⁹ Human Resources.,“Motivasyon ve İş Yaşamına Etkileri”,<http://insankaynaklari.gokceada.com/motivasyon.htm>,(18 Kasım 2002)

c. Güven Duygusunun Oluřturulması

Organizasyona dahil olan iřgücünün, yöneticiler tarafından yeteneklerinin tespit edilmesi ve bu yetenekler dahilinde kariyer planlarının oluřturulması gerekmektedir. Aynı zamanda kariyer planların tatbiki için organizasyon içinde gerekli imkanların saęlanması, güven duygusunun oluřmasını saęlanmaktadır. Böylece çalışanlar kariyer planlaması sayesinde gelecekte olabilecekleri daha net görebilme imkanı kazanacaklar ve iře karşı istek ve hevesleri artacaktır. Belirlenen ortak amaçlar sayesinde motive olmuş bireyler, bireysel ve organizasyonel amaçlara ulařmada daha istekli olmaktadırlar.

Bireysel kariyer için ilgi ve dikkati artırmak örgütsel sadakati meydana getirir. Güçsüz, verimsiz çalışanların gözden çıkarılmasına yardımcı olur. İyi bir kariyer planlaması zaman içinde tatbik edildikçe çalışanlardan mesleki açıdan iyi ve kötü olanların tespitine de yardımcı olur. Dolayısıyla verimsiz ve başarısız olanların elenmesine yada farklı bir görevde istihdam edilmesine yardımcı olur.¹¹⁰

Organizasyonun insan kaynakları stratejisi bireysel ve organizasyonel hedefleri bütünleřtiren şekilde hazırlandıysa motive olmuş birey kendi hedeflerine ulaşmak isterken organizasyonel hedefleri de gerçekleřtirmiş olmaktadır. Bu durum kişinin ilgi ve dikkatini yükselterek, organizasyonel sadakati artırmaktadır.

d. Bireysel ve Organizasyonel Amaçların Uyumlařtırılması

Örgütsel amaçları ve bireysel amaçları birbirleri ile uyumlandırarak örgütsel etkililięi ve bireysel tatmine olanak saęlayan kariyer planlamasının amacına erişebilmesi için, açıklık ilkesine uyulması gerekmektedir. Örgüt bireye bireyde örgüte karşı açık ve net olmalıdır. Örgütsel planların ve bireyi bekleyen olanakların açık ve net bir biçimde ifade edilmesi bireylerdeki kaygı, endiře ve gerilimi azaltır ve bireylerin örgüte karşı daha pozitif tutumlar geliřtirmelerini saęlar.¹¹¹ Yani birey tarafından tanımlanan iç kariyer olgusu il dış kariyer olgusu çatıřmadan uzak, dengeleyici bir hal almaktadır.

¹¹⁰ Aytaç.,a.g.e,s.169

¹¹¹ İshakoęlu.,a.g.t,s.39

Organizasyonel amalarına ulařmıř ve verimlilięi saęlamıř olan organizasyonlar alıřanların kiřisel ihtiyalarını tatmin etmiř olanlardır. alıřanların performans nitelięikleri genellikle kiřinin motivasyonuna baęlanmaktadır.. Fakat insanlar birbirinden farklı olduęu iin alıřanların organizasyondaki davranıř ve tutumlarını anlamak gttir. Yani alıřanların davranıřları organizasyonda yer alan alıřanlar arasındaki iliřkilerden etkileneceęinden dolayı onlar iin motive edici řeyleri saptamak uyumlařtırmayı gleřtirmektedir.

Organizasyon ynetimi hem kiřisel hem de organizasyonel hedeflere ulařmak iin alıřanların ihtiyalarını tatmin ederek onlardan en etkili biimde yararlanmaya ve alıřanları organizasyonun amalarına doęru motive etmeye alıřmaktadır.

rgt ve bireyin btnleřmesinin temelinde ynetimin bireye karřı gsterdięi yakınlık yatmaktadır. rgt ve bireyin ihtiyalarını karřılařtırarak btnleřmeyi saęlamak, alıřanların iř doyumunun artmasına katkıda bulunacaktır.¹¹²

Kariyer planlamada bireyler, organizasyonun vereceęi bilgilere ihtiya duymaktadır. Bilgilerin saęlanması ve organizasyonel destek ile bireyler kariyer planlarını uygulayabileceklerdir. Bylece bireysel kariyer planları ile organizasyonun insan kaynakları planlama sistemi uyum ierisinde olması saęlanmış olacaktır. Tablo1 'de bu karřılařtırma yapılarak karřılıklı ihtiyalar belirlenmiřtir.

¹¹² Ayta.,a.g.e,s.189

Tablo 1: Örgütsel ve Bireysel Kariyer Planlamasının Karşılaştırılması

Örgütsel Kariyer Planlaması	Bireysel Kariyer Planlaması
*Gelecekteki örgütteki personel ihtiyaçlarını belirleme	*Kişisel yetenek ve ilginin belirlenmesi (kendini tanıma)
*Kariyer basamaklarının planlanması.	*İş ve günlük yaşam hedeflerinin planlaması
*Örgütsel gelişim fırsatları ile bireysel yetenek ve arzuların karşılaştırılması.	*Örgüt içi ve dışındaki alternatif kariyer yollarını değerlendirme.
*Bireysel potansiyel ve eğitim ihtiyacının değerlendirilmesi	*İlgi ve amaçlarda değişmeye dikkat etme
*Kariyer sisteminin koordinasyonunun denetlenmesi, incelenmesi ve gözetimi	*İşletme içi ve dışı ile ilgili kariyer basamaklarını inceleme

Kaynak: Robert L.Mathis, John H.Jackson, **Personnel/Human Resources Management, 6th edt. West Pub. Comp, New York, 1994, s.285**

İKİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI VE KARIYER PLANLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

I. PROSEDÜRLERİN SÜREÇ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

A. ÖNGÖRÜMLEME ÇALIŞMALARI

İnsan kaynakları yönetimi fonksiyonlarından insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması uygulamaları bireysel ve organizasyonel açısından bakıldığında taraflar arasında geleceğin belirlenmesi konusunda önemli bir yer tutar. İnsan kaynakları planlaması işgücü arzının doğru olarak tahminde edilmesini sağlarken, kariyer planlaması da organizasyon içindeki personelin gelecekte hangi konumda olması gerektiğinin işaretini vermektedir. İnsan kaynakları planlaması yapan organizasyonlar, hem bireysel hem de organizasyon odaklı kariyer planlamasına önem vermelidirler.

Kariyer planlaması, insan kaynakları yönetiminin en kapsamlı çalışmasıdır. Hem organizasyon açısından personelin ilerleyişinin dikkate alınmasını hem de çalışanın bireysel amaçlarının gerçekleştirilmesi konusunda öncelikleri belirlemektedir.

İş ve insan gücü planlamasının uzantısı olan kariyer planlaması birbirine karşılıklı olarak bağımlıdır. İnsan kaynağı kolaylıkla bir şirketin gelecekteki taahhütlerini büyük oranda etkileyebilir. İş planları yeterince güvenilir ve gelecekte olabilecek olaylar üzerine kurulu olmadıkça insan gücü planlaması yeterli ölçüde yapılamaz. Her iki saha da kontrol edilmesi gereken tahminler ve bunlara göre ayarlanması gereken planlarla doludur. Tahminle mükemmel olmadığına göre, planlama işlemine dahil olanlar neler ile karşılaşabileceklerini bilmek zorundadırlar.¹¹³

İnsan kaynakları planlaması, amaçları gözetilerek ortaya konan, gerek insan kaynaklarının ve gerekse ihtiyaç duyulan adayların organizasyonda bulunan işlere ve

¹¹³ Uyarer.,a.g.t,s.72

görevlere uyumunun sağlanması gibi konularda kariyer planlaması ile yakın ilişki içerisinde.

Personelin organizasyon içinde yükselişi, eğitim ve geliştirme faaliyetleri, kişisel amaçlarının organizasyonel amaçlarla denkleştirilmesi ve iş şartlarında meydana gelen değişmelerle yeni işlere uyum sağlamaları gibi konular insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması çalışmalarının birlikte ele alınmasını gerekli kılmaktadır.. Dolayısıyla personelden en üst verimi almayı hedefleyen bu iki planlama yaklaşımının ortak konularda yoğunlaştığı görülmektedir.

Öngörüleme çalışmaları ile iş analizlerinden işgören envanterlerinin nasıl çıkartıldığını, işgören envanterlerden kariyer planlarına nasıl ulaşıldığını ve insan kaynakları planları ile kariyer planlarının hangi prosedürleri ortak kullanarak diğer insan kaynakları aktiviteleri ile ilişki içerisinde olduğu belirlenmeye çalışılmaktadır.

1. İş Analizinden İşgören Envanterlerinin Çıkartılması

İş analizlerine insan kaynakları planlama aşamasında da değinmiştik. Prosedürlerin süreç içerisinde değerlendirilmesi içerisinde yer alan işgören envanterlerinin hazırlanması ve kariyer planlarının çıkartılmasında da ilk sırayı iş analizleri almaktadır.

İş analizi, bir işin özellikleri, gerekleri ve çalışma koşullarını çeşitli yöntemlerle araştıran bilimsel bir çalışmadır. İş analizi çalışmaları sonucunda; işin ne olduğu, çalışanın görevleri ve sorumlulukları, ve ne gibi bilgi, kişilik ve zihinsel/fiziksel özelliklere sahip olması gerektiği tespit edilir.¹¹⁴

İş analizleri, bir organizasyon içindeki terfi sıralarını planlamak için temel bilgiler sağlamaktadır. Daha önemli işlere uygunluğunu belirtmek için, daha önceki işte yapılanların dikkatli bir analizi yapılmaktadır..¹¹⁵

İş analizi ile atanılacak kadro görevleri ve bu görevlere atanabilmek için gereken niteliklerin neler olduğu açık, kesin ve bağlayıcı biçimde önceden belirtildiği gibi giriş

¹¹⁴ “İş Analizi, İş Tanımları ve İş Gerekleri”, <http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/istanımı>, (15 Ekim 2002)

¹¹⁵ Uyarer., a.g.t., s.101

sırasında özne yargılara yer verilmez. Bu da atamalarda kayırcılığa olanak vermeyen ya da en az düzeye indiren bir nesnellik sağlar. Kariyer planlama sistemi, eleman almayı gerçek gereksinmelere dayandırabilmek için o örgütte yapılacak işlerin neler olduğunun önceden ayrıntılarıyla bilinmesi gerekir. Ayrıntılı iş tanımları yön gösterici özelliği taşımaktadır.¹¹⁶

Kariyer planlamasında, iş analizi sırasında belirlenen iş görevleri ve çalışanlar için gerekli nitelikler, kariyer yolunu ve ilerleme hatlarını geliştirmek için kullanılır.¹¹⁷ Dolayısıyla bu aşamada yapılan herhangi bir hata diğer aşamaları da zincirleme olarak etkilemektedir. Ortaya çıkan bir aksaklık, başka durumlardan kaynaklanan bir aksaklık da olabilir. Örneğin; organizasyonda iş tanımlarına uygun personel bulamamanın nedeni, aday seçme ve yerleştirme faaliyetinin eksikliğinden değil de gerçekçi bir iş tanımının belirtilmemiş veya iş analizlerinin sağlıklı yapılmamış olmasından da kaynaklanmaktadır.

Organizasyonda, yapılacak işlerin özelliklerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla yapılacak olan iş analizleri ve iş tanımları sonuçlarından faydalanılabilir. Örneğin; analiz sonucu özellikleri belirlenen işi görmekle görevli personelinin terfisi veya transferi için yapılan tahmin hata payını azaltmaktadır. Tabii ki bu çalışmalardan önce organizasyonun terfi politikalarının ve çerçevenin iyi çizilmiş olması gerekmektedir.

Doğru zamanda doğru personelin, iş analizleri vasıtası ile seçilmesi, işgören envanterlerinin hazırlanmasını da kolaylaştırmaktadır. Hazırlanan işgücü envanterleri, iş tanımları ile işgücünün uyumlaştırılması, iş analizleri yardımıyla kariyer yollarının ve iş ailelerinin gruplandırılması çalışmalarında kolaylaştırıcı olmaktadır. Böylece çıkarılan envanter bilgileri ile bireysel ve organizasyonel kariyer planları oluşturulmaktadır.

2. İşgören Envanterlerinden Kariyer Planlarının Çıkartılması

Hazırlanan işgücü envanterleri vasıtasıyla oluşturulan kariyer planları bireysel ve organizasyonel hedeflerin daha belirginleşmesini sağlamaktadır.

¹¹⁶ Eroğlu.,**a.g.m**,s.89

¹¹⁷ Ceyhan Aldemir ve diğerleri.,**a.g.e**,s.63

Personelin kariyer planlamasına başlamadan önce yöneticiler tarafından tüm çalışanların özlük bilgileri, tecrübeleri, yetenekleri, ilgi ve isteklerinin belirlemesiyle organizasyonel istek ve arzuların ortak bir payda da toplanması çalışmaları kolaylaştırmaktadır. Böylece işgören envanterlerinin çıkartılması ile organizasyondaki boşalan veya açık işlerden haberdar olunması çalışanlar için moral kaynağı olmaktadır.

İşgören envanterleri hazırlandıktan sonra organizasyondaki kariyer yolları ve kariyer fırsatları bir bütün içinde değerlendirilerek organizasyon içi ve organizasyon dışı yatay, dikey ve geri çekilme hareketleri önceden tahmin edilmektedir.

Kariyer için gerekli olacak yetenek ve becerilere temel oluşturacak, iş görenle ilgili geçmiş bilgileri ve kariyer amaçlarını kapsayacak envanterler,yönetim açısından bireysel kariyerlerin planlanması sırasında, büyük yardım ve kolaylık sağlayacaktır. Tüm bilgilerin derlenip toplanması işletmenin elinde gelecekteki pozisyon boşluklarının doldurulması sırasında sorunlarla karşılaşmadan ve zaman yitirmeden giderme yolunda önemli bir temel kaynak oluşturacaktır. Ayrıca eldeki personel ile ilgili bilgiler, işletmenin personel yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı gibi, aynı zamanda gereksinme duyulacak yeni pozisyonların açılması sırasında herhangi bir sıkıntıya düşmeden gerekli nitelikte elemanın kolayca bulunmasını da olanaklı kılacaktır.¹¹⁸ Yani işgücü ihtiyacının önceden tahmin edilmesi gerekli olan verileri sağlanmaktadır.

İşgören envanteri çalışmaları organizasyonun sektör içinde büyüklüğü ile ilişkilidir. Organizasyon büyükse işgören envanterine olan gereksinim de büyük olmaktadır.

İnsan kaynakları bilgi sitemine de temel teşkil eden iş gören envanterleri, organizasyon içindeki tıkanan terfi politikalarının iyileştirilmesi, işgücünde meydana gelen talep ve arz fazlalarına karşı erken uyarı mesajının verilmesi ve organizasyonun personelle ilgili sorunlarının önceden tahmin edilmesine olanak sağlamaktadır. Tablo 2’de bu öngörümlemenin yapılabilmesi için gerekli olan şema gösterilmiştir.

¹¹⁸ Eroğlu.,a.g.m,s.32

Dönemler itibari ile yapılan işgücü envanterleri bulunduğu dönem itibariyle değişim ve gelişmelerden haberdar ederken ileride doğabilecek kariyer sorunları için de daha gerçekçi çözümler sunmaktadır.

Tablo 2: Kariyer Gereksinimleri Analizi

<p>1) Pozisyonların Değerlendirilmesi 2) İstenen Yetenekler ve Tanımları 3) İstenen Yeteneklerin Değerlendirilmesi (Tablo)</p>											
Yetenekler	<u>Yeteneklerin İsteki</u> Önem Derecesi				<u>İŞGÖRENİN ŞİMDİKİ</u> Yetenek Düzeyi				<u>GEREKSİNMELER</u>		
	Düşük	Genel	Kritik	Yüksek	Zayıf	Orta	İyi	Çok iyi	Hemen	Orta Dönem	Uzun Dönem
Planlama											
Örgütlenme											
Yürütme											
Sorun Analizi											
Kararalma											

Kaynak: Tuğral Kaynak., **İnsan Kaynakları Planlaması**, Alfa Basım Yayım: İstanbul, 1996, s.170

3. Personel Seçiminde Kariyer Planlama İşlevi

Organizasyonların personel temin politikaları ve uygulamaları, bireylerin iş seçimi konusunda kariyer tercihlerini oluşturmaktadır. Kariyer olanaklarının varlığı, kurum içi eğitim hizmetleri, firma kültürü, sosyal haklar, personelin temin ve seçiminde belirleyici rol oynamaktadır.

Bir organizasyonda mevcut personelin nitelikleri ve özellikleri büyük ölçüde işe alım sistemine bağlı olarak personel seçim aşamasında tespit edilebilir. Diğer bir deyişle, iyi bir personel temin sistemi kuran organizasyonlar, çalışanlarını ihtiyaçlarına uygun olarak seçerek, kariyer yönetimi uygulamaları için de iyi bir başlangıç yapmış olur. Ancak günümüzde nitelikli personeli işe almak ve yerleştirmek yetmemekte artık firma bünyesinde tutmak da gerekmektedir. Bu da, diğer insan kaynakları süreçleri ile birlikte, kariyer yönetimi sürecindeki araçların etkin kullanımı ile uygulamalardaki başarıya bağlıdır.¹¹⁹

Yeni personele daha oryantasyon aşamasında iken işle ilgili gereklerin ve iş tanımlarının verilmesi, kendisinden istenilenlerin neler olduğunun söylenmesi personel yerleştirme politikalarının ilk basamağını oluşturmaktadır. Böylelikle işe yeni yerleşen personel kendisinden beklenen standartlarını, yeteneklerini ve gelişim seviyesinin ne düzeyde olacağını görmekte ve benimsemektedir. Birey daha oryantasyon aşamasında iken kariyer yollarını görerek hareket etmekte ve gelecekteki kariyeri onu öncelikle bulunduğu aşamada motive etmektedir.

Organizasyondan ayrılan personelin, seçim ve işe alma giderlerinin yanında yeni alınacak personel içinde yapılacak masraflar, eğitim giderleri ve zaman kaybı büyük maliyetlere neden olmaktadır. İşten ayrılan her çalışan için bu maliyetler söz konusudur. Aynı pozisyonlar için sürekli personel alımının önlenmesi ve mevcut personelin işte sürekliliğinin sağlanması, bireysel ve organizasyonel kariyer planlaması çalışmalarıyla yerine getirilmektedir.

Organizasyonun, personel seçim aşamasında nitelikleri belirlenmiş elemanların hangi boş pozisyonlar için düşünüldüğü ve yeni alınan elemanların organizasyon içindeki görevleri, kariyer sisteminin yeniden düzenlenmesini gerekli kılmaktadır.

Bugün kısa soluklu bir insan gücü hedefine ulaşmaya yardımcı bir işe alma işleminde görülebilecek bir tıkanıklık, bir engel ya da bir personel azaltması, doğal

¹¹⁹ Mehmet Cemil Özden.,“**Firmaların Kariyer Yönetimi Sistemi**”,www.cozden.com/kariyer_gelistimi/firmaların_kariyer_yönetimi_sistemi,(21 Ekim 2002)

olarak yükselme merdiveninde bir boşluğa ve birkaç yıl içinde de sıra düzeninin yukarı kademelerinde personel açığına yol açacaktır.¹²⁰

İnsan kaynakları planlamasında ki sürekliliğin önemi kariyer planlaması ile anlam bulmaktadır. İnsan kaynakları planlamasında, yetileri ve potansiyeli en zor tespit edilebilen kaynak olan insan olduğundan, personel temini aşamasındaki titiz çalışma, kariyer planlama sürecinde de sık aralılarla yenilemelere gitmek zorunluluk olarak görülmektedir.

Kariyer planlaması, organizasyonda insan kaynakları planlama sürecinin çıktı (output) bölümünü oluşturması ve insan kaynakları planlama sürecinden elde edilen verilerle, kariyer planlama sisteminin girdisini oluşturması açısından önem arz etmektedir. Bu nedenle, organizasyon gelecekte ihtiyaç duyacağı personel ihtiyacını, kariyer planlama sistemi uygulamaları ile sağlamaktadır.

4. Eğitim ve Geliştirmede Kariyer Planlama İşlevi

Eğitim ve geliştirme faaliyetleri organizasyondaki çalışanların kariyer hedeflerine varmak için zemin hazırlarken, kariyer planlaması ile de yakın bir ilişki içerisinde personeli desteklemektedir. Eğitim planlanması, mevcut ve gelecekteki personelin eğitimini ve sürekli gelişimini kapsamaktadır. Eğitim planlamasının önceliği, organizasyonun gelecekteki ihtiyaçları ve mevcut personelin yeteneklerinin geliştirilmesidir.

Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinin ilk aşaması, analiz çalışmasının yürütüleceği organizasyona ilişkin temel bilgilerin temin edilerek, incelenmesidir. Organizasyonun amacı ve hedefleri, yaşanan ana problemler ya da elde edilmiş başarılar, analiz sonrasında önerilecek çözümleri kısıtlayabilecek yasal düzenlemeler ya da engeller, organizasyonda olması muhtemel değişiklikler gibi konular çalışma başlatılmadan incelenmelidir.¹²¹

Nitelikli personelin eğitimi ve geliştirme faaliyetleri uzun dönemli planlama gerektiren faaliyetlerdendir. Organizasyonlar insan kaynakları planlaması çerçevesinde

¹²⁰ Doğan Canman.,Kemal.Öktem.M.,“Kamu Yönetiminde İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde Planlaması”,Amme İdaresi Dergisi,cilt.25,sayı.4,1992,s.40

¹²¹ Belgin Subaşlar,“Eğitimle Değer Yaratmanın İlk Adımı:Eğitim İhtiyaç Analizi”,
http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/deger_yaratma.asp,(19 Kasım 2002)

eđitim ve geliřtirme fırsatları sunmaktadır. Eđitim faaliyetlerindeki aksaklıklar organizasyon içinde huzursuzluklara ve personel devir oranının yükselmesine neden olmaktadır.

Eđitim ve geliřtirme işlevinde, var olan durumdan saptanmış hedeflere ulaşmak üzere izlenecek politikanın uygulanacak yöntemlerin ve bu konuda kullanılacak kaynakların belirlenmesi söz konusudur. Buna göre ilk defa var olan durumu yani işletmedeki personel verilerinin belirlenmesi, amaçların işletme doğrultusunda ulaşılabilir hedefler olarak saptanması daha sonra eldeki imkanlar ölçüsünde hedeflere ulaşma, yol ve şeklinin belirlenmesi, beklenen sonuçların tanımlanması gerekir. Bu sonuçlar personelin gereksinmelerinin giderilmesine yönelik olmalıdır. Eđitim süresi sonunda elde edilecek sonuç personele kazandırılması beklenen özelliklerdir.¹²² Özellikle eğitim planlaması insan kaynakları planlaması açısından çalışanın yükselmesine yardımcı olmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi tarafından eğitim ve geliřtirme fonksiyonu, işgücü ihtiyacının iç kaynaklardan tedariki süreci ile birlikte ele aldığımızda kariyer planlama uygulamaları ile birlikte düşünölmektedir.

Organizasyonun ileriye dönük, etkili bir kariyer planlaması uygulamasını gerçekleřtirebilmesi için insan kaynakları havuzunun yetenekli ve kalifiye adaylardan oluşmasına bađlıdır. Buna inanan insan kaynakları yönetimi işletme içinden uzmanları ile veya dışarıdan sađlanan danışmanlarla eğitim faaliyetlerine girişmektedirler.

İşe alınan personeli eğitim, işe başlatmak ve performansını değerlendirmek artık günümüzde personel yöneticisinin geliřtirme işlevini tamamladıđı anlamını taşımaktadır. Uzun dönemde gerek işgören, gerek işletme açısından ortaya çıkacak deđişiklikleri dikkate alarak, çalışanların örgüt içindeki gelişim ve yükselmelerinin planlanması gerekmektedir.¹²³ Bu da kariyer planlama programları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

¹²² Tahsin Demir.,**Kurumların Personel Planlamasına Vermeleri Gereken Önem ve Deđerlendirilmesi** İst Üniv.Sos.Bil.Ens,Y.L.Tezi,İstanbul,1987,s.46-47

¹²³ Selçuk Yalçın.,**Personel Yönetimi**, ,Beta Yayınları:İstanbul,1994,s.96

5. Kariyer Planlamada Performans Değerlendirme İşlevi

Günümüzde insan kaynakları planlama çalışmalarının öneminin artması ve tüm fonksiyonları etkileyen bir yapı olduğunun anlaşılması ilgiyi daha da artırmaktadır. Fakat planlama da birçok gerekli bilgiyi performans değerlendirme sistemine başvurarak çözmektedir İnsan kaynakları planlaması ile ilgili olarak kariyer planlama faaliyetleri performans değerlendirme sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütmek zorundadır.¹²⁴

Performans yönetimi, şirketin geleceğe yönelik hedefleri ve stratejileri ile firmada çalışan yönetici ve çalışanların bu hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi ve yönetilmesini sağlayan sistemdir. Bu çerçevede de her yılın başında belirlenen bireysel şirket hedeflerinin, yıl içinde değerlendirilmesi ile yeni yıl hedeflerinin belirlenmesi şeklinde gelişen süreç performans değerlendirmesini oluşturmaktadır. Performans yönetimi, çalışanın işe girmesiyle başlar ve işten ayrılmasıyla sonlanır.¹²⁵. Böylece kariyer planlama sürecinde ilgilenilmesi gereken en önemli ölçüler, iş başarımı ve performans düzeyi olmaktadır.

Performans değerlendirmelerinde, çalışanların sahip olduğu yetkinlik ve teknik bilgi seviyesi ile şirketin çalışanlarından beklediği yetkinlik ve teknik bilgi seviyesi karşılaştırılmakta ve aradaki farkın belirlenmesi sağlanmaktadır. Eğitim ihtiyaçlarının tespit edilmesinde performans değerlendirme sonuçları, belirlenmiş iş gereklilikleri ve pozisyon yetkinlikleri ile kişilerin bu standartları karşılama düzeyleri arasındaki farkı tanımlamaktadır. Kişilerin bu farkı oluşturan "gelişmeye açık" noktaları tespit edilerek organizasyondaki her bir birey için bu değerlendirmenin yapılması sonrasında kurumun eğitim ihtiyacı ortaya çıkmaktadır.¹²⁶

Performans değerlendirme görüşmesinin amacı, personelin değerlendirilen dönem içerisindeki performansının gözden geçirilmesidir. Bu görüşmede, eğer daha önce değerlendirilen döneme ilişkin belirgin hedefler konulmuş ise bu hedeflere ne kadar ulaşıldığı, gösterilen performansın düzeyi, personelin güçlü ve zayıf yönleri ile

¹²⁴ Kazımbek.,a.g.t,s.31

¹²⁵ Zeynep Koçer.,“**Performans Yönetimi**”, www.kariyer.net/performansyonetimi,(21 Ekim 2002)

¹²⁶ Belgin Subaşlar.,“**Eğitimle Değer Yaratmanın İlk Adımı:Eğitim İhtiyaç Analizi**”,
http://www.insan kaynaklari.com/bireyler/trends/makale/deger_yaratma.asp,(19 Kasım 2002), s.2

geliştirilmesi gereken yönleri ve eğitim ihtiyaçları, yönetimin personele sağlayacağı destek gibi konularda personel ile yöneticisi arasında bilgi alış-verişinde bulunulur. Bu görüşme, kurum içi iletişim açısından son derece önemlidir, çünkü her iki taraf da performansa ilişkin konularda geri beslemede bulunur. Personel bu görüşme ile hem gösterdiği performansın yöneticiler tarafından nasıl görüldüğünü, hem de geliştirilmesi gereken yönlerini ve nasıl geliştirebileceğini öğrenir.¹²⁷

Performans değerlendirmenin bir amacı da kariyer planlamaya ilişkin stratejik veri üretmektir. Performans sonuçlarına dayalı olarak hem gelecekte ihtiyaç duyulacak insan kaynağına ilişkin verileri hem de bu kaynağın gelecekte hangi konumda olacağını bilgisini vermektedir.

Kariyer planlamasının organizasyon açısından daha etkili uygulanmasını sağlamak için performans değerlendirme ve insan kaynakları planlaması kararlarının etkin ve birbiri ile uyumlu bir şekilde yapılmalıdır.

Eğitimin yüksek seviyelere ulaşması, kariyer beklentilerini de yükseltmektedir. Birçok çalışan işverenini, beklentilerini gerçekleştirmede fırsatlar sağlaması için sorumlu tutmaktadır. Kariyer patikasında ilerleme direk olarak iş performansına bağlı olduğu için, çalışan kariyer hedeflerini gerçekleştirebilmede performansı bakımından motive edilerek desteklenmelidir.

Kariyer planlama sürecinde çalışanlar, kendilerini bir bütün olarak gözden geçirmeli, eksik yönlerini, yeteneklerini, bilgi ve becerilerini değerlendirmelidirler. Kurum içinde veya dışında ulaşabileceği kariyer olanaklarını takip ederek değerlendirmesi gereklidir. Kariyer olanaklarını iyi değerlendirebilmesi için kişisel ihtiyaç ve hedefler her çalışan tarafından belirlenmelidir. Çalışanlar kariyer planlama sürecinde kendilerini değerlendirirken; kurum da kendi kurumsal değerlendirmesini yapmalı, sahip olduğu insan kaynağını gözden geçirmelidir. Kişilerin organizasyon içindeki yükselme olanak, biçim ve şartları belirlenmelidir. Yine kurum tarafından çalışanların nasıl ve nereye gidecekleri izlenip, özellikle performans değerlendirme sonuçlarının kariyer yönetimlerinde kullanılması gerekmektedir.¹²⁸

¹²⁷ Özden.,“**Kariyer Yönetimi**”,www.mcozden.com/kariyeryonetimi,(14 Ekim 2002)

¹²⁸ Seçil Taştan.,“**Kariyer Yönetimi**”,http://www.insankaynaklari.gokceada.com/iky06.html, (5 Kasım

Organizasyonlarda performans deęerlemesi, kariyer planlama için ayrı bir önem arz etmektedir. Yüksek performansa sahip kişiler ve yüksek potansiyel gösteren kişiler ilk olarak personel deęerlemesi sırasında tanımlanmaktadır. Bazı bireyler yeteneklerdeki eksiklik, eğitimdeki yetersizlik, ve düşük performans gibi nedenlerle kariyer basamaklarında çok fazla yükselememektedirler.

Personelin kariyer yolları her zaman tam olarak açık olmayabilir. Personelin işinde ilerlemesi bir çok faktörle bağlantılıdır. Bunlardan en önemlisi bireye bağlı olan faktörlerden, işinde göstermiş olduğu performansdır. Performans deęerleme sonucu elde edilen bilgiler, kariyer planlama uygulamasında ve kariyer hareketlerinde bireye sağlamaktadır.

Performans deęerlendirme sonuçları, belli bir birimde çalışan, gelecek vaat eden bireylerin tespit edilmesinde önemli bir rol oynar. Böylelikle, işletme açısından deęerli olan bireylerin ileride aday olabilecekleri pozisyonlar belirlenmek suretiyle kariyer planlaması yapılmış olur. Belli bir pozisyona aday olabilecek yeterli personelin bulunmadığı koşullarda, bu pozisyon için işletme dışından veya dięer bölümlerden personel getirilmesi kararlarına temel oluşturur.¹²⁹

Performans deęerlendirme sisteminde deęerlendirmeyi kimlerin, ne zaman ve nasıl yapacağı, kimlerin hangi faktörlere göre deęerlendirileceği, deęerlendirme sisteminin dięer insan kaynakları süreçleri ile ilişkileri ve deęerlendirme sonuçlarının hangi süreçlerde ve nasıl kullanılacağı, firmanın performans yönetimi politikasına bağlı olarak deęişir.¹³⁰

Performans deęerlendirme ile stratejilerin uygulanması arasındaki ilişkiye yönelik araştırmaların çoğunda organizasyonun yaşam evresine göre sistemlerde temel alınması gereken kriterler araştırılmıştır. Örneğin, büyüme evresindeki bir işletmede performans deęerlendirme kriterleri/faktörleri olarak gelir arttırıcı faaliyetlere olan katkı, doğru ve çabuk karar alma, yeni teknolojilere yatkınlık gibi özelliklerin önemli

2002),s.1

¹²⁹ Berrin Erdoğan, **Performans Deęerlemeye Davranışsal Yaklaşım**, İ.Ü.Sos.Bil.Ens, Y.L.Tezi, 1997, s.7

¹³⁰ Mehmet Cemil Özden., **“Performans Yönetimi”**, www.mcozden.com/performansyonetimi, 21 Ekim 200

olduđu vurgulanmıř ve terfi sistemlerinin bu kriterlere dayalı olarak geliřtirildiđi gözlenmiřtir.¹³¹

6. Kariyer Planlamada Aday Tespiti

Kariyer planlamasına yönelik tüm ařamalar personelin görevlere uyumlarının sađlanması ve geliřtirilmesi ađısından gelecekteki personelin durumları ile dođrudan iliřkilidir. Bu sebeple organizasyonun gereksinim duyduđu personelin belirlenmesi süreci anlamına gelen insan kaynakları planlamasının, kariyer planlaması ile uyumunun sađlanması gerekir. Personelin kariyer beklentilerinin dikkate alınması ile kariyer planlamasında ise organizasyonun bireysel kariyer gereksinimlerin personelin bireysel amaçları ile uzlařtırılmasıyla sađlanmaktadır.

Organizasyonda görev alan tüm personelin kariyer planlaması uygulamalarına dahil edilmelidir. Organizasyonlar yukarıya tırmanacak bireyleri seçerek ve onlar için özel kariyer patikaları hazırlayarak bu desteđi sađlamaktadır. İř analizleri yapılarak iř spesifikasyonları, iř ve görev tanımları ortaya çıkarılır. Bu pozisyonlar için gerekli bilgi, beceri ve yetenekler belirlenir. Daha sonra organizasyonun alt kademelerinde görev yapan bir birey, ileriki dönemlerde yapmakta olduđu iřle iliřkilendirilebilecek bir üst pozisyon için hazırlanabilecek, eksiklikleri eğitimle kapatılarak yetiřtirilebilecektir.¹³² Böylece kariyer planlamada adayların yalnızca üst kademe yöneticilerinden seçilmeleri yerine tüm çalışanları da içine alan bir sistem olarak gerçekteřtirilmelidir.

Organizasyon sürekli deđiřen bir dıř ortamla karřı karřıya ise, insan kaynakları yönetimi de sürekli deđiřim ile karřı karřıya kalmaktadır. Bu durumda iç kaynaklardan personel temin etme yaklařımı aniden ortaya çıkabilecek sıkıntılar karřısında bař vurulabilecek en iyi bařvuru kaynađı olmaktadır.

İnsan kaynakları yönetimi tarafından iyi hazırlanmıř bir kariyer planlaması uygulamasına sahip organizasyonlar, içe dönük personel politikası uygulayarak kalifiye ve uzman aday seçme ve yerleřtirme yerine mevcut kaliteli personelini kaybetmemeye

¹³¹ Cavide Uyargil.,“**Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Deđerlendirme**”,İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi,(Haziran-1997),sayı.8,s.24

¹³² Seçil Tařtan.,“**Kariyer Yönetimi**”,<http://www.insankaynaklari.gokceada.com/iky06html>,(5 Kasım 2002),s.2

çalışırlar. Çünkü bu durum mevcut personelin organizasyon ile daha yakın ilişkide bulunmasına ve motivasyonlarının artmasını sağlamaktadır.

Kariyer planlamasına alınacak personelin tespitinde öncelikle adayların istekli olup olmadıkları, bireysel kariyer hedeflerinin varlığı, emekliliği yakın olmayanlar, uzmanlığı konusunda açığının kapatılamayacağı bilgi düzeyine sahip olan personel için kariyer planlama çalışmaları önce başlatılmaktadır. Böylece hem personelin eğitim planlaması tespit edilmiş hem de buna uygun olarak kariyer geliştirme kanallarının açık tutulması sağlanmış olmaktadır.

B. ORGANİZASYONDA KARIYER YOLLARININ TESPİTİ VE GELİŞTİRİLMESİ

1. İş Gereklilerinin Oluşturulması

İş analizinin bir diğer uzantısı da iş gereklidir. İş gereklileri iş tanımlarından farklıdır. İş gereklileri; belirli bir işi yerine getirmek için bireylerin sahip olması gereken yetenek ve becerilerdir. Yani iş gereklileri, çalışanda aranacak deneyimin, eğitimin, fiziksel ve zihinsel özelliklerin belirtildiği bir çalışmadır. İş tanımları işin profili iken, iş gereklileri işin istediği çalışan profilidir.¹³³

İş tanımı ve iş gereklilikleri, birbirini tamamlayan bir sistemin parçalarıdır. İş gereklileri, işin gerçekleştirilmesi ve çalışanın etkin ve verimli çalışabilmesi için gerekli nitelikleri ve becerileri gösterir. İş gereklileri, iş analizi sürecinde toplanan bilgilerle ve genellikle de iş tanımlarının hazırlanmasından sonra, iş tanımlarında belirli görev ve sorumluluklar temel olarak hazırlanır.¹³⁴

Bu analizde, iş görende aranacak iş tecrübesi, eğitim, kariyer bilgileri, fiziksel ve zihinsel özellikler tanımlanmaktadır. Özellikle personel seçimi, yerleştirme, terfi, transfer ve işten çıkarma durumlarında örgüte büyük kolaylık ve fayda sağlamaktadır.

İşletmede iş-görev analizleri ile her bir işin incelenmesi, iş tanım ve gereklilerinin çıkarılması gerekir. İş gereklileri (job specification), iş analizleri ile toplanan sistematik

¹³³ Oğuzhan Özarpacı.,“İş analizi ve İş Tanımı”,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/ma>,(20 Ekim 2002),s.2

¹³⁴ Arslan.,**a.g.e**,s.76

bilgilere dayalı olarak hazırlanan ve söz konusu işe uygun biçimde yerine getirmek için o işi üstlenecek kişide bulunması gereken temel nitelikleri içeren bir belgedir.¹³⁵

2. İş Ailelerinin Oluşturulması

Farklı işler birbirine benzer becerileri gerektirdiği zaman iş ailesi adını alırlar.¹³⁶ Bu iş aileleri arasında da farklı kariyer yolları mevcuttur. Bu kariyer yolları çalışanlara organizasyon içinde dikey hareketliliği sağlamaktadır. Diğer bir ifade ile terfi imkanları sunmaktadır. İş aileleri arasında, aynı iş gereklerine sahip oldukları için yatay ve dikey geçişler yapmak da mümkün olmaktadır.

Yapılmakta olan işlerin gerektirdiği nitelikler belirlenmiş bir şekilde çalışanların bilgisine sunulduğunda, hangi tür işin hangi tür yeteneğe denk geldiğini bilen çalışanlar oluşturulan iş aileleri arasındaki ilişkiyi görebilmektedir. Bu eşleştirme iş aileleri arasındaki rasyonel bir düzenlemeyle sağlanabilmektedir.

Bir iş içindeki kariyer yolları, eğer iş aileleri hakkındaki bilgi elde hazırsa çalışanlarca daha kolay bulunabilecektir. Bu iş aileleri olayında en büyük problem, kişilerin daha çok cazip işlere yönelmeleridir. Bunu önlemek için insan kaynakları departmanları işlerin basamak basamak ilerlemesini empoze edebilir.¹³⁷

Ekonomik hareketliliğin ve organizasyon içi yeniden yapılanmanın getirdiği değişimler yeni ve farklı iş tanımlarının oluşmasına neden olmaktadır. Bu nedenle farklı iş tanımlarından oluşan farklı iş grupları yine farklı yetenek ve bilgi gereksinimine ihtiyaç duymaktadır. Yetenek envanterlerinden sağlanan personel bilgileri, oluşturulan iş aileleri ile bütünleştirilerek kariyer yollarının belirlenmesinde yöneticilere yardımcı olmaktadır.

3. Kariyer Yollarının Belirginleştirilmesi

İşletme perspektif açısından kariyer yolları, kariyer planlamasının önemli girdilerindedir. İşletmenin gelecekteki işgücü, çalışanların kariyer yolu ile planladıkları projelere bağlıdır. Bireysel perspektif açısından “kariyer yolu” bireyin

¹³⁵ Uyargil ve diğerleri.,a.g.e.,s.118

¹³⁶ Don Harway,Robert Bruce Bowin.,**Human Resources Management**,Prentice Hall,1996,s.204

¹³⁷ Aytaç.,a.g.e.,s.198

kişisel kariyer amaçlarına ulaşmak için üstlenmeyi arzuladığı işler dizisidir. Kariyer yolu tasarımında kişisel ve işletme ihtiyaçlarını tam olarak birleştirmek imkansız olmasına rağmen sistematik kariyer planlaması, bireysel ihtiyaçlarla, işletme ihtiyaçları arasındaki açığı kapatmak açısından yüksek bir potansiyele sahiptir.¹³⁸

Kariyer yollarının geliştirilmesi için dört evre gereklidir;

- İş analizi yoluyla işyerindeki çeşitli işler için gerekli beceri, bilgi ve diğer niteliklerin saptanması
- İçerik, bilgi ve beceri gerekliliğine bağlı olarak işler arasındaki benzerliklerin ortaya çıkarılması
- Benzer işlerin iş aileleri biçiminde gruplandırılması
- Bu iş aileleri arasında, daha sonra kariyer yollarını temsil edecek olan mantıki ilerleme çizgisinin oluşturulması.¹³⁹

Kariyer yolları, organizasyondaki iş analizleri ve iş tanımlarının yardımıyla personelin yetenek, bilgi, tecrübe ve yeterliliklerinin belirlenmesinden sonra birbiri ile benzerlik arz eden işleri tek bir çatı altında (iş aileleri) toplanması ve nihayet tüm bu iş aileleri arasında mantıksal bir ilinti kurularak organizasyondaki kariyer yollarının tespit edilmesini sağlamaktadır. Şekil 6'da gerçekçi kariyer yollarını tespit ederek kariyer yollarına nasıl ulaşıldığını göstermektedir.

¹³⁸ Eroğlu.,**a.g.e**,s.75

¹³⁹ Serpil Aytaç.,**“Kariyer Planlaması”**,<http://www.iktisat.uludag.edu.tr/dergi/1/aytac/serpil.htm>,(26 Kasım 2002)

Şekil 6: Gerçekçi Kariyer Yollarının Geliştirilmesi

Kaynak: James W. Walker., **Human Resource Planning**, McGrawHill, Inc, USA:1980, S.314

İş analizleri ve iş tanımları vasıtasıyla belirlenen işler çalışanların niteliklerine göre belirlenmesiyle, işlerin yapılış tarzı, kolaylığı, bilgi düzeyi, zaman alıp almaması

bakımından benzeşen yanlarının tespit edilerek gruplanması, ilerleyen dönemde terfi ve transferlerde çalışanlara kaynak olması bakımından kariyer yollarının geliştirilmesi için taşınması gereken bazı özellikleri vardır.

Kariyer yolları, kariyer planlamasındaki istenilen sonuçlara ulaşmak için şu özellikleri içermelidir;¹⁴⁰

- Yatay yada dikey olarak gerçek ilerleme olanaklarını göstermelidir,
- İşlerin içeriklerinde,iş önceliklerinde,işletmenin biçimlerinde ve yönetimin ihtiyaçlarındaki değişikliklere duyarlı olarak hazırlanmalıdır,
- Kariyer yolları üzerindeki tüm pozisyonların gerektirdiği bilgi ve beceriler net ve açık bir biçimde belirlenmelidir.

Organizasyon kariyer yollarını, işletme planları ve insan kaynakları planlaması çerçevesinde belirginleştirmelidir. Çünkü kariyer yollarının şeffaflaşması çalışanların daha akılcı yaklaşımlarına ve kariyer geliştirmelerine ek katkı sağlayacaktır.

4. Kariyer Danışmanlığı

Kariyer planlamasının önemli unsurlarından biri olan danışmanlık hizmeti, personeli kariyer fırsatları konusunda bilgilendirme, kariyer profillerinin anlatılması, kariyer yollarının belirginleştirilmesi konusunda destek sağlayan aynı zamanda iş tanımları ve organizasyon hakkındaki gerekli bilgileri aktararak onların bu süreç içinde sosyalizasyonlarını gerçekleştirmektedir.

Birey kariyer hedefine ulaşmak için geçilecek pozisyonları, diğer bir deyişle kendi kariyer yolunu belirlemek durumundadır. Ancak özellikle organizasyon yapısı büyüdükçe iş aileleri içindeki pozisyon sayısı artmakta, buna bağlı olarak kariyer yollarının sayısı da artmaktadır. Bireyin firma içindeki tüm bu pozisyonlar ve kariyer yolları hakkında bilgi sahibi olması olanaksızdır. Bu noktada devreye kariyer danışmanlığı girmektedir. Kariyer danışmanlığının amacı,çalışanların meslekte ilerleme fırsatlarını araştırmasına yardımcı olmaktır.¹⁴¹

¹⁴⁰ Eroğlu.,**a.g.e.**,s.80

¹⁴¹ Margaret Palmer.,**Performans Değerlendirmeleri**,Rota Yayınları:İstanbul,1993,s.80

Kariyer danışmanlığı hizmetleri firma içinden veya firma dışından sağlanan uzman danışmanlar tarafından gerçekleştirilebilmektedir. Çalışanlar kariyerinde ilerleyebilme fırsatlarını değerlendirmek için kariyer danışmanlarından yararlanır. Bu sayede çalışan işletmedeki gelişim ve öğrenim olanaklarından sürekli haberdar olmaktadır.

İşletmenin bilgi bankasında bulunan çalışan ile ilgili bilgiler, performans değerlendirme sonuçları, kariyer gereksinme analizleri gibi objektif veriler toplanır. Bireyin potansiyel yetileri ortaya çıkarılmaya çalışılır. Bazı bireyler yetenek, eğitim yetersizliği, düşük performans gibi nedenlerle kariyer basamaklarında çok fazla yükselemezler. Kariyer danışmanları onlar için de ufuk açıcı önerilerde bulunmalı, onları başka yollara sevk etmelidirler.

C. ORGANİZASYONLARDA PLANLI KARIYERE GEÇİŞ

Organizasyonel insan kaynakları planlaması, kariyer planlama sistemini geliştirmek için planlanmış faaliyetler dizisidir. Günümüzde organizasyonların kariyer planlamaya verdikleri önem giderek artmaktadır.

Bireysel kariyer planlarının, organizasyonel kariyer planları ile uyum içinde olması çalışanların güven duygusunun oluşmasına ve ortak hedeflerinin başarılmasına zemin hazırlamaktadır. İş gereklerinin, iş ailelerinin ve kariyer yollarının belirlenmiş olması aynı zamanda kariyer profilleri çıkarılması organizasyonun insan kaynakları planlaması sürecinde planlı bir kariyere geçmesini kolaylaştırmaktadır.

1. Kariyer Fırsatlarının Sunulması

İnsan kaynakları planlaması birey için iş ve kariyer olanakları olmak üzere iki açıdan önem taşır. Bireyin iş arama sürecinde insan kaynakları planlamasının sonuçları, kariyer fırsatı olarak ortaya çıkar.

Çalışmaya henüz başlayıp, zaman içinde yeteneklerini kullanma fırsatı bulacağına inanan birey kariyer planlama sayesinde yeteneklerini zaman içinde kullanma fırsatı bulabilir. Eğer bireye yeni kariyer olanakları sağlanmaz ve gelişimleri takip edilemezse bireyin mevcut gücü kullanılmayacak, hatta tatmin olmamış bireyin olumsuz tutumlarından dolayı örgüt olumsuz etkilenebilecektir. Kariyer planlaması

yapılıp, gelişme fırsatı verilen birey, mevcut gücünü bütünleşmiş olan amaçlar doğrultusunda kullanacaktır. Örgüt, bireyin çabasından alınabilecek en yüksek faydayı alacaktır.¹⁴²

Organizasyon içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal yapı dahilinde önceliklerini saptayarak kariyer fırsatlarını bireylerin tercihine sunmaktadır.

İşten çıkan elemanın yerini doldurmak ya da ondan daha iyisini bünyesine katmak isteyen kuruluşların daha fazla ücret ödemeleri her zaman yeterli olmamaktadır. Bu noktada organizasyonlar personellerine kariyer fırsatları sunarak, yönetim stratejilerine daha modern bir yapı kazandırma yarışında olmalıdırlar.

Firma içi terfi imkanlarının olması çalışanlarının kariyer hedeflerini belirlemelerinde ve bu çerçevede daha verimli ve hedefe yönelik çalışmalarında oldukça etkilidir. Firmanızın bu tip terfi ve ilerleme imkanlarına açık olmasının bir diğer avantajı da, firma kültürünü tanımayan ve belli bir oryantasyon süreci geçirmek zorunda olan yeni bireylerin yarattığı alışma dönemini yaşamamaktır.¹⁴³

2. Kariyer Haritalarının Çıkarılması

İş tanımları ve iş gerekleri tespit edilmemiş bir organizasyonda kariyer haritasından da söz etmek mümkün değildir. Kariyer haritası olmayan bir organizasyonda terfi, yönetici geliştirme, yerine geçme şemaları gibi kariyer planlama uygulamaları yapılamamaktadır.

Kariyer Haritası, bir organizasyon içinde bir işten diğerine ilerleyebilmenin yollarını belirlemek üzere kullanılan bir tekniktir.¹⁴⁴ Aynı zamanda iş aileleri arasında yada diğer işler arasındaki yatay yada dikey olarak üst kademedeki işlere geçişi kolaylaştırmaktadır.

Kariyer haritalarının özellikleri,¹⁴⁵

¹⁴² Metin Demir.,**Kariyer Planlama ve Motivasyon Olgusu ve İş görenlerin Kariyer Kavramı Hakkındaki Tutumları ile İlgili Bir Araştırma**,Y.L.Tezi,İst.Üni.Sos.Bil.Ens.,İstanbul,2000,s.86

¹⁴³ Zeynep Koçer.,**“Performans Yönetimi”**, www.kariyer.net/performansyonetimi,(21 Ekim 2002),s.2

¹⁴⁴ Nesime Acar.,**“İnsan Kaynakları Yönetimi”**,2.Baskı:MPM Yayınları,No:640,Ankara,2000,s.47

¹⁴⁵ Uyarer.,a.g.e,s.106

- Sadece üst görevlere terfi değil, alt mevkilere veya aynı seviyedeki başka görevlere kaydırma mümkün olmalı, terfide sadece normal ilerlemelere bağlı kalınmamalıdır.
- Tecrübelerle açık ve organizasyonel gereksinimlerdeki değişikliklere uyum sağlayabilir olmalı.
- Bireylerin niteliklerini de göz önüne alacak kadar esnek olabilmelidir.
- Çizelgedeki görevler sadece eğitim, yaş ve iş tecrübesi değil, sonradan kazanılabilir beceri, bilgi ve diğer bir takım niteliklerle tanımlanabilir.

Bir çalışanın ne kadar süre içinde bir üst düzeye ya da göreve gelebileceği, dikey ve yatay kariyer yolları kariyer haritaları aracılığı ile çalışanlara iletilir. Dikey hareket, çalışanın yönetim kademelerinde ileri doğru hareketini belirtir. Yatay hareket ise kişinin organizasyonda aynı seviyede farklı iş ve birimlere doğru ilerlemesini ifade eder. Kariyer haritaları uygulanması pek kolay olmayan bir çalışmadır. Birbirinden farklı sektörlerde faaliyet gösteren aynı gruba bağlı şirketler arasında geçişlere olanak sağlayacak kariyer haritası oluşturmak zordur. Bu tür durumlarda kariyer yollarını kullanmak daha verimli olabilir. Kariyer yolları belirlenerek çalışanların yaptıkları işlerin açıklaması yapılır ve çalışanların ileride yer alabilecekleri iş ve pozisyonlar rasyonel bir şekilde sıralanır.¹⁴⁶

Kariyer haritaları ve kariyer yollarını oluşturmanın ana amacı bireye organizasyonda yükselebileceği pozisyonları açıklamaktır. Çalışan kişi bu bilgileri kullanarak kariyerini geliştirme yolunda sağlıklı adımlar atmaktadır.

3. Kariyer Yol Bilgilerinin Çalışanlara Aktarılması

Kariyer yol bilgilerinin çalışanlara, doğru aktarılmaması, pozisyonlar için gerekli yetenek ve eğitim düzeylerinin açık bir şekilde duyurulmaması gibi sebeple objektif verilerden uzaklaşılması çalışanlar üzerinde huzursuzluk ve verimliliğinin düşmesine neden olmaktadır.

Personel açısından, insan kaynakları planlaması, kariyer planlaması ve terfi planları yoluyla çalışanlardan neler beklendiğini öğrenmelerine yardımcı olur. Personelin önünü görmesine ve organizasyon amaçlarıyla bütünleşmesine katkıda

¹⁴⁶ “**Kariyer Yönetim Araçları**”,<http://insankaynaklari.com/bireyler/trends//kariyeryonetimiaraclari>,(18 Ekim 2002)

bulunur. Çalışanların tanımlanıp, izlenmesinden, gelişmeleri için çalışanların fırsat ve yollardan haberdar edilmesinden ve gerekli değerlendirme ve geri besleme (feed-back) sağlamaktan yönetim sorumludur.¹⁴⁷

Kariyeri planlama aşamalarının tüm safhaları birey için ayrı bir önem taşımaktadır. Çünkü çalışma hayatındaki ve yaşamındaki belli planların oluşmasında yöneticilerin kararlarından çok kendi kararları belirleyici olmaktadır. Danışmanların ve yöneticilerin bu karar safhasında göstereceği yardımlar ve doğru bilgiler karar verme hususunda etkili olmaktadır. Bunun için kariyer yönetimi bilgi sistemlerinden alınan bilgilerin ışığında ve işgücü envanterlerinin yardımıyla yol gösterilmektedir. Bu da bireylerin daha kolay terfi etmelerini ve bireysel planlarının oluşturulmasında destek olmaktadır.

Organizasyon tarafından kariyer yollarının belirlenmesiyle, birey ilerleyeceği kademeleri görebilmektedir. Bireyin gelişimi için birçok alternatifler bulunabilir. Burada önemli olan yöneticinin bireyi bunlardan haberdar ederek, yönlendirmesidir. Kariyer yolları, bireye sadece varolanı değil, gerçeği ve oluşabilecek şartları da göstermelidir.¹⁴⁸

4. Organizasyonlarda Bireylerin Kariyer Hareketleri

Organizasyon içinde kariyer hareketi kavramı devamlı olarak yükselme olarak anlaşılmıştır. Fakat her zaman bu hareket terfi yani kademe yükselmesi olarak algılanmamalıdır. Bu kariyer hareketi yatay hareketliliği de içine almaktadır.

İşletmede yaygın olarak görülen bölümler arasındaki hareket yöneticilerin yatay hareketi örnek teşkil eder. Bölümler arasında çalışanın rotasyonu da söz konusudur. Özellikle yönetici konumunda çalışan kişileri, işletmenin bütünü hakkında bilgilendirmeyi belli pozisyonlara terfi ettirmeyi düşündüklerinde böyle bir rotasyona ihtiyaç duyarlar.¹⁴⁹

¹⁴⁷ Uyarer.,**a.g.e**,s.51

¹⁴⁸ Özkan.,**a.g.e**,s.77

¹⁴⁹ Slocum Hellriegel and Woodman.,**Organizational Behaviour**”, West Publishing Company, St Paul, 1989, s.510

Hiyerarşik olarak yükselmek veya organizasyon içerisinde hareket etmek, kariyere olan bu standart bakış açısında, çalışan organizasyonel hiyerarşi içinde sürekli ve adaletli bir şekilde yükselerek veya başka fonksiyonel alanlara kayarak gelişim amaçlı farklı tecrübeler kazanmaktadır. Ayrıca, birçok kariyer gelişim modelleri mevcut işlerin bireylerin ilgi, yetenek ve yaşam stili tercihleri ile sürekli uyum içerisinde olacağını varsaymaktadır.¹⁵⁰

Organizasyonlarda yatay hareketlilik uygulamaları yalın yönetim tarzına geçişi sağlamaktadır. Yatay hareketlilik, çalışanların farklı konularda uzmanlaşmalarını ve becerilerinin çeşitliliğini arttırmalarını sağlayan etkili yollardandır. Ancak çalışanlar kariyer merdivenini düşünmekte ve yatay hareketliliği kariyer kafesi (career lattice) olarak adlandırmaktadırlar.¹⁵¹ Şekil 7’de merkezden çevreye doğru bu hareketliliğin geldiği durumlar gösterilmektedir.

Şekil 7: Kariyer Hareketleri

Kaynak: Robert A. Baran and Jerald Greenberg, **Instructor's Edition, Behaviour in Organizations**, 3rd ed., Boston: Allyn & Bacon, 1990, s. 311

¹⁵⁰ **Kariyer Kavramına Tarihsel Yaklaşım**, <http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/> (16 Ekim 2002), s. 2

¹⁵¹ Kazımbek., a.g.e., s. 84

Organizasyon içerisinde yapılacak kariyer hareketleri personel tarafından önceden bilinmesi, insan kaynakları ve kariyer planlama stratejilerinin oluşturulmasında önemli katkı sağlamaktadır. Bazen bireyin farklı organizasyonlarda çalışması ya da organizasyon içinde farklı bölümlerde çalışmış olması hareketliliğin devamlı bir yükselme olarak algılanmasına neden olmaktadır.

Yeni ve değişik iş görevlendirmeleri çalışana yeni deneyimler edinmesi fırsatı verir. Eğer başarılı olarak ele alınıyorsa bu fırsatlar, yeni sorumluluklar ve girişimlere yol açabilecek geri besleme (feed-back) sağlayacaktır. Bazı işyerleri kimin nereye ve ne zaman hareket ettirildiğinin organize olarak koordinasyonunu sağlayan yer değiştirme çizelgelerini kullanarak rotasyon programları planlamaktadır.¹⁵²

II. SÜREÇ SONU ORTAYA ÇIKAN İLİŞKİLER

A. İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI İLE ORGANİZASYONEL KARIYER PLANLAMASI ARASINDAKİ İLİŞKİ

Endüstrileşmiş ülkelerin büyüme göstermesi mevcut insan sermayesine olan ihtiyacı oldukça arttırmıştır. Çalışanlar önceleri pek mümkün olmayan iş fırsatlarına sahip olmuşlardır. Bireylerin kariyerlerini tek bir organizasyon bağlamında ele almaları organizasyonel kariyer kavramını ortaya çıkarmaktadır. Bu bakış açısı ile, organizasyonel kariyer kişinin hayatı boyunca aynı organizasyonda edindiği iş tecrübelerini kapsamaktaydı.¹⁵³ Fakat zamanla iş şartlarındaki değişimler, bireylerin farklı organizasyonlarda veya aynı organizasyonda farklı bölümlerde çalışmalarını kariyer hareketlerini ve kariyer devamlılıklarını oluşturmuştur.

Organizasyon işgücü arzı ile işgücü talebi arasındaki dengeyi, kariyer planlama uygulamaları ile birlikte sağlamalıdır. Kariyer planlaması uygulamaları hem organizasyonu hem de personelin geleceğini görmesine, aynı zamanda organizasyonun ihtiyaçları ile bireyin beklentileri arasındaki dengeyi kurmasına olanak sağlamaktadır.

Kariyer planlamaya organizasyonel açıdan bakan personel veri tabanını ve seçimini, organizasyonun bireye sağladığı desteği, kariyer planlarına bilgi akışını

¹⁵² Uyarer.,a.g.e.,s.32

¹⁵³ **Kariyer Kavramına Tarihsel Yaklaşım**”,<http://insankaynaklari.com/bireyler/trends/kariyer>(16 Ekim 2002)

sağlayan sistemleri, yerine geçme şemalarını ve kurum kültürünün oluşumu gibi uygulamaları bir bütün içerisinde sistematize etmeyi bireysel ve organizasyonel ilişkilerin derecesi belirlemektedir. Böylece ilişkinin önemi tüm insan kaynakları birimleri tarafından dikkate alınmaktadır.

1. Personel Veri Tabanı ve Organizasyonel Seçim

İşe alım sürecinden itibaren, eğitim faaliyetleri, kariyer haritave kariyer basamaklarını tırmanma süreci içinde bulunduğu organizasyonun personel veri tabanının büyüklüğüne ve yeterliliğine bağlıdır. Organizasyon işe aldığı bireye dar bir iş tanımını ve pozisyonuna bağlı olarak sahip olabileceği bir statü sunuyorsa, kişinin bulunduğu yerden öteye ilerleyememesi durumu ortaya çıkmaktadır.

Organizasyonel seçim aşamasına gelindiğinde artık adaylar ile ilgili bilgiler toplanmıştır. Adaylara çalışma koşulları ve sosyal olanaklar hakkında bilgi verilmişse karşılıklı olarak kararların açıklanması beklenir. Genellikle organizasyon, işe alma teklifinin yapılmasına kadar ücret ve diğer mali olanaklar hakkında adaylara bilgi vermemektedir.

Firmanın talep ve duyurusu olmadan, mektup, faks, e-mail ile yazılı olarak talepte bulunanlar (write-ins) veya şahsen firmaya gelerek iş başvurusunda bulunanlar (walk-ins), aday sağlamada önemli bir kaynaktır. Organizasyonda boş bir pozisyon olmasa bile, eğer o kişinin gelecekte firmada değerlendirilme olanağı varsa, aday personel veri tabanına alınır. Benzer şekilde iş duyuruları sonucunda firmaya başvurup da, kendisinden daha iyi nitelikli bir adayın bulunması nedeniyle o an için istihdam edilemeyen, ancak aranan nitelikleri karşılayan adaylar da sonraki gereksinimler için aday personel veri tabanına kaydedilirler. Firmaların oluşturdukları aday veri tabanları, genellikle duyuru yoluna gitmeden önce başvurdukları önemli bir kaynaktır.¹⁵⁴

İşe alımlarda doğru insanı bulabilmeniz için, görev tanımlarının verilen iş ilanına açık ve tam olarak yansımaları önemlidir. İş ilanını inceleyen adaylar, firmanın onlardan tam olarak ne beklediğini, ne tip özelliklere sahip olmalarının gerektiğini, ayrıntılı iş tanımını ve personel kriterlerinden açıkça anlayabilmelidir. Her zaman için en ayrıntılı iş

¹⁵⁴ Özden., “Kariyer Yönetimi”, www.mcozden.com/kariyeryonetimi, (21 Ekim 2002)

tanımının ilk mülakat esnasında verilmesi gerektiği düşünülse de iş ilanında kullanılan belirleyici kriterler, adayların nelere hazırlıklı olmalarını bilmeleri açısından oldukça önemlidir.¹⁵⁵

Eğer bir organizasyon, yetişmiş bireyleri istihdam ederse hizmet içi eğitim ve yetiştirme maliyetinden kar etmiş olur. Ancak böyle elemanların bulunması hem çok güçtür hem de bunların organizasyona uyum sağlamaları zaman alır. Üstelik bu elemanların işe alınır alınmaz yönetici konumuna getirilmesi, mevcut işgörenlerin terfi yoluyla ödüllendirilme beklentilerini riske sokacağından diğer iş görenler tarafından pek hoş karşılanmaz.¹⁵⁶ Bu nedenle organizasyonel seçim ile kariyer planlama stratejileri arasında bir bütünlük sağlamaları gerekir.

2. Organizasyonel Destek

Çalışanlar kendi yetenek ve özelliklerinin farkında olmayabilirler. Başkalarının görebildiği fakat kendisinin göremediği yetenek ve özelliklerin ortaya çıkarılması ile çalışma hayatında bireysel fark yaratabilir. Organizasyonun bireye yeteneklerini geliştirme, hizmet içi eğitim, kariyer olanakları ve terfi konusunda destek olmalıdır.

Organizasyonun sağladığı genel destek, çalışanlarda değerlilik hissinin oluşmasına, bireyin işine ve yaşamına değer vermesini sağlar. Sorumluluk, yetki, çalışana tanıma ve iş ortamında başarıyı hissetme duygusu değer vermenin farklı çeşitleridir. Organizasyonun uyguladığı ücret politikası, kariyer sistemlerinin varlığı, başarılı personele sağlanan ücretsiz tatiller, ödüller ve terfi imkanları çalışanların organizasyona bağlılığını ve tercihlerini de etkilemektedir.

Kendine güvenen işgücü, işletmenin performans bütününe çok büyük değer eklemektedir. Organizasyon yönetiminin, çalışanların değerini bireysel olarak takdir etmesi, çalışanlar arasında bu tutumun gelişmesi bakımından belirleyici faktör olmaktadır.

Kurumlar insan kaynakları planlarıyla sistemlerini bütünleştirip kariyer danışmanlığı yapmalı ve performans artırmaya dayalı eğitim programları türünden

¹⁵⁵ Özden.,“**Performans Yönetimi**”,www.mcozden.com/performansyonetimi,(21Ekim 2002)

¹⁵⁶ Özyurt.,**a.g.e**,s.26

çalışmalar yürütmelidir. Kariyer yollarının belirlenmesinde yardımcı olup çalışanların performans değerlendirmelerini yapmalıdır. Kariyer yönetiminde unutulmaması gereken en önemli nokta eşit, tarafsız ve adil uygulama yapılmasıdır.¹⁵⁷

3. Kariyer Bilgi Sisteminin Varlığı

Organizasyon içindeki kariyer bilgi sistemlerinin kurulum gerekçesi insan kaynakları bilgi sisteminden gelen verilerin kariyer planlama aşamasında etkili kullanılmasıdır. Kariyer sistemleri organizasyon ile birey arasındaki isteklerin uyumlaştırılmasında ortak çözüm sunmaktadır. Mevcut kariyer bilgi sistemlerinin, insan kaynakları bilgi sistemlerinde önemli bir yeri vardır.

Kariyer sistemlerinin iki boyutu bulunmaktadır. Birinci boyut olan arz alımlarında, organizasyon personel ihtiyacını dış alımlar yoluyla gidermektedir. İkinci boyut olan anlaşma alımlarında ise, organizasyon, personel ihtiyacını iç personel alımı yoluyla, bireyin performansına ve grup içindeki gayretlerine göre karşılamaktadır.¹⁵⁸

Kariyer planlaması seçilen personel için kriterlerin tespit edilip kariyer gereklerinin belirlenmesiyle başlar. Planlamada göz önüne alınacak kriter çalışanın personel değerlendirmesinden aldığı puanlar ve yükselme tablolarından alınan gelişim planlarıdır. Tüm bu işlemler sistem içerisinde daha önceden tanımlanmış kriterler doğrultusunda yapıldığından planlamayı yapan kişiye en uygun planı çıkarmak için tüm bilgiler bu sayede sağlanmış olmaktadır.

Seçilen plan kriterleri doğrultusunda kariyer hedeflerinin belirlenmesi işlemi, kariyer planlamasına alınan personelin eğitim bilgileri, iş tecrübeleri ve performans puanı doğrultusunda organizasyon içerisindeki uygun pozisyona ne kadar süre içerisinde getirileceğinin tespiti ile devam eder. Belirlenen hedef doğrultusunda personele verilecek uygun ve gerekli eğitimlerin belirlenmesi ve takibi yine bu sistem içerisinde yapılmaktadır.

¹⁵⁷ “Bireyler ve Kariyer Yönetimi”.,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale>,(10 Ekim 2002),s.2

¹⁵⁸ Robert A.Barooan and Jerald Greenberg.,**Instructor’s Behaviour in Organizations**,New York, 1990,s.319

Çalışanların organizasyondaki hareketliliğinin takibini sistemli bir şekilde bilgisayar programları ile yönlendirilmesi personel ihtiyacını tahmininde önemli bir veri kaynağını oluşturmaktadır.

Tüm bilgilerin derlenip toplanması işletmenin elinde gelecekteki pozisyon boşluklarının doldurulması sırasında sorunlarla karşılaşmadan ve zaman yitirmeden giderme yolunda önemli bir temel kaynak oluşturacaktır. Ayrıca eldeki personel ile ilgili bilgiler, işletmenin personel yapısının daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı gibi, aynı zamanda gereksinme duyulacak yeni pozisyonların açılması sırasında herhangi bir sıkıntıya düşmeden gerekli nitelikte elemanın kolayca bulunmasını da olanaklı kılacaktır.¹⁵⁹

Kariyer bilgi sistemindeki yeterli ve etkili bilgi transferlerinin olmayışı olumsuz kanaatlerin doğmasına yol açmaktadır. Kariyer planlama programları objektif kriterlere ve yeterli verilere dayanmalıdır.

Bu yapı sayesinde çalışanlar kendilerine ait insan kaynakları bilgilerine erişebilmekte, şirket içinde başka pozisyonlara başvuru, eğitim başvurusu, adres ve temel bilgileri güncellenmesi gibi kendileri ile ilgili bilgileri sisteme girebilmektedirler. Bölüm yöneticileri ise, işe alma, işgücü planlama, performans ve kariyer yönetimi süreçlerinde kendi çalışanları için etkin rol oynamaktadırlar. Bu da insan kaynakları yönetimi fonksiyonuna tüm kurumun dahil edilmesini ve gerçek kaynağından girilen en doğru/güncel bilginin sistemde tutulmasını sağlayarak insan kaynakları profesyonellerini bilgi girişi, manuel takipler, yazışma, elektronik mesajlar gönderme, sürekli telefonla görüşme ve yönergeler yayınlama gibi zaman öldürücü işlerden kurtarmaktadır.¹⁶⁰

4. Yerine Geçme Şemaları (Yedekleme Tablosu)

Günümüzün rekabet koşullarında şirketler üst yönetim için doğru adayları bulmakta zorlanmaktadır. Bu zorluğu gidermek için yerine geçme (yedekleme) sisteminden faydalanırlar. Yerine geçme sistemi üst yönetim için en uygun adayların

¹⁵⁹ Eroğlu.,a.g.e,s.32

¹⁶⁰ “Bireysel Vizyonun Belirlenmesi”,<http://www.dreamandact.com/showhtm.as>,(11 Ekim 2002)

önceden belirlenerek,yeni pozisyonlara hazırlanma sürecidir. Elverişli adaylar seçilerek sonraki dönemler için bir yönetici adayı havuzu hazırlanır.

Örgütsel yedekleme planlaması, potansiyel adayların yetiştirilmesi, geliştirilmesi ve kimlik kazandırılması yoluyla örgütsel liderliği oluşturmak şeklinde de tanımlanmaktadır.¹⁶¹

İşgücü arzı tahmini yöntemleri vasıtasıyla organizasyon içindeki boşalacak mevkileri transfer (nakil) veya terfileri kolayca görülebilmemizi sağlayan yerine geçme şemalarıdır.(yedekleme tabloları) Bireysel ve organizasyonel kariyer planlama çalışmalarında dahi bu tablolar kariyer yollarının çizilmesinde kolaylık sağlamakta aynı zamanda çalışanlarında bilgisine sunulduğundan verimlilik ve motivasyonun artışına da neden olmaktadır.

Yedekleme sistemlerinin alt yapısını ise,organizasyondaki kariyer yollarını belirleyen ilerleme haritaları oluşturur. Bu dökümanlar, belirli bir iş ailesi içindeki yada diğer iş aileleri arasındaki yatay yada daha üst kademedeki kilit hedef pozisyonları yedekleyecek işlerin tanımlanmasını sağlar. Yedekleme planlarının hazırlanabilmesi için, mevcut çalışanlar ile bunların üstlenebilecekleri gelecekteki işler arasında kişi-iş uyumu raporlarının hazırlanması gereklidir. Bu amaçla, kilit hedef işlerde yüksek performans için gerekli olan yetkinlikler belirlenir, adayların bu yetkinlikler bazında değerlendirilmeleri sağlanır ve kişi-iş uyumu değerleri hesaplanarak en uygun adayların saptanması sağlanır.¹⁶²

Üst pozisyonlara atanacak personelin işletme içinden seçilmesine özen göstermek, iyi bir kariyer planlaması gereğidir. Çünkü bu durum çalışan personelin işletme ile daha iyi dayanışmaya girip bütünleşmesine neden olacağı gibi, uygun bir güdüleme amacı yerini de tutarak verimliliğin artmasında önemli bir rol oynayacaktır.¹⁶³

Gelecekteki yönetim pozisyonları için sistematik olarak adaylar bulunmalıdır. Bu adaylar işletmede eğitileceği için geçici olarak yönetim pozisyonlarında bir artış görülebilir. Aynı durum gelecekteki görevler için önceden işe alınması gereken bazı

¹⁶¹ Robert L.Mathis,John H.Jackson.,**Personnel,Human Resources Management**, NewYork, 1994, s.277

¹⁶² “**Yedekleme**”,www.maydanis.com.tr/yazi3_2_3.htm,(25 Kasım 2002)

¹⁶³ Eroğlu.,**a.g.e**,s.37

uzmanlar için de söz konusudur. Burada yerine geçme planlaması yapılmalıdır. Sık rastlanan bu durum, her pozisyon için iki veya üç kişinin seçilmesi ya da herhangi bir kişinin bir terfiden daha fazlası için düşünülmesidir. Yerine geçme şemaları, bir kişinin tecrübesi, yetenekleri, potansiyeli ve eğitim ihtiyaçları hakkında bilgi vermek üzere kodlanabilir. Şemalarda terfi darboğazları ya da önemli boşluklar ortaya çıkar. Bir işletme içinde yönetici fazlası olması çekici görünürse de, uygulamada bu durum bir çok soruna yol açabilir.¹⁶⁴

İnsan kaynakları bilgi sistemlerinden gelen verilerle hazırlanan bu tablolar sayesinde, organizasyondaki açık pozisyonlardan haberdar olan iş görenlere erken uyarı sağladığı gibi yükselmeleri için gereken nitelikleri de belirtir.

Gelecekte, organizasyonlardaki dikey basamakların giderek azalması, diğer bir deyişle yalın organizasyonun ön plana çıkması, transfer ve yer değiştirmenin de önemini artıracaktır. Böylece çalışanların dikey olarak yükselmeden de sorumluluk ve yetkilerinin artması, buna bağlı olarak da ücret düzeylerinin yükselmesi söz konusu olabilecektir.¹⁶⁵

Bu durumda, kariyer planlama ve yedekleme çalışmalarının birbirini tamamlayan bir yapıda yürütüldüğünü söyleyebiliriz. Hedef pozisyonlardaki yetkinlik gereksinimleri ile çalışanların mevcut yetkinlik profilleri üst üste konulduğunda, aradaki açıklık kariyer yolunun belirlenmesini sağlayacak, gelişim planları da bu açıkların kapatılmasına odaklanacaktır.¹⁶⁶

Yerine geçme şemaları ile insan kaynakları yöneticileri personelinin performansını ve ilerlemelerini kolaylıkla tespit edebilmektedir. Şemalardaki bilgilerinin çalışanların performans ve eğitim durumlarına göre objektif bir şekilde yansıtılması terfileri kolaylaştırmaktadır. Tablo 3'de gösterilmiş olan bu tablo performans ve işgücü envanterlerinden yararlanılarak hazırlanan ve doğabilecek işgücünün tespitinde de kullanılır.

¹⁶⁴ Gülay., a.g.e, s.72

¹⁶⁵ Özden., "Kariyer Yönetimi", www.mcozden.com.(21 Kasım 2002)

¹⁶⁶ "Yedekleme", www.maydanis.com.tr/yazi3_2_3.htm,(25 Kasım 2002),s.2

Tablo 3: Yedekleme Tablosu

POZİSYON					
Atanacak çalışan (1)	Şuandaki pozisyonu	Performans Değerleri	Terfi potansiyeli	Terfi İçin Ne Zaman Hazır Olacak	Gelişim İhtiyaçları
Atanacak çalışan (2)	Şuandaki pozisyonu	Performans Değeri	Terfi potansiyeli	Terfi İçin Ne Zaman Hazır Olacak	Gelişim İhtiyaçları
Atanacak çalışan (3)	Şuandaki pozisyonu	Performans Değeri	Terfi potansiyeli	Terfi İçin Ne Zaman Hazır Olacak	Gelişim İhtiyaçları

Kaynak: Robert M.Noell and R.Wayne Mondy.,**Staffing The Contemporary Organization**,New York:Quarum,1988,s.254

5. Kurum Kültürünün Oluşturulması

Günümüzde, insan kaynakları yönetim politikaları,genel işletme politikalarıyla birlikte ele alınmaktadır. İnsan kaynakları planlama politikaları, ilişkili olduğu kurum içi uygulamalarla ve özellikle kariyer planlarının oluşturulmasıyla firma kültürlerinin yansımalarını oluşturmaktadır. Kurum kültürü dendiğinde genellikle kurumda konuşulan ve konuşulmayan kurallar, varsayımlar, değerler ve düşünce biçimleri anlaşılmalıdır.¹⁶⁷

Uzmanların yaptığı çalışmalar ile bugüne dek yapılan araştırmaların sonuçları, elemanlarını işte tutma problemi yaşayan firmaların yönetim stratejilerini ve kurum kültürlerini gözden geçirmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Çalışanların ihtiyaçlarını ön planda tutmaktan, onların işe olan ilgilerini artıracak ve işleriyle gurur duymalarını sağlayacak yenilikçi yollar bulmaktan geçmektedir. Teknoloji sürekli gelişip, zaman değişse de ‘büyük yada küçük bütün firmaların çalışanlarını başarıya götüreceği değişmeyen tek gerçek olarak kabul edilmektedir. Bu yüzden yoğun rekabet ortamında

¹⁶⁷ Özden.,“**Kurum Kültürü**”,www.mcozden.com/kurum_kulturu,(24 Kasım 2002)

başarılı elemanlarını rakip firmalara kaptırmak istemeyen kuruluşların, öncelikle çalışanı mutlu edecek bir ortam oluşturmaları gerekmektedir.¹⁶⁸

Verimli bir bireysel kariyer yönetimi için organizasyon yapısında ve kurumsal anlayıştaki bu değişmelere ek olarak, kendine güvenen, sürekli gelişime ve öğrenmeye önem veren, değişen koşullara uyum sağlayabilen, geniş bir ilişki ağına sahip ve statü, terfi yada para gibi ödüllendirmelerden çok kişisel başarılar değer veren bireylere ihtiyaç vardır.¹⁶⁹

Organizasyonlara düşen başka bir sorumluluk da misyonun ve kurum kültürünün net olarak tanımlanmasıdır. Bireysel kariyer yönetimini doğuran esnek yaklaşımda kişiler kuruma bağlılıktan çok kariyer gelişimlerine önem vermektedirler. Kurum kimliği, amaçları ve şirket kültürü belirlenmiş bir organizasyonda çalışan bireyler, oluşturulan kültürel kimliğin bir parçası olacak ve bu duyguyu pekiştiren takım çalışmalarıyla aynı zamanda gelişimlerini de sağlayacaklardır. Böylece bireylerde iş tatmini ve psikolojik başarı artışı da görülecektir.

Uzun ve yüksek merkezileşme derecesine sahip ve standardize olmuş yapılarda, insanlar çok az kendi kendini yönetebilme hakkına sahiptir ve üst yönetime karşı koyamazlar, gelenekleri çiğneyemezler. Böyle bir mekanik yapının sahip olduğu kültür ise, kişilerin tahmin edilen ve dengeli istekler ve sonuçlar ürettikleri bir kültürdür. Düz, merkezileşmemiş ve karşılıklı anlaşmalara ve düzenlemelere dayanan yapılarda ise, kişiler yapacakları faaliyetleri seçme ve kontrol etme hakkına sahiptirler. Yaratıcılık, cesaret ve riskleri göze alabilme istenilen davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır.¹⁷⁰

B. PLANLAMADAKİ HATALARIN KARIYERE YANSIMASI

1. İlk İşe Giriş Soruları

İş hayatına yeni atılacaklar için kariyer planlama sürecinde bireylerin hayattan ne bekledikleri ve neler yapmak istedikleri büyük önem taşımaktadır. İlk işe giriş

¹⁶⁸ www.arthurandersen.com/ insan kaynakları,(14 Temmuz 2002)

¹⁶⁹ “**Kendi Yolunu Çizmek**”..http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kendi_yolunu_cizmek.asp,(11 Kasım 2002)

¹⁷⁰ Selen Doğan.,“**İnsan Kaynakları Potansiyelini Arttırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol:Örgüt Kültürü**”,Amme İdaresi Dergisi,(Aralık,1997),cilt 30,sayı:4,s.66

sorunlarının bir bölümü bireyin şahsından kaynaklandığı gibi bir bölümü de organizasyonun içinde bulunduğu durumdan hatta yöneticilerin tutum ve davranışlarından da kaynaklanmaktadır.

Henüz kariyerin ilk aşaması olan keşif aşamasında başlayan bu sorunlar bireyle beraber zamanla organizasyonel sorunlar haline gelmektedir. Bireysel kariyer beklentilerinin, iş tanımlarından elde edilen verilerle beslenmemiş olması ve organizasyon içindeki kariyer fırsatlarının çalışanlara tanıtılmaması, bireysel ve organizasyonel örgüt şoku ile karşılaşılmasına neden olmaktadır.

Gerçekçi olmayan ve organizasyonel hedefler ile örtüşmeyen beklentiler alınan eğitimden veya işe alma yöntemlerindeki abartılı tanıtımdan da kaynaklanabilir. Olanla olması gereken ayrımını çalışanın anlamlı bir şekilde yapması kariyerinin ilk aşamasını oluşturacaktır.

İşe giriş aşamasında çalışan konusunda idealist olma eğilimindedir. Genellikle manevi haz veren işlerde çalışmak istemektedirler. Fakat bu aşamada birey çeşitli organizasyon içi engellerle karşılaşabilmektedir. Çalışma arkadaşları ile yaşadığı iletişim problemleri, kurum kültürüne alışamama, üst yönetim ile kurulan eksik iletişim gibi faktörler işe girişte yani oryantasyon aşamasının tam olarak yaşanmadığı izlenimini vermektedir. Bu olumsuzlukların ilk işe girişte yaşanmış olması bireydeki başarıyı istediğini ve motivasyonu azaltmaktadır.

2. Organizasyonel Yapıdan Kaynaklanan Kariyer Düzlüğü (Kariyer Platosu)

Kariyer düzleşmesi (platosu) genellikle orta yaş dönemlerinde yeteneklerinde gelişme gösterememiş ve bilgi düzeylerinde günceli yakalayamamış çalışanlarda olduğu görülmektedir.

Kariyer düzlüğü, çalışanın görev arasında geçişin ya da yükselmenin olası görülmediği bir periyottur. Herhangi bir pozisyonda bekletilme süresi veya yükselmeler arasında geçen dönem bireyin kariyer düzlüğünde bulunduğunu işaret eder.¹⁷¹

¹⁷¹ Özkan.,a.g.e,s.128

Kariyer düzleşmesi, bireyin iş deęiřtirme dönemlerinde, kişisel hayatını düzenleme aralıklarında da meydana gelebileceęi gibi, bireyin örgüt içinde yükselebilmek imkanlarının azaldığı yada hiç kalmadığı durumlarda da oluşmaktadır.¹⁷² Ayrıca, organizasyonel yapının yatay örgütlenmiş olması, personelin daha üst pozisyonlar için terfi etmesini oldukça güçleřtirmektedir. Dięer bir durum ise bireyden kaynaklanan bilgi yetersizlięinin ve gelişmelere kapalı oluşlarıdır. Bireylerde orta yaş dönemlerinde kariyer düzleşmesi daha fazla görülmektedir.

Çalışanların eğitim seviyelerindeki artış, çalışma hayatına atılma yaşını da yükseltmiştir. Böylelikle orta düzey yönetici olarak çalışma hayatına atılanlar daha üst bir kariyer basamağından başlamayı tercih etmeleri organizasyon içinde terfi sorunlarını gündeme getirmektedir. Terfi sınırları zorlanan organizasyonlarda yeni kariyer yollarının tespiti gündeme geleceğinden çalışanlar için belli bir dönem kariyer düzleşmesi ile karşı karşıya kalınmaktadır.

Plato büyük ve gelişmiş örgütlerde önemli olmaktadır. Bu dönemin uzun sürmesi hem bireyi hem de örgütü olumsuz etkileyecektir. Sorunun büyük işletmelerde daha önemli olmasının sebebi, yüksek pozisyondaki görevler için mevcut pozisyonlarda oldukça çok adayın varlığı, bireyin düzleşmesine, bir platoya ulaşmasına neden olur. Birey daha üst seviyedeki bir görev için çok uygun olsa dahi, yukarıda uygun açıklıkların oluşmamasından dolayı hareket edemez. Bu durumda bireyin örgütsel açıdan platoda olduğu söylenir. Bu açıdan etkin bir kariyer yönetimi bu gibi durumları kontrol altında tutabilecek yöntemleri hazır bulundurmalı, bu gibi kişilere yardımcı olmalıdır.¹⁷³

Örgütte bireylerin bir platoya girmesi ile performans arasında yakın bir ilişki vardır. Platoya uğramış bireylerin, statülerini ve rollerini deęiřtirmek istemelerine karşın, ortaya çıkan yeni koşullara göre farklı stratejiler geliřtirmeleri gerekmektedir.¹⁷⁴

¹⁷² Eryiğit.,**a.g.e.**,s.99

¹⁷³ Eryiğit.,**a.g.e.**,s.120

¹⁷⁴Tunç Demirbilek.,“Örgütlerde Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri”,Dokuz Eylül Üni.İ.İ.B.F, Dergisi,C.9,S.11,İzmir,1994,s.75

Kariyer yollarında yapılacak yeni düzenlemeler çalışanların kariyer düzlüğünden çıkmasını sağlamaktadır. Bu düzenlemeler, çalışanların kariyer ilerlemeleriyle aynı paralellikte yetki artırımı ve iş zenginleştirilmesi ile giderilmektedir.

Şekil 8: Örgütsel Yapıdan Kaynaklanan Kariyer Platosu

Kaynak: Süleyman Eryiğit.,“Kariyer Yönetimi”,Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi Cilt:6 Ekim,2000 Sayı:120

3. Rekabet Eksikliği

Sürekli olarak yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımları ile organizasyonel havayı pozitif yönde değiştirmek isteyen çalışanlar iç rekabetin yaşanmadığı ortamlarda yaratıcı ve yenilikçi yönlerinin engellendiği hissine kapılırlar. Organizasyonel kültüre bağlı olarak gelişen iç rekabet anlayışı organizasyon hedefleri ile bütünleştiği zaman anlam kazanmaktadır. Bu aşamada çalışanlar iç rekabetin getirdiği ekonomik başarılarından öte yükselme ve terfi imkanlarına da kavuşmak isterler. Diğer bir deyişle,iç rekabetin kariyer fırsatlarına dönüşmesini arzu ederler.

Yapmaları istenen işi yeterince heyecandırıcı bulmayan çok yetenekli bazı insanlar da,gerek bundan gerekse yöneticilerin düşük düzeyli oluşu veya içinde

buldukları ortam yüzünden,işlerine karşı ilgisiz ve savruk gibi görünüp ortalamanın üstüne çıkmayabilir.¹⁷⁵ Rekabet, insanları daha fazla çalışmaya, üretmeye ve yeniliğe sevk ederken tam tersi yıkıcı rekabet motivasyon ve iş düşüklüğüne, örgütsel bağımlılığı düşürmeye yol açmaktadır.

Zamanla personel organizasyon içi rotasyon uygulaması ile tüm işleri öğrenmekte ve bunları uyum içinde yerine getirmekte ve neredeyse hiç efor harcamadan işlerini bitirebilmektedir. Tüm işler tek düze bir davranış kalıbıyla yerine getirilmeye başlandığında yaratıcılığın ve rekabetin yok olmasına neden olmaktadır.

Bireysel ve organizasyonel kariyer planlamada yönetimlerden kaynaklanan negatif firma dışı rekabet, negatif firma içi rekabete dönüşebilmektedir. Organizasyonel yapıdan kaynaklanan sorunlar ve dış faktörlerden negatif etkilenmeler firma içi rekabetin azalmasına ve çalışanların kendi eksikliklerini görmesini ve geliştirmesini engellemektedir. Ayrıca yönetim kademelerinin piramit tipi örgütlenmeleri, yöneticilerin olumsuz tutum ve davranışları,misyon ve vizyonun belirsizliği çalışanlar arasında yeniliği ve yaratıcılığı olumsuz etkilemektedir.

4. Terfinin Sınırlanması

İşletmelerde terfi, bir kişiyi, sorumluluklarını artırarak eğitimini daha iyi kullanabileceği bir pozisyona getirmekten ibarettir. Ancak terfi sistemleri her zaman adil ve doğru işlemediği sürece işletmeye verdiği zarar, yararlarından daha fazla olur. Gerekli ödülü ve terfiyi alamayan, belki şirket için inanılmaz faydaları olan çalışan bir süre sonra şirketinden kopar,motivasyonu ve iş tatmini düşer ve sonunda işi bırakır. Sonuç bazen iş bırakmayla sonuçlanmasa da, yöneticisinin önyargısından haberdar olan çalışan daha da başarısız olma korkusuyla çalışır ve baskıdan dolayı bir süre sonra daha fazla hata yapmaya başlar.¹⁷⁶

Kariyer planlamasının çeşitli aşamalarında görülebilecek olan terfi sınırlaması bireyin gelecekteki kariyer hedeflerine ulaşmasına engel olabilecektir. Bu sınırlamanın

¹⁷⁵ Uyarer.,a.g.e,s.69

¹⁷⁶ “İşletmelerde Terfi Sistemi”.,[http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/terfiucruyont,\(26](http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/terfiucruyont,(26)
Kasım 2002)

kaynağı bireyden kaynaklanabileceği gibi organizasyonun iç ve dış etkenlerinin etkisiyle de olabilmektedir. Örneğin; terfi sınırlamasının kaynağı yeteneklerde meydana gelen azalma, motivasyon eksikliği, bilgi düzeyinin yetersizliği olabileceği gibi küçülme (downsizing), kademe azaltma, organizasyonel yapının yatıklaştırılması bunlara neden olabilmektedir.

Organizasyonda terfi eden personelin yanı sıra terfi edemeyen personel de olacaktır. Fakat terfi edemeyenler eşit iş olanakları yaratılmadığından terfi edememektedirler. Bir personelin yükselmesi, diğer personelden bunun esirgenmesi, organizasyon dahilinde ilişkileri zedeleyecektir. Kariyer geliştirmenin faydasından birisi de, eşit iş olanakları sağlayarak, ayrımcılık gözetmemektedir.¹⁷⁷

5. Esnek Kariyer

Esnek kariyer, istihdam edilebilirlik ve istihdam teminatı ile doğrudan ilintili bir anlayıştır. Şirketler, var olan iş gücünün gelişim ve değişimlere uyumunun artırılmasının yeni işe alımlarla kıyaslandığında maddi açıdan olumlu sonuçlar doğurduğunu fark etmiş ve böylece yeniden yapılanma süreçlerinde esnekliğe büyük önem vermişlerdir.¹⁷⁸

Günümüzde şirketlerin çevresi, iç dinamikleri, rekabet ve ekonomik koşullar çok hızlı değişmektedir ve bu hızlı değişim ortamında, standart ve güncelliğini günden güne yitiren kariyer yollarının yerine, şirket strateji ve hedefleri ile uyumlu esnek kariyer yaklaşımları geçerli olmaktadır. Çalışanlar tarafından bu yeni kariyer anlayışı incelendiğinde, sunulan kariyer olanaklarının, sadece kağıt üstünde işlerliği olan planlar olmaktan çıkması gereklidir. Yapısal, değişiklikler dikkate alındığında, karşımızda çok daha yatay, az yönetim kademesine sahip süreç bazlı organizasyonlar görmekteyiz. Bu yatay organizasyon yapılarında sadece dikey ilerleme olanakları ile çalışanları elde tutmak olanaksız bir hale gelecektir.¹⁷⁹

¹⁷⁷ Özkan., a.g.e, s.122

¹⁷⁸ “**Kendi Yolunu Çizmek**” .http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kendi_yolunu_cizmek.asp, (11 Kasım 2002), s.3

¹⁷⁹ Damla Zaimler., “**Kariyer Yönetimi Kimin Sorumluluğunda**”, http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kariyer_yonetimi_sorumluluk.asp. (27 Kasım 2002)

Örgütsel yapılarda ve bireysel beklentilerdeki değişimler yeni kariyer anlayışlarının ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yeni kariyer yaklaşımlarındaki en belirgin özelliklerden birisi kariyerin örgütsel sınırları aşan bir olgu olmasıdır. Belirli bir örgüte özgü beceriler kazanmak yerine başka örgütlerde ve sektörlerde de istihdam imkanı sağlayacak bilgi ve becerileri kazanmak eğilimi artmaktadır. Bunun sonucu olarak kariyerde esneklik önem kazanmaktadır.¹⁸⁰

Esnek kariyerli işgörenler için pazar eğilimlerine göre bilgili olarak kalmak ve aynı zamanda örgütün ihtiyacı olan beceri ve davranışları bilmek gerekmektedir. Bunu anlamı; işgörenlerin kendi güçlü ve zayıf yönlerini tanıyarak, performansları ve örgütte uzun süreli istihdamlarını sağlayacak planlara sahip olmalarıdır.¹⁸¹

6. İşgücü Devrinin Hızlanması

İşgücü devir hızı organizasyondaki çalışanların sirkülasyonlarının izlenmesi konusunda insan kaynakları yönetimlerine destek sağlamaktadır. İşgücü devrinin hızlanması organizasyondaki insan kaynakları politikalarının yanlış veya eksik uygulandığı anlamını her zaman vermemektedir. Çünkü işgücü devrini hızlandıran faktörler içsel faktörler olduğu kadar organizasyon dışı faktörlerde bunda rol oynamaktadır. Örneğin; terfi politikalarının performans değerlendirme kriterlerinden uzak subjektif verilerle gerçekleştirilmesi gibi.

İnsan kaynakları yönetiminden kaynaklanan hatalı uygulamalar zaman içinde personel devir hızındaki artışlara ve neticede kariyer planlarına yansımaya neden olur. Böylece personel daha fazla kariyer fırsatı bulamadıklarında ve organizasyon içinde hareket edemediklerinde başka alanlara kayarak iş aramaya yönelirler. Bireylerin kariyerleri başlamadan bitmesine neden olur.

İşgören devir hızının belli bir oranda kalması işletmede personel dinamizmini yansıtır. İşletmeye yeni giren elemanlara yeni bilgi, deneyim ve yeni bir ruh getirir. Yeni işgören genellikle kendisini göstermek için olağanüstü çaba gösterir. Böylelikle

¹⁸⁰ Nihat Erdoğan, "Kariyerde Yeni Yaklaşımlar Ve İstihdama Etkileri", Mercek Dergisi, (Ekim, 1999), s.64

¹⁸¹ Aytaç, "Çalışma Yaşamında Çift Kariyerli Eşler", s.71

iřletmeye taze kan enjekte edilir. İřletme yeni geliřmeleri,alacađı yeni personelle daha yakından izlemek ve uzman kadrosunu geniřletmek olanađı elde eder.¹⁸²

İřgücü devir hızı tahmini, herhangi bir dođruluk derecesinde bile oldukça karmařık bir faaliyettir. Çünkü insanlar çok çeřitli sebeplerden dolayı iřlerinden ayrılmaktadırlar. Bunların arasında terfi,transfer,mevki indirimi,alınan iř teklifi,emeklilik olabilir.¹⁸³

Bireysel kariyer için artan dikkat ve ilgi,daha çok örgütsel sadakati meydana getirmekte ve kariyer planlaması bundan dolayı personelin devir hızını düşürmektedir.¹⁸⁴

Çeřitli sebeplerden dolayı her zaman için planlanmamıř iřgören kayıpları olacaktır. Böylece herhangi bir sebeple iřletmeden ayrılmalar,iřçi devrini gündeme getirecektir.

¹⁸² Zeyyat.,**a.g.e**,s.63

¹⁸³ Oya Erdil ve diđerleri.,“**Bir Maliyet unsuru olarak iřgücü devir hızı oranının iřletmeler açısından önemi**”,9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri,(24-26 Mayıs2001),s.437

¹⁸⁴ Werther ve diđerleri.,**a.g.e**,s.282-283

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FİNANS SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

I. ANKETİN AMACI

Günümüz değişen koşullarına, teknolojiye, ekonomik yapıya ve rekabete bağlı olarak bireylerin geleceklerini planlama ihtiyacı eskisine oranla daha fazla hissedilmektedir. Bu nedenle bireyler kendilerini geliştirerek, yeni deneyimler kazanarak, yetenek ve becerilerini artırarak bu koşullara uyum sağlamaya çalışmaktadırlar.

Organizasyonlar kendilerine uygun insan kaynağını seçmede daha titiz davranmaktadırlar. Çünkü ileri teknoloji ve yüksek bilgi düzeyi gerektiren faaliyetlere uzman kişileri dahil etmek için de ayrı bir rekabete girmek gerekmektedir.

Çalışanların zaman içinde motivasyonlarının azalması, sürekli yeni bilgilerin güncellenme gereği, çalışanların öğrenmeye istekli olmaları, çalışanların organizasyon içi yatay ve dikey hareketliliği, organizasyondaki iç ve dış rekabet stratejileri planlamacılar tarafından insan kaynakları planlamasını ve kariyer planlamasını zorunlu hale getirmiştir.

Amacımız finans sektöründe, insan kaynakları yönetimi çerçevesinde uygulanan insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması faaliyetlerinin birlikte eşdüzüm içinde mi yoksa ayrı ayrı stratejiler olarak mı uygulandığını araştırmak ve aralarındaki ilişkinin planlamacılar tarafından dikkate alınıp alınmadığını incelemektir.

Organizasyona dahil olan çalışanın ilk olarak kariyerinin keşif aşamasında yani işe ilk giriş anında başlayan kariyer ihtiyaçları bireyleri arayışlara itmektedir. Uzun vadede önünü görmek isteyen birey organizasyonel hedeflere ters düşmeden ve çatışmadan uzak bir kariyer tercihi yaparak çalışma hayatı içinde başarılı olmak istemektedir.

Birbirini tamamlar nitelikte olan insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması herhangi bir durumdan kaynaklanan planlama hatalarını telafi etmek ve planları etkin kılmak için, geri/bildirim sağlamak suretiyle yürütmektedir.

İnsan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması çalışma hayatındaki ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılamada etkili bir yöntemdir. Ortaklaşa yürütülen bir planlama çalışması uyumlaştırılmış ilişkileri daha formel bir hale getirmekte, ortaya çıkan aksamalarda erken uyarı vermektedir.

Bu çalışma sonucu belirleyeceğimiz özellikler/faktörler, insan kaynakları fonksiyonlarından planlama ve kariyer süreçlerinin arasındaki ilişkinin varlığından dolayı birlikte ele alınmasını hedeflemekte ve sürecin etkili olması için organizasyonlara yol göstermektedir.

II. ANKETİN KAPSAMI

Finans sektöründeki sürekli gelişmeler ve sektördeki organizasyonların sayılarındaki artış son yıllarda daha da belirginleşmiştir. Gelişmeler sonucunda finans kesiminde çok fazla işgücünün istihdam edildiği, ileri teknolojik yapılanmanın öncelikli bir hale geldiği, rekabetin hızlı bir şekilde yaşandığı bir sektör olması sonucu finans kesimi de yeniden yapılanma sürecine girmiştir.

Araştırmada finans sektöründe faaliyet gösteren organizasyonların tüm bölümleri finans alanı olarak kabul edilmiştir. Hazırladığımız anket formunu yanıtlayanların soruları aynı şekilde algılayıp doğru yanıtlar verdiği, veri toplama ve analizde yararlanılan istatistiksel tekniklerle gerçekçi sonuçlara ulaşıldığı varsayılmıştır. Araştırmanın anlamlılık düzeyi %10 olarak alınmıştır.

Finans sektörü, insan kaynakları yönetim sisteminin kurumsallaşma yolunda en çok aşama kaydettiği sektörlerin başında gelmektedir. Çünkü devamlı güncellenen bilginin kullanılma gereği, işgücünün vasıf düzeyinin devamlı yükseltilmesi, rekabetin vasıflı işgücü bulma ve ondan en etkin bir şekilde istifade etme isteği ve insan kaynakları fonksiyonlarından insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması faaliyetlerinin büyük bir bölümünün iç kaynaklardan karşılanıyor olması yapacağımız çalışmanın ana kaynağını oluşturmaktadır.

Araştırmaya katılması düşünülen firmaların 15 tanesi önceden belirlenmiş ve anketin uygulanacağı yöneticilerle görüşülüp randevu alınmıştır. Karşılıklı görüşme yönteminin kullanılmasının nedeni daha sağlıklı cevaplara ulaşmak ve cevap oranını yüksek tutabilmek içindir.

Anketimiz ve görüşmeler finans sektörünün içinde yer alan; Denizbank, Dışbank, Finansbank, Garanti Bankası, Koç Finans, MNG Bank, Volkswagen Doğuş Finans, Family Finans A.Ş., HSBC Bank, Gedik Yatırım Men. Değ., Albaraka Türk, Asya Finans, Koç Allianz, Türkiye Genel Sigorta, Anadolu Sigorta A.Ş., 'ye yapılmıştır.

III. FİNANS SEKTÖRÜ

Finans sektörü dendiğinde genellikle bankalar algılanmaktadır. Fakat bu sektör içinde özel finans kurumları, yatırım ve menkul değerlerle uğraşan firmalar, sigorta şirketleri, borsa ile ilişkili aracı kurumlar, leasing ve faktoring hizmetleri veren şirketler de yer almaktadır.

Günümüzde bankacılık yeni finansal teknikler ve araçlarla kendi iç dinamiğini geliştiren, hem ulusal hem de uluslararası alanda pazar payını ve rekabet gücünü artırmaya çalışan önemli bir sektördür. Bankalar, sadece halkın tasarruflarını kredi talebinde bulunanlara aktararak paranın atıl kalmasını önlemekle kalmayıp, kaydı para yaratarak ekonomik faaliyetleri önemli derecede etkileyen ticari kuruluşlardır.¹⁸⁵

Türkiye’de mali sektörün büyük ağırlığını bankacılık oluşturmaktadır. Son dönemlerde banka dışı mali kuruluşların sayı ve büyüklüğünde artışlar kaydedilmesine rağmen, ülkedeki toplam mali varlık stoklarının yarısından fazlası bankacılık sektöründe bulunmaktadır. Ayrıca, banka dışı mali kuruluşların büyük bir bölümünün mevcut bankaların yan kuruluşları olduğu dikkate alındığında, sistem içindeki bankaların öneminin ne kadar büyük olduğu daha çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmaktadır.¹⁸⁶

Bankaların personel seçiminde, tercihlerini nitelikli personele kaydırması başarı ve verimlilik artışı için mutlaka gereklidir. Hatta bankalar, personel seçiminde dikkatli

¹⁸⁵ Mert Ural., “**Banka Sisteminde Verimlilik**”, Dokuz Eylül Üni. Yay., İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:14, Sayı:2, 1999, s.147

¹⁸⁶ Doğan Cansızlar., “**Bankacılık ve Sermaye Piyasası**”, İktisat Dergisi, sayı.417, 2002, s.13

ve özenli oldukları ölçüde başarılarını garanti altına alacaklardır. Gerçekten giderek daha karmaşık hale gelen müşteri taleplerinin karşılanması finansal piyasaların liberal bir yapıya kavuşması, uluslararası sermaye akışının hızlanması, yeni ürün ve tekniklerin bankacılık sistemine yerleştirilmesi nitelikli personel ile mümkündür. Bankacılık sektöründe istihdam edilen personelin niteliklerini bilmek kadar istihdam edilecek personelin niteliklerini de bilmek, devleti, eğitim kurumları ve bankacılık sektöründe çalışmak isteyen kişiler açısından önemlidir.¹⁸⁷

Son 20 yıllık dönemde Türk Bankacılık sektöründe, banka sayısı ve aktif büyüklüğündeki büyüme, dışa açılma, teknolojik alt yapı, banka hizmetlerinin çeşitliliği ve yasal/kurumsal çerçevenin uluslararası normlara uyarlanması alanlarında önemli atılımlar gerçekleşmiştir. Kasım 2000 ve Şubat 2001 krizleri sektörün yapısal sorunlarını kalıcı bir biçimde çözmek ve bankacılık sistemini sağlıklı ve dünya ölçeğinde rekabet edilebilir bir yapıya kavuşturmak bakımından kapsamlı bir yeniden yapılandırma programının daha fazla ertelenemez olduğu ortaya konmuştur.¹⁸⁸

Finans sektörünün diğer bileşenlerinden biri olan Özel Finans Kurumları da 1983 yılında çıkarılan KHK ile faaliyetlerine izin verilen ÖFK' lar Türk finans sektörüne girmesi yakın geçmişe dayanmaktadır. 1990 yılına kadar yavaş bir tempoda gelişme göstermiş olmalarına rağmen, bu tempo 1990 yılından sonra artmıştır. Dünya piyasaları ve Türk piyasasında gittikçe daha fazla stratejik önem kazanmakta olan finans sektöründe gittikçe artan bir rekabet söz konusudur.¹⁸⁹

Çalışma sistemleri, faizsiz bankacılık işlemlerine göre ayarlanan ve ticari bankacılık sistemine alternatif olarak düşünülen ÖFK' lar esas olarak paraya yüklemiş oldukları faizsiz ticari fonksiyon sayesinde ekonomideki atıl rezervleri harekete geçirmeyi amaçlamaktadırlar.

ÖFK organizasyonları ticari banka organizasyonlarından yapısal olarak pek büyük farklılık arzetmemesine karşın ticari banka organizasyonu gibi karmaşık olmayıp, sade bir görünüm arz etmektedir.

¹⁸⁷ Emine Orhaner, "Bankacılık Sektöründe İstihdam ve Eğitim Durumu", Bankacılık Dergisi, sayı.15, 1995, s.27

¹⁸⁸ Engin Akçakoca., "Finans Sektörü ve Bankacılık Soru-Cevap", İktisat Dergisi, sayı.417, 2002, s.23

¹⁸⁹ Murat Güçtekin., "Özel Finan Kurumu Organizasyonu, Sorunları ve Çözüm Önerileri", Y.L. Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Ens., 1997, s.68

2001 yılının ikinci ayından sonra hızla tırmanışa geçen ve günümüzde de süregelen olumsuz ekonomik koşullar ulusal ekonominin yanında sigorta sektörünü de önemli ölçüde etkilemiştir. Sigorta sektörü, aynı zamanda finans sektörü içinde entegre sektörlerden bir tanesidir. Reüserans havuzu sebebiyle, fiyatlandırma mekanizması sebebiyle iç içe olan bir sektördür. Sigorta sektörünü de ekonomiden ayırmak mümkün değil. Kullanılan fonların büyük bir bölümü sigorta şirketlerinin fonlarıdır. Yani sigorta şirketinin hizmet sektöründe, özellikle finans sektöründe iki büyük işlevi var. Bir tanesi, zarara uğrayan kesimi tazmin etmesi ve zararı ikame ediyor olması ve diğer yandan da fon yaratarak ülke gelişmesine büyük fayda sağlaması önemini artırmaktadır.

IV. ARAŞTIRMANIN MODELİ

Bu araştırma insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması yapan işletmelerde, bu iki fonksiyonun arasındaki ilişkinin varlığını ortaya koymayı hedeflemektedir. Burada ilişkinin tespiti söz konusu olmaktadır. Araştırma konusuyla ilgili özellikle yerli ve yabancı literatür taranarak teorik alt yapı hazırlanmıştır. Teorik temel oluşturulduktan sonra, araştırmada görüşme ve anket yöntemleri kullanılarak bilgi toplanmaya çalışılmıştır.

V. ANKET SORULARININ İÇERİĞİ

Anket araştırması yapılırken, bu konuyla ilgili olarak daha önce bir araştırma yapılıp yapılmadığını belirlemek amacıyla kaynak taraması yapılmıştır. Kaynak taraması sonucunda, genellikle araştırmalar ya insan kaynakları planlaması üzerine ya da kariyer planlaması üzerine yoğunlaştığı yani birbirinden ayrı stratejiler olarak ele alınarak yapıldığı belirlenmiştir.

Burada yapacağımız araştırmada insan kaynakları planlaması ile kariyer planlaması arasındaki varolan ilişkiyi hazırladığımız sorularla ortaya çıkarmak ve yöneticiler tarafından bu iki önemli fonksiyonu birlikte ele almaları için zemin oluşturmaktır. Yaptığımız çalışmada sektörde kullanılan insan kaynakları planlama prosedürleri ile kariyer planlama prosedürlerinin ortak olarak kullanılıp kullanılmadığı ve zaman içinde aradaki ilişkinin görülüp görülmediğini ortaya çıkarmaktır.

Anket formu üç bölümden oluşmaktadır. İlk 7 soru insan kaynakları planlaması ile ilgili, ikinci 7 soru kariyer planlaması ile ilgili ve diğer 6 soru da ilişkinin ortaya çıkartılması için ve ayrıca yöneticiler tarafından dikkate alınıp alınmadığını tespit etmek için sorulmuş sorulardır. Anket formumuz toplam 20 sorudan oluşmaktadır. Sorular kapalı uçlu olup, her soru dört seçenektan oluşmaktadır. Tüm sorularda bizim tarafımızdan belirlenen cevap niteliğinde seçenekler mevcuttur. İnsan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması yapan bir organizasyonda olması gereken kriterler cevap olarak seçeneklere konulmuştur. Bu sorulara verilen cevaplar bizi ilişkiye götürmektedir.

VI. ANKET SORULANIN ANALİZİ

Araştırmanın amacı doğrultusunda, gereksinim duyulan bilgilerin toplanması için anketler kullanılarak, verilerin toplanması yoluna gidilmiştir. Anketlerden daha doğru yanıtlar alabilmek için, kişilerden isim ve soyadlarını belirtmeleri istenmemiştir.

Anketi cevaplayanların soruları aynı şekilde algılayıp, doğru cevaplar verdikleri, kullanılan veri toplama ve analizde yararlanılan istatistik tekniklerle en gerçekçi sonuçlara ulaşıldığı varsayılmıştır.

Anket sorularından elde edilen bilgiler SPSS for Windows (Istatistical Package For Social Sciences Version 10.0) paket programı ve Exel Office vasıtasıyla analiz edilmiştir. Değişkenler arasında anlamlı bir bağıntının olup olmadığını saptamak amacıyla istatistiksel bağıntı çözümüleme, bağımsızlık ve güvenilirlik testi denilen ki kare(chi-square) testi kullanılmıştır.

VII. ARAŞTIRMA BULGULARI VE ANKETİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Araştırmaya katılan bankalar, özel finans kurumları, sigorta ve diğer finans kuruluşları olarak tasnif edilmiştir. Anket formu sektörde faaliyet gösteren insan kaynakları birim yöneticileri ve insan kaynakları uzmanlarıyla yapılmıştır. İnsan kaynakları planlaması ve kariyer planlamasını birey odaklı yaklaşımlar yerine, süreci analiz etmek için organizasyonel odaklı yaklaşımlarda bulunularak inceleme yapılmıştır. Sektör içinde yer alan 15 şirketin 6'sı banka, 3'ü öfk, 3'ü sigorta şirketi ve

diğer 3'ü de yatırım ve finans kuruluşlarıdır. Araştırma kapsamında uygulanan anket formundan elde edilen bilgilerden şu sonuçlar çıkmaktadır;

Tüm anket soruları için finans sektöründe faaliyet gösteren firmaların insan kaynakları planlamaya yönelik tutumlarının matematiksel ifadesi olarak analizde elde edilen beklenen değer, ki kare tersinden büyük ise ilişki reddedilecek, beklene değer ki kare tersinden küçük ise ilişki kabul edilecektir Anlamlılık düzeyi % 10 olarak alınmıştır.

Yapılan incelemeler sonucu finans sektöründe insan kaynakları yönetimi aktivitelerine ilgi ve rağbet oldukça yüksektir. Önceleri eğitimle başlayan bu faaliyetler zamanla çalışanların performans değerlendirmeleri, iş rotasyonları ve kariyer planlama gibi uygulamaları yaygınlaşmıştır. Bilinçli ve bilinçsiz şekilde yapılan planlama faaliyetleri zamanla bireylerin kariyerlerine ve sonraları organizasyonun kariyer hedeflerine yansımaktadır.

İş analizlerinin yoğun olarak yapıldığı bu sektörde personel özelliklerini ve yeteneklerini işgücü envanterlerinden görmek yöneticilerin öngörümlemesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca zaman içinde personel yığılmalarını önlemek için hazırlanan yedekleme şemaları organizasyonel kariyer planlamasına destek sağlamaktadır.

İnsan kaynakları planlamasının tüm aşamalarında kariyer planlama ile bütünleşik olan iş analizleri, personel temin ve seçimi, eğitim ve geliştirme, iş rotasyonları, kariyer planlama çalışmaları ve performans değerlendirme faaliyetleri kimi işletmelerde tek başına, kimi işletmelerde de bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde uygulandığı görülmüştür.

Genel olarak işletmelerde yapılan insan kaynakları planları, ileride doğacak işgücü gereksinmesini şimdiden belirlemek için yapıldığı, yetenekli ve uzman kişilerin yedeklenmesi konusunda destek sağladığı anlaşılmıştır.

İnsan kaynakları planlarını bir sistem dahilinde kariyer planlarıyla ortak yürüten işletmeler personel tedarikini, iş analizleri vasıtasıyla işgören envanterlerinden çıkarttıkları ve bu sayede yer değiştirme şemalarının kolaylıkla yapıldığı anlaşılmıştır.

Çünkü sektörde gereksinme duyulan uzmanlara ödenecek yüksek paralar diğer çalışanlar üzerinde de olumsuz etkiler bırakacağından iç kaynaklardan istifade sektörün en belirgin özelliği olmuştur.

İnsan kaynakları yöneticileri ve uzmanları ile yaptığımız görüşmeler neticesinde şirketlerin personel durumları ve insan kaynakları uygulamaları kısaca şöyledir;

Özellikle yapılan görüşmede, Dış Bank'ın tüm şubelerinde çalışan personel sayısı, 1248 erkek çalışan, 1347 bayan çalışan olduğu belirtilmiş tüm çalışanların toplamı 2595 ve bunların ortalama yaşları ise 29'dur.

Dışbank'ın 2002 yılında uygulamaya geçirdiği kadro değerlendirme sistemi ve grading sistemi ile birlikte şirket içi bölümler arasındaki geçişler belli bir standarta sokulması ve bankada yer alan her pozisyon için kariyer haritalarının çıkarılması, insan kaynakları planlaması ile yapılan ortak çalışmanın ürünü olduğunu göstermektedir. Yalın yönetim ve yatay organizasyon yapısına sahip olan banka, performans değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak esnek kariyer imkanları sağlanmaktadır. Yine banka içinde stratejik kararlar alan yönetici sınıfında dışarıdan transferler yerine içeriden terfi ve atamaların ön planda olması ilişkinin dikkate değer olduğunu göstermektedir.Şekil.9'da kariyer yolları görülmektedir.¹⁹⁰

¹⁹⁰ www.disbank.com.tr

Şekil.9.Kariyer Planları ve Ünvanları

Şirketin eğitim olanakları ise çalışanların ve yapılan işin kalitesini arttırmaya yönelik 102 farklı konuda teknik/uzmanlık eğitimleri verilmektedir. Yine tutum ve becerileri geliştirmeye yönelik 12 farklı alanda yetkinlik eğitimleri verilmektedir. 2002 yılının ilk 9 aylık döneminde 84.648 adam / saat eğitim verilmiştir.

Volkswagen Doğu Finans, 30 Aralık 1999 tarihinde, Volkswagen Financial Services AG'nin %51 ve Doğu Grubu'nun %49 ortaklığında, otomotiv kredisi vermek üzere kurulmuş bir tüketici finansman şirkettir.

Yine Volkswagen Doğu Finans'ta kariyer planlamaları ve yedekleme çalışmaları performans değerlendirme sonuçlarına bağlı olarak ilerleyen bir süreç olarak uygulanmaktadır. Şirkette 2000 yılından beri uygulanan hedef ve yetkinlik bazlı bir performans yönetimi modeli vardır. Tüm çalışanları yılda iki kere bu değerlendirmeden yararlanmaktadırlar.

İşgücünde yıllık olarak insan kaynakları planlaması çalışmaları kapsamında uzun vadeli yapılan bütçe tahminlerinden de yararlanılmaktadır. İşe giriş mülakatlarını Humanitas Danışmanlık şirketi ile kendi insan kaynakları bölümü ortaklaşa yapmaktadır. İş başvurusu yapan adaylarda pozisyona uygunluklarının ötesinde, öncelikle grup, şirket değerleri ve kültürü konusunda değerlendirilmektedir.

Şirket içerisinde kurumsal eğitimler verilmektedir. Tüm personel için hem teknik hem de yetkinlikleri anlamında kapsayacak çeşitli eğitim programları düzenlenmektedir. Bunlardan biri Humanitas ile ortaklaşa yürütülen ve 2001 yılı sonunda tamamlanan " Managerial Development -Yönetimsel Gelişim " eğitimi olmuştur.

Koç Bank'ta ise şirketin sunduğu kariyer imkanları personelin çalışma verimliliklerini artırmak ve finans alanında uzmanlaşmalarını sağlamak için ihtiyaç analizleri ve yetkinlik bazlı kariyer planları çerçevesinde eğitim programları takip etmektedirler. Kurum içerisinde yaklaşık 1 yıl çalışmış olmak şartıyla başarılı adaylara MBA programın katılma olanağı da sunmaktadırlar. Koç Topluluğu kapsamında farklı pozisyonlarda bulunan yetenekli yöneticilerin önceden tespit edilmesi ve geliştirmesine yönelik potansiyel tespiti sistemi kullanmaktadırlar. Bu sistem kapsamında, Koç Topluluğu için belirlenmiş olan ortak değerler, yetkinlikler, iş performansındaki başarı ve tamamlayıcı kriterlere dayanan değerlendirme ve geliştirme yöntemleri kullanılmaktadır. Bu bilgiler, kişilerin kariyer planlaması/kariyer gelişiminde kullanılmaktadır.

Koç bank, personeline 2000 yılı içerisinde ortalama 48 saat eğitim verilmiştir. Yönetim tarafından kariyer planlaması uygulamaları çalışanların kendi sorumluluklarına bırakılmıştır. Yine insan kaynakları yönetimleri tarafından danışmanlık hizmetleri verilmekte ve her türlü eğitim olanağı ve dokümanlar çalışanlara sunulmaktadır. Bir üst ünvana yükselme ise; performans, kıdem, terfi sınav sonucu, kadronun uygunluğu gibi kriterler göz önüne alınarak yapılmaktadır. Terfi sınavı senede 2 kez İKY tarafından ilan edilen tarihlerde yapılmaktadır.

Performans değerlendirmeleri pozisyonlardan beklenen özellikler temel alınarak her yılın ilk ayında personelle yöneticisinin karşılıklı görüşmesi ile gerçekleştirilmektedir. Bu görüşme esnasında geçmiş senenin değerlendirilmesi dışında gelecek senenin hedefleri ve beklentileri de paylaşılmaktadır. Haziran ayında ise personelle yöneticisi geri bildirim görüşmesiyle durum değerlendirmesi yapmaktadırlar.

MNG Bank'ta, çalışan personel sayısı 164 kişi olup, personelin yaş ortalaması 32'dir. Çalışanların 72'si bayan 92'si erkek personeldir.

MNG Bank 'da yılda iki kez, çalışanlar ve yöneticilerin karşılıklı görüşmeleri ile hedefler ve performans değerlendirme kriterleri doğrultusunda açık sistemle performans değerlendirmesi yapmaktadır. Performans değerlendirme sonuçları, kariyer geliştirme, ücret yönetimi ve eğitim ihtiyaç analizlerinde kullanılmaktadır.

MNG Bank 'da kariyer planlaması çalışanların kendi sorumluluğunda olup, çalışanların başarılı olmaları durumunda en üst pozisyona kadar yükselebileme olanakları mevcuttur. MNG Bank' da bir üst unvana yükselebilmek için banka'ya bağlılık, performans, deneyim süresi, iş ilişkileri, ekip çalışmasına yatkınlık, terfi edilecek kadronun uygunluğu gibi kriterler göz önünde bulundurulmaktadır.

DenizBank'ta ise şube sayısı 116 ve çalışan sayısı ise 1700 dolaylarındadır. Banka yöneticilerin yaş ortalaması, 37'dir. Çalışanların yaş ortalamaları ise 29 olup ve çalışanların yüksek öğrenim oranı ise % 78'dir.

Bankanın insan kaynağına, bireysel gelişimi ve ekip çalışmasını destekleyen bir tarzda yaklaştığını ve insan kaynakları yönetiminde SAP gibi üstün bir yazılım programı ile desteklediğini belirtiyorlar.

İnsan kaynakları yönetimi tarafından yürütülen ve eğitim merkezlerinin çalışmaları ile bugüne kadar 1.892 adet eğitimde, 6.395 kişinin 94.960 kişi/saat geçirdiği, eğitimlerin bankacılık konularını kapsadığı gibi aynı zamanda yönetsel, teknolojik ve sosyal konuları da kapsadığı belirtilmiştir. Süreleri 2 ile 4,5 arasında değişen yönetici adaylığı eğitimlerinden sonra bankacı sıfatı ile yönetici adayları Denizbank'ın iştirakleri olan Deniz yatırım, Deniz leasing ve Deniz factoring'te de çalışabilmektedirler.

Koç Finans'ta kariyer planlaması çalışmaları çerçevesinde üniversite mezunları yetiştirme elemanı olarak çalışmaya başlamaktadırlar. Çalışanların bir yıl sonraki performansları doğrultusunda, uzman yardımcılığına yükseltildiği belirtilmiştir. Şirket içi yatay ve dikey pozisyonların doldurulmasında, öncelik iç kaynaklardan personel temin edilerek gerçekleştirildiği belirtilmiştir.

Eğitim programları, personelin geliştirilmesi gereken yönleri belirlendikten ve yeni projelerin ihtiyaç analizleri tamamlandıktan sonra, şirket politikaları ve iş hedefleri

paralelinde yıllık olarak oluşturulmaktadır. Kuruluş içi (in-house) veya genel katılıma açık (open) programlar; yurtiçi ve yurtdışı eğitim kuruluşları, danışmanlar ve şirket içi eğitmenlerle yapılan görüşmeler sonucunda planlanmakta ve gerçekleştirilmektedir. İşe yeni başlayanlar, oryantasyon programı ve pozisyonlarının gerektirdiği işlem ve sistemleri öğrenmek üzere rotasyon ve işbaşı eğitim programından geçmektedirler.

Performans değerlendirmesi her yılın sonunda birim yöneticileri tarafından yapılmaktadır. Sonuçlar insan kaynakları birimine iletilerek ücret artışı, eğitim planlaması, kademe ilerlemesi ve terfi düzenlemeleri gerçekleştirilmektedir.

Şirket içerisinde gerçekleştirilen bireysel öneri sistemi ile sorunları bilen, yaşayan çalışanların katılımı ve sürekli iyileştirme yaklaşımını şirket kültürü haline getirmek amaçlanmaktadır. Bireysel öneri sistemi ile küçük çaplı iyileştirme potansiyeline sahip önerilerin ön plana çıkartılması hedeflenmektedir. Ayrıca her yılın en iyi önerileri ödüllendirilmektedir.

Sektörde yapılan kariyer planlama sürecinin temel amacı, yetenekli ve nitelikli personelin önceden belirlenen kriterlere göre teşhis edilmesi, gerekli olan hizmet içi eğitim, gelişim imkanları verilmesi ve daha fazla sorumluluk isteyen pozisyonlara hazırlanmasını sağlamaktır. Uzmanlık ve idari kadrolarının genellikle şirket içinden sağlanması ilkesi benimsenmiştir. Her seviyede çalışanla, kariyer gelişimleri doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre, gerek şirket içi gerekse şirket dışı eğitimler verilmektedir. Amaçlanan, bireysel gelişimin organizasyonel gelişim kapsamında geliştirilmesidir.

Ankette ilk 7 soru finans sektöründe uygulanan insan kaynakları planlaması ağırlıklı sorular bankalara sorulan bu yedi soru için ki kare 8,38868E-10, ters 5,348119041, beklenen değer 3,826086957, öfk'lara sorulduğunda ki kare 9,66118E-09, ters 5,348119041, beklenen değer 1,333333333, sigorta ve diğer finans kuruluşlarında (menkul değer, yatırım şirketleri v.s) ise ki kare 1,68018E-11, ters 5,348119041, beklenen değer ise 1,894736842 çıkmıştır. Yani gereken beklenen değer ki kare tersten küçük olduğundan ilişki kabul edilmektedir. Bankalarda bu oran % 53 dolaylarında, öfk'larda % 27, sigorta ve diğer finans kuruluşlarında (menkul değer, yatırım şirketleri v.s) ise % 20 seviyelerindedir. Arthur Andersen'in finans sektöründe yaptığı bir

arařtırmada, kadro planlaması yapan firmalar %90 olurken, , kariyer ynetimi sistemi uygulayan firmalar %54 dolaylarındadır. Bu oran da yaptığımız alıřmadaki yzde ile yakınlık gstermesi doęruluk payını artırmaktadır.řekil 10'da bu durum gsterilmektedir.

řekil.10.İnsan Kaynakları Planlaması

1.Bankalar 2.FK 3.Sigorta ve Dięer Finans Kuruluřlarında

Ankette ikinci 7 soru finans sektrnde uygulanan kariyer planlaması aęrlıklı sorular bankalara sorulan bu yedi soru iin ki kare $2,72782E-08$, ters $5,348119041$, beklenen deęer $3,756097561$, aynı anketin ikinci yedi sorusu fk'lara sorulduęunda ki kare, $1,52132E-07$ ters, $5,348119041$, beklenen deęer, $0,571428571$ yine aynı anketin ikinci yedi sorusu sigorta ve dięer finans kuruluřlarına (menkul deęer, yatırım řirketleri v.s) sorulduęunda ise ki kare, $3,5909E-09$, ters, $5,348119041$, beklenen deęer ise $0,957746479$ ıkmıřtır. Yani gereken beklenen deęer ki kare tersten kk olduęundan iliřki kabul edilmektedir. Bankalarda bu oran % 53 dolaylarında, fk'larda % 31, sigorta ve dięer finans kuruluřlarında (menkul deęer, yatırım řirketleri v.s) ise % 16 seviyelerindedir. řekil 11'da bu durum gsterilmektedir.

Şekil.11.Kariyer Planlaması

1.Bankalar 2.ÖFK 3.Sigorta ve Diğer Finans Kuruluşlarında

Anketteki tüm sorular bankalara sorulduğunda yapılan bağımsızlık ve güvenilirlik testi ki kare(chi-square) testi sonuçları; ki-kare 4,26833E-29, ters 5,348119041, beklenen değer 4,394618834 olduğundan yani gereken beklenen değer ki kare tersten küçük olduğundan ilişki kabul edilmektedir. Bankalarda insan kaynakları planlaması % 55 oranında, yirmi soru özel finans kuruluşlarına sorulduğunda ki kare 2,22253E-26, ters 5,348119041, beklenen değer 2,668604651 yani gereken beklenen değer ki kare tersten küçük olduğundan ilişki kabul edilmektedir, özel finans kurumlarında %27 oranında, aynı sorular sigorta ve diğer finans kuruluşlarında (menkul değer, yatırım şirketleri v.s) sorulduğunda ise durum ki kare 1,47344E-34, ters 5,348119041, beklenen değer 4,108108108 olduğundan yani gereken beklenen değer ki kare tersten küçük olduğundan ilişki kabul edilmektedir, % 18 dolaylarındadır. Şekil 12’da durum gösterilmektedir.

Şekil.12.İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer Planlaması Arasındaki İlişkinin Algılanması

1.Bankalar 2.ÖFK 3.Sigorta ve Diğer Finans Kuruluşlarında

Hazırlanan anket formları kapsamında sorulan sorularda insan kaynakları planlaması ile kariyer planlaması arasındaki ilişkinin yöneticiler tarafından dikkate alınıp alınmadığını belirlerken, süreç içerisinde uygulanan prosedürlerin kaç işletmede hangi yüzdelerle yöntem olarak başvurulduğunun tespiti önem taşımaktadır. Tablo.4'te ilişkinin algılanmasında kullanılan bu prosedürleri, uygulayan şirket sayıları ve yüzdeleri verilmiştir.

Tablo.4: İlişkinin Algılanmasında Kullanılan Prosedürlerin Değerlendirilmesi

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İNSAN KAYNAKLARI PLANLAMASI		
Personel İhtiyacını İç Kaynaklardan,İş Analizi Yaparak İşgören Envanterlerinden Seçen İşletmeler	5	9,9
Personele Sağlanan En Önemli Destek Hizmet İçi Eğitim	8	15,7
İşgücü Talebinde Fazlalık Olması Durumunda İç kaynaklardan Terfi Yöntemini Kullanılması	6	11,7
İşgücü Talebinde Fazlalık Olması Durumunda İç kaynaklardan Eğitim,Yetiştirme ve Geliştirme Yöntemini Kullanılması	5	9,9
İşgücü Arzında Fazlalık Olması Durumunda Esnek Çalışma Yöntemini Kullanan	8	15,7
İşgücü Arzında Fazlalık Olması Durumunda İş Rotasyonu Yöntemini Kullanan	6	11,7
İnsan Kaynakları Planlama Sürecinde Veri Elde Etmek İçin İnsan Kaynakları Bilgi Sistemini Kullanan	6	11,7
İnsan Kaynakları Planlama Sürecinde Veri Elde Etmek İçin İşgören Envanteri Ve Yedekleme Şemaları Kullanan	7	13,7
TOPLAM	51	100
KARİYER PLANLAMASI VE İLİŞKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ		
Personelin Kariyer İlerlemesine İstek Ve İlgilerin Dikkate Alınması	5	8
Kariyer Planlama İle İlişkili Personel Uygulamalarından Mevcut Olan Terfi Ve Nakil	5	8
Kariyer Planlama İle İlişkili Personel Uygulamalarından Mevcut Olan Performans Değerlendirme Ve Ücretlendirme	4	6,4
Kariyer Planlamanın İşletmeye Sağladığı Faydalar Arasında İşgücü Devir Hızı Oranlarının Azalması	10	16,1
Kariyer Planlamanın Çalışanlara Sağladığı Faydalar Arasında Terfi İle Birlikte Ek Tazminatların ve Ödülün Öneminin Anlaşılması	6	9,7
İnsan Kaynakları Planlamasının Kariyer Planlamasına Sağladığı Katkı Bilgi Sisteminin Sağladığı Destek	10	16,1
Kariyer Planlama Sistemi Organizasyonel Yedekleme İhtiyacını Tamamen Karşılıyor	7	11,2
Kariyer Planlama Sistemi Organizasyonel Yedekleme İhtiyacını Bazen Karşılıyor,Genellikle İşgücü Açığı İle Karşılaşılanlar	6	9,7
İşgücü Rotasyonunda Amaçlanan Kariyer Planlaması	8	12,9
İşgücü Rotasyonunda Amaçlanan Organizasyonel Yedekleme	1	1,6
TOPLAM	62	100

Anket formumuzun ilk yedi sorusunu oluşturan insan kaynakları planlaması ile ilgili sorular, ilişkinin temelini oluşturan prosedürlerin varlığını ortaya çıkarmaktadır. Finans sektöründe prosedürleri uygulayan kaç işletmenin olduğunu ve hangi yüzdeler uygulandığını göstermektedir. Şekil.13’de insan kaynakları prosedürlerinin kullanılma yüzdeleri belirtilmiştir.

Şekil.13.İnsan Kaynakları Planlama Prosedürü

Sektörde insan kaynakları fonksiyonlarının büyük bölümü firma içinden karşılanmaktadır. Personel temininde finans sektörü en çok mevcut aday veri tabanını kullanmaktadır.

Sektör çalışanlarını firmada tutmak için kullanılan yöntemler arasında kişisel gelişim olanaklarının ücret daha önemli olduğu belirtilmiştir. Personel gelişiminde en çok kullanılan alternatifin, eğitim olduğu belirtilmiştir.

Sektörde uygulanan anketin ikinci ve son bölümünü oluşturan kariyer planlama prosedürleri ve ilişkinin değerlendirilmesi ile ilgili sorular kapsamında işletmelerin her iki insan kaynakları aktivitesinin uygulanma safhasında kullandıkları ortak prosedürlerin hangileri oldukları ve bunların yüzdeleri aşağıda gösterilmektedir. Şekil.14'de gösterilen yöntemler ve kullanılan ortak prosedürler ilişkinin varlığı belirlemektedir.

Şekil.14.Kariyer Planlama Prosedürlerinin ve İlişkinin Değerlendirilmesi

Yaptığımız anket uygulaması ve görüşmelerin sonuçları finans sektöründe yer alan şirketlerin insan kaynakları yönetiminden sorumlu insan kaynakları yöneticileri ve uzmanları ile yapılan görüşmeler sonucu ortaya çıkarılmıştır. Özellikle organizasyonlardaki insan kaynakları planları ve kariyer planları birlikte incelenerek oluşturulan modele uygunluğu ve karşılıklı etkileşimi dikkate alınarak çalışma yapılmıştır. Çalışmanın özünde bu iki stratejinin işletmelerde uygulanıp uygulanmaması

değil uygulanan işletmelerde ilişkinin bir süreç dahilinde takip edilip edilmemesi araştırılmıştır.

Uygulanan anket formundan elde edilen verilerden çıkan sonuçlar aşağıda kapsamlı bir biçimde incelenmiştir;

Tablo.5: İnsan Kaynakları Planlamasına Zorlayan En Önemli Neden

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Personel maliyetlerinde görülen artış	1	7
İşgücü verimini artırmak	6	40
İlerde doğacak işgücü gereksinmesini belirlemek	8	53
Diğer	-	-
Toplam	15	100,0

Tablo.5’de araştırmaya katılan firmaların insan kaynakları planlamasına zorlayan en önemli nedenler % 53 ile ileride doğacak işgücü gereksinmesini belirleme isteğidir, bu oranın yüksek olması planlamanın amacına uymaktadır, bunu % 40 ile işgücü verimini artırma isteği ve % 7 gibi çok düşük bir oranla personel maliyetlerinde görülen artış takip etmektedir. Organizasyonlardaki insan kaynakları planlaması çalışmaları, doğabilecek işgücü eksikliği ve fazlası durumunda alınacak önlemlerin en başta alınması gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Tablo.6:İnsan Kaynakları Tedarik Yöntemlerinden En Çok Kullanılan

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İlan Yöntemiyle Aday Bulma ve Seçme	4	26,6
Danışmanlık Firmaları Vasıtasıyla	4	26,6
Tanıdıkların Tavsiyeleri	2	13,3
İş Analizi Yaparak, İş gören Envanterinden Seçme	5	33,3
Toplam	15	100,0

Tablo.6’de finans sektöründeki firmaların insan kaynakları tedarik yöntemlerinden iş analizi sonuçlarından faydalanarak firma içinden personel tedariki % 33,3 gibi yüksek bir değerde iken, ilan yöntemiyle aday bulma ve seçme % 26,6, danışmanlık firmaları vasıtasıyla personel tedariki ise% 26,6, tanıdıklar vasıtasıyla tedarik yöntemi % 13,3’dir. İnsan kaynakları yönetimlerini kuran işletmeler daha etkin bir çalışma içinde olmak için öncelikle iş analizlerini hazırlamaları ve personel seçimini

hazırlanan iş analizleri yardımıyla, işgören envanterlerinden çıkartması onların öncelikle kariyer planlamaya verdiği önemi göstermektedir. Çünkü iç kaynaklara başvuru ancak hazırlanan iş analizleri ve iş gören envanterleri sayesinde gerçekleşmektedir.

Tablo.7:Personele Sağlanan En Önemli Destek

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İşin Gerektirdiği Nitelikler Hakkında Bilgilendirme	4	26,6
Hizmet İçi Eğitim Faaliyetlerine Dahil Etme	8	53,3
Açık İşlerin Duyurulması	2	13,3
Kariyer Yolları Hakkında Bilgilendirme	1	6,6
Toplam	15	100,0

Tablo.7’da sektörde organizasyon tarafından personele sağlanan en önemli destek %53,3 ile hizmet içi eğitim faaliyetlerine dahil etme, %26,6 ile işin gerektirdiği nitelikler hakkında bilgilendirme,bunları %13,3 ile açık işlerin duyurulması ve %6,6 ile kariyer yolları hakkında bilgilendirme takip etmektedir. Sektörde en fazla üzerinde durulan konulardan biride hizmet içi eğitim faaliyetleridir. Çünkü rekabetin hızlı yaşandığı bu sektörde yetişmiş personele olan ihtiyaç çok fazladır. Firmalar kariyer yönetimi kapsamında eğitimlerini insan kaynakları planlaması aşamasında titizlikle üzerine düşmektedirler

Tablo.8:İşgücü Talebinde Fazlalık Olması Durumunda Uygulanan Yöntem

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Oryantasyon ve Reoryantasyon	-	-
Eğitim,Yetiştirme ve Geliştirme	5	33,3
Transfer(nakil) ve Terfiler	6	40
Dış Kaynaklardan Personel Temini(outsourcing)	4	26,6
Toplam	15	100,0

Tablo.8’de yine organizasyon tarafından insan kaynakları planlaması aşamasında işgücü talebinde meydana gelen fazlalık olması durumunda uygulanan yöntemlerden % 40 ile transfer(nakil) ve terfi yöntemleridir bu oranın yüksekliği sektör içinde kariyer planlarının ve organizasyon içi hareketliliğin transfer ve terfilerden faydalanılarak yapılıyor olması dikkate alındığının göstergesidir ve bunu takip eden % 33,3 ile eğitim, yetiştirme ve geliştirme faaliyetleri, % 26,6 ile dış kaynaklardan personel temini(outsourcing) yöntemleri yer almaktadır.

Tablo.9: İşgücü Arzında Fazlalık Olması Durumunda Uygulanan Yöntem

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İşçi Çıkartma	-	-
İş Rotasyonu	6	40
Küçülme(Downsizing)	1	6,6
Esnek Çalışma Uygulaması	8	53,3
Toplam	15	100,0

Tablo.9’de yine organizasyon tarafından insan kaynakları planlaması aşamasında işgücü arzında meydana gelen fazlalık olması durumunda uygulanan yöntemlerden % 53,3 ile esnek çalışma uygulamaları yapılırken, % 40 ile iş rotasyonu ,% 6,6 ile de küçülme(downsizing) uygulanmaktadır. Yine işletmelerin işgücünde meydana gelen fazlalıkları durumunda öncelikle esnek çalışma uygulamalarına ve bölümler arası iş rotasyonuna başvurması kurulmuş olan insan kaynakları planlarının kariyer planları ile ortaklaşa yürütüldüğünün göstergesidir.

Tablo.10:İnsan Kaynakları Planlamasının Firmanıza Sağladığı Fayda

	Firmalar(n)	Yüzde (%)
Yeni Personelin Yerleştirilmesi ve Oryantasyonu Kolaylaştı	5	33,3
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi Oluşturuldu	6	40
Personelin Planlı Kariyer Geçişleri Sağlandı	4	26,6
Örgüt İçi Dayanışma Sağlandı	-	-
Toplam	15	100,0

Tablo.10’da ise insan kaynakları planlamasının firmaya sağladığı faydalar arasında % 40 ile insan kaynakları bilgi sistemlerinin oluşturulması, % 33,3 ile yeni personelin yerleştirilmesi ve oryantasyonun kolaylaşması yer alırken, % 26,6 ile personelin planlı kariyere geçişleri sağlanmıştır. Oluşturulan insan kaynakları bilgi sistemlerinin kariyer planları için hazırlanacak tabloların oluşturulmasında veri akışının sağlanması ve doğru personelin doğru zaman da hareketliliğinin gerçekleştirilmesinde başvurulacak bir kaynaktır.

Tablo.11: Kariyer Planlamaya Yönelik Veri Elde Etmek İçin Kullanılan Yöntem

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İş Analizleri ve İş Tanımları	1	6,6
İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi	6	40
İşgören Envanteri ve Yedekleme Şemaları	7	46,6
Boş Pozisyonların Duyurulması	1	6,6
Toplam	15	100,0

Tablo.11’da organizasyonlarda yöneticilerin kariyer planlamaya yönelik veri elde etmeye için kullandığı yöntemlerden işgören envanteri ve yedekleme şemalarından faydalanmaları yüzdesi % 46,6, kariyer planlama için insan kaynakları bilgi sistemlerine başvurma % 40, İş analizleri ve iş tanımlarına başvurma % 6,6 iken boş pozisyonların duyurulması ise % 6,6’dır. İnsan kaynakları planlaması aşamasında kariyer planlamaya yönelik veri sağlama yöntemlerinde olan insan kaynakları bilgi sistemlerinin, işgören envanterlerinin ve yedekleme şemalarının varlığı ortaya çıkan ilişkiyi daha etkin kılmaktadır. Sektördeki şirketlerin bu şemalardan faydalanmaları kariyer planlarını daha gerçekçi planlar olmasını sağlamaktadır.

Tablo.12:Organizasyonel Kariyer Planlama Sorumluluğunda Personele Sağlanan Destek

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Örgütsel İhtiyaçların Anlatılması	-	-
Güven Duygusunun Oluşturulması	8	53,3
Bireysel ve Organizasyonel Amaçların Uyumlaştırılması Desteği	6	40
Emekliliğe Hazırlama Çalışmaları ve Bilgilendirme	1	6,6
Toplam	15	100,0

Tablo.12’de organizasyon tarafından kariyer planlaması sorumluluğu çerçevesinde personele sağladığı destek % 53,3 gibi yüksek bir yüzde ile güven duygusunun oluşturulması, onu da % 40 ile bireysel ve organizasyonel amaçların uyumlaştırılması desteğinin sağlanması takip etmektedir. Emekliliğe hazırlama çalışmaları ve bilgilendirme ise % 6,6 gibi düşük bir değer almaktadır.

Tablo.13:Kariyer İlerlemesinde Dikkate Alınan En Önemli Bireysel Özellik

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Takım Çalışması	5	33,3
Sorun Çözme Yeteneği	3	20
İstekleri ve İlgileri	5	33,3
Eğitim Düzeyi	2	13,3
Toplam	15	100,0

Tablo.13’de organizasyon tarafından takip edilen kariyer planlaması için dikkate alınan bireysel özellik % 33,3 ile takım çalışmasına yatkınlığı, istekler ve ilgileri, bunları ise % 20 ile sorun çözme yeteneği takip etmektedir. Eğitim düzeyinin ilerlemedeki payı % 13,3 dolaylarındadır. Bu yüzdelerin büyük olması yöneticilerin

kariyer planlarında çalışanlarının istek ve ilgilerini de gözönüne aldıkları ortaya çıkmaktadır.

Tablo.14:Kariyer Planlama İle İlgili Faydalandığınız Bilgilendirme Yöntemleri

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Kariyer Fırsatlarının Anlatılması	2	13,3
İş Gereklerinin Anlatılması	2	13,3
Kariyer Yolları Hakkında Bilgilendirme	1	6,6
Eğitim Geliştirme Olanaklarının Açıklanması	10	66,6
Toplam	15	100,0

Tablo.14’de organizasyonun personel için kariyer planlama ile ilgili bilgilendirme yöntemleri % 66,6 ile eğitim ve geliştirme olanaklarının çalışanlara açıklanması, % 13,3 kariyer fırsatlarının anlatılması yine %13,3 çalışanlara iş gereklerinin anlatılması ve % 6,6 kariyer yolları hakkında bilgilendirmedi. Sektör içinde bilgilendirme konusunda en fazla başvurulan yöntem eğitim faaliyetleridir. Rekabetin her geçen gün arttığı finans sektöründe yeterli düzeyde bilgi sahibi personelin yetiştirilmesi eğitim olanaklarının sunulması ile gerçekleştirilmektedir.

Tablo.15:Firmanızda Olan Kariyer Planlama ile İlişkili Personel Uygulamaları

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Terfi ve Nakil Uygulamaları	5	33,3
Eğitim Danışmanlığı Programları	3	20
İş Analizi ve İş Tanımları Çalışmaları	3	20
Performans Değerleme ve Ücretlendirme	4	26,6
Toplam	15	100,0

Tablo.15’de ise organizasyonda uygulanan kariyer planlamasının ilişkili olduğu diğer insan kaynakları uygulamaları ise; % 33,3 ile terfi ve nakil uygulamaları, % 26,6 ile performans değerlendirme ve ücretlendirme diğerleri ise % 20 ile eğitim danışmanlığı programları ve iş analizi ve iş tanımları çalışmalarıdır. Yüzdelerin birbiri arasında oransal olarak dağılımının yüksek olması, organizasyon tarafından yapılan kariyer planları ile diğer insan kaynakları uygulamalarının ilişkili olduğunun ve ortak yürütüldüğünün işaretidir.

Tablo.16:Kariyer Planlamanın Organizasyona Sağladığı Fayda

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İşgücü Devir Hızı Oranları Azaldı	10	66,6
İşgücü Arz Fazlası Tespit Edildi	1	6,6
Personelin Terfi İçin Gereken İhtiyaçlarının Tespitinde Kolaylık Sağlandı	2	13,3
Personelin Öz Güvenleri ve Örgütsel Sadakatleri Arttı.	2	13,3
Toplam	15	100,0

Tablo.16’de ise kariyer planlamanın organizasyona sağladığı fayda % 66,6 gibi yüksek bir değerle işgücü devir oranlarında azalma sağlandı, % 13,3 ile personelin terfi için gereken ihtiyaçlarının tespitinde kolaylık sağlandı yine %13,3 ile personelin öz güvenleri ve örgütsel sadakatleri arttı, %6,6 ile işgücü arz fazlası tespit edildi. Kariyer planlarının bireysel faydaları yanında organizasyonel faydaları da çoktur. Modelde yaklaşım organizasyonel açıdan ele alındığından süreçte kariyer planları işgücü sirkülasyonunu azaltmaktadır. Kendisini organizasyonun ferdi olarak gören birey, iş arayışından çok verimli olmayı ve bireysel hedefleri ile organizasyonel hedeflerini denkleştirmeye çalışmaktadır.

Tablo.17:İnsan Kaynakları Planlaması İle Kariyer Planlaması Ortak Mı Yürütülüyor?

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Evet, Sürekli Olarak	5	33,3
Sürekli Olmasa Da, Her İki Uygulamadan Faydalanıyoruz	7	46,6
Hayır, Yalnızca İnsan Kaynakları Planlaması Yapıyoruz	3	20
Hayır, Yalnızca Kariyer Planlaması Yapıyoruz	-	-
Toplam	15	100,0

Tablo.17’da sorduğumuz insan kaynakları planlaması ile kariyer planlamasının ortak mı yürütüyorsunuz sorusuna % 46,6 gibi bir değerle sürekli olmasa da,her iki uygulamadan faydalanıyoruz yanıtı alınmıştır. Yine % 33,3 ile evet, sürekli olarak yanıtını, % 20 ile hayır, yalnızca insan kaynakları planlaması yapıyoruz yanıtı alınmıştır. Bu soruya verilen cevabın oransal olarak yüksek çıkması, her iki uygulamanın ayrı ayrı stratejiler olarak uygulandığının göstergesidir. Fakat bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde her iki uygulamadan da organizasyonlar planlama aşamalarında birbirlerinden istifade etmektedirler. Ortaklaşa kullandıkları yöntemlerde ve feed/back sağlama durumunda süreç dahilinde karşılıklı etkileşim içerisine girmektedirler.

Tablo.18:Kariyer Planlamasının Çalışanlar Üzerindeki Etkisi

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İnsan Kaynakları Planlaması ve Kariyer İlerlemesi Arasındaki İlişki Anlaşıldı	4	26,6
Terfi İle Birlikte Ek Tazminatların ve Ödülün Önemi Anlaşıldı	6	40
Personelin Motivasyonu ve Verimliliği Arttı+	3	20
Örgütsel Sadakat Sağlandı	2	13,3
Toplam	15	100,0

Tablo.18’de ise organizasyonda uygulanan kariyer planlamasının çalışanlar üzerinde etkisi % 40 ile terfi ile birlikte ek tazminatların ve ödülün öneminin anlaşılması, % 26,6 ile insan kaynakları planlaması ile kariyer ilerlemesi arasındaki ilişki anlaşıldı, % 20 personelin motivasyonu ve verimliliği arttı, % 13,3 ile örgütsel sadakat sağlandı yanıtı olmuştur.

Tablo.19:Kariyer Planlama Aşamasında İnsan Kaynakları Planlamasının Katkısı

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
İş Analizi ve İş Tanımlarının Kariyer Planlamayı Kolaylaştırıcılığı	4	26,6
Oluşturulan İnsan Kaynakları Bilgi Sisteminin Desteği	10	66,6
İşgören Envanterinden Kariyer Planlarının Çıkarılması	1	6,6
Eğitim ve Geliştirme Faaliyetleri İle kariyer Fırsatlarının Sunulması	-	-
Toplam	15	100,0

Tablo.19’de ise kariyer planlaması aşamasında insan kaynakları planlamasının katkısı % 66,6 ile oluşturulan insan kaynakları bilgi sisteminin desteği,% 26,6 ile iş analizi ve iş tanımlarının kariyer planlamayı kolaylaştırıcılığı, % 6,6 işgören envanterinden kariyer planlarının çıkarılmasıdır. Oluşturulan insan kaynakları bilgi sistemlerinin varlığı, kariyer planlarına erişimde ilk aşamayı sağlayacaktır.

Tablo.20:İşletmenizde Uygulanan Kariyer Planlama Sistemi Organizasyonel Yedekleme İhtiyacını Karşılıyor mu?

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Evet, Karşılıyor	7	46,6
Bazen, Ama Genellikle İşgücü Açığı İle Karşılaşıyoruz	6	40
Yedeklemede, Dış Kaynaklardan Yararlanıyoruz	2	13,3
Hayır, Karşılıyor	-	-
Toplam	15	100,0

Tablo.20’da işletmede uygulanan kariyer planlama sistemi organizasyonel yedekleme ihtiyacını karşılıyor mu sorusu ile alınan yanıtlar ise, % 46,6 evet, karşılıyor, % 40 ile bazen, ama genellikle işgücü açığı ile karşılaşıyoruz, % 13,3 ile yedeklemeyi dış kaynaklarda sağlıyoruz yanıtları olmuştur. Organizasyonel yedekleme ihtiyacı, yöneticiler tarafından hazırlanan yedekleme şemalar vasıtasıyla iç kaynaklardan sağlanan işgücünün, oluşturulan kariyer planları sayesinde sağlamaktadır. Dış kaynaklardan faydalanma yüzdesinin düşük olması da yöneticileri iç kaynaklara yönelttiği ve kariyer planlamadan kaynaklanan yedekleme çalışmalarına önem verdiklerini göstermektedir.

Tablo.21:İş Rotasyonundan Amaçlanan

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Arz Fazlası Personelden Faydalanmak	1	6,6
Kariyer Planlaması	8	53,3
Eğitim ve Geliştirme	5	33,3
Organizasyonel Yedekleme	1	6,6
Toplam	15	100,0

Tablo.21’de ise organizasyon tarafından uygulanan iş rotasyonundan çalışanlar için amaçlanan % 53,3 ile kariyer planlaması, % 33,3 eğitim ve geliştirme, % 6,6 ile arz fazlası personelden faydalanmak ve % 6,6 ile de organizasyonel yedekleme çalışmasıdır. Yine kariyer planlama yaklaşımlarından biri olan iş rotasyonu uygulamaları, kariyer planlama için bireylerin yetenek, bilgi ve tecrübe düzeylerinin artırılması için gerekli olan yaklaşımlardandır. Rotasyon uygulaması kariyer planlama sistemi ile uyumlu bir şekilde yürütülmektedir. Her ikisi de birbirlerini tamamlayıcı yardımcı sistemler olarak çalışmaktadırlar.

Tablo.22:Organizasyon İçi Kariyer İlerlemesi Hakkında Personelin Bilgilendirilmesi

	Firmalar(n)	Yüzde(%)
Personelin Alması Gereken Eğitimler Hakkında	7	46,6
Kariyer Profillerinin Çalışanlara Tanıtılması	1	6,6
Sahip Olmaları Gereken Performansları Hakkında	6	40
Belli Bir Pozisyonda Çalışmaları Gereken Süre Hakkında	1	6,6
Toplam	15	100,0

Tablo.22'de organizasyon ii kariyer ilerlemesi hakkında personelin bilgilendirilmesi alıřmaları iinde personelin alması gereken eęitimler hakkında % 46,6, sahip olmaları gereken performansları hakkında bilgilendirme % 40, kariyer profillerinin alıřanlara tanıtılması ve belli bir pozisyonda alıřmaları gereken süre hakkında % 6,6 tespit edilmiřtir.

SONUÇ

Günümüzde insan kaynakları yönetiminin önemi, teknolojik gelişmelerle birlikte daha da artmaktadır. Yeni tekniklerin uygulanması ve yeni yönetim anlayışında meydana gelen değişimler, yetenekli ve uzman personele duyulan ihtiyaç, çalışanların eğitim ve kültürel düzeylerinde meydana gelen artış, işçi-işveren-devlet üçlüsünün sosyal diyalog çerçevesinde çalışma hayatının sorunlarına yaklaşımı gibi sebepler insana ve insan kaynaklarına duyulan önemi artırmaktadır.

İşletmelerin devamlılıklarını sağlayabilmeleri ve insan kaynakları yönetim sistemlerini kurabilmeleri için planlamaya mutlak gereksinim duymaktadırlar. Sistemli bir çalışma yapısına kavuşabilmek ve rakipleri ile rekabet edebilir bir duruma gelmek için organizasyonların mali düzenlemelerden çok öncelikle insan kaynakları planlamasına ve kariyer planlamasına önem vermelidirler.

İnsan kaynakları yönetimi faaliyetleri içerisinde olan insan kaynakları planlaması ve kariyer planlamasının birbirlerinden bağımsız bir şekilde gelişmesinden bahsedemeyiz. Yönetim içinde birbirlerini tamamlayan bu iki sistem, birbiri ile ilişkili bir şekilde personel ihtiyaçlarını ve organizasyon amaçlarını gerçekleştirmektedir. İnsan kaynakları planlamasıyla örtüşen bir kariyer planlama sistemi, kurum için doğru göreve doğru kişi seçme ve bunları kurumda tutma imkanı sağlamaktadır.

İnsan kaynakları planlamasının en önemli özelliği işgücü arz ve talebinin tahminini doğru yapabilmektir. Süreç boyunca meydana gelen değişimler dikkate alındığında tahminin doğru ve isabetli yapılabilmesi güçleşmektedir. Yöneticiler insan kaynakları planlaması çalışmalarına, tüm personeli dahil ederek aday havuzlarını genişletmek isterler. Böylece, işgören ile uzun dönemli bir ilişki içine girmek isteyen organizasyonlar kariyer planlamaya da artan ölçüde önem göstermelidirler.

Son zamanlarda ekonomide yaşanan yapısal değişimler zamanla finans sektörünü de etkilemiş ve bu sektörde insan kaynakları yönetimi adı altında personel yönetimleri ya yenilenmiş ya da tamamıyla değiştirilmiştir. Finans sektöründe insan kaynakları yönetimi bazı kurumlarda moda olarak, bazılarında ise taklit edilerek

uygulanmıştır, ancak zaman içinde her kurumda insan kaynakları yönetimini zorunlu hale gelmiştir.

Finans sektörü içinde yer alan bankacılık, özel finans kurumu, sigortacılık ve diğer finans faaliyetleri son yıllarda girdiği uluslararası rekabet ortamında yerini belirlemek için giriştiği insan kaynakları faaliyetlerinden planlama çalışmalarında, personele sağladığı en önemli desteklerden biri % 53 dolaylarında hizmet içi eğitim olmuştur. Çalışanlarının bilgi düzeylerini artırma ve değişen şartlara adaptasyonunu sağlamaya önem veren sektör, işgücü talebinde meydana gelen fazlalık durumunda hizmet içi eğitimle desteklenen çalışanlarını iç kaynaklardan transfer(nakil) ve terfi yöntemi ile sağlamakta bu oranda % 40 dolaylarındadır. İşgücü arzında meydana gelen fazlalık durumunda ise kamu bankalarının aksine personel çıkarma yöntemine öncelikli başvurmayıp % 53 oranında esnek çalışma ve iş rotasyonu yöntemlerine daha fazla ilgi gösterdikleri görülmüştür.

Yine sektör içinde insan kaynakları bilgi sistemlerini kuran ve bu bilgi sistemlerinden işgören envanterlerini oluşturan ve yine yedekleme şemalarında da bu sistemden istifade edenlerin yüzdesi % 46 seviyelerindedir. Kariyer planlama aşamasında çalışanların istek ve ilgilerinin sektör içinde dikkate alındığını ve çalışanları kariyer konusunda bilgilendirme çalışmalarında sürekli olarak eğitim ve geliştirme olanaklarının açıklanmasıyla yönlendirdikleri görülmüştür.

Kariyer planlama programlarının sektör içerisinde yer alan işletmelere sağladığı faydalardan biri de işgücü devir hızı oranlarında yaşanan azalma olmuştur. Ayrıca çalışanların terfi için gereken ihtiyaçlarının tespitinde, bilgi sistemleri ile ortak hareketi doğru bilgiye ulaşma konusunda kolaylık sağlamaktadır.

İşletmelerin insan kaynakları planlaması ile kariyer planlamasını ortak bir sistem dahilinde kullananların oranı % 33 dolaylarındadır. Fakat ortak bir sistem dahilinde olmasa da her iki uygulamadan faydalananların oranı % 46 seviyelerindedir.

İnsan kaynakları yöneticileri tarafından ilk işe alımların yapıldığı aşamada uzun vadeli kariyer planlamasının yapılması gereklidir. İşe giriş mülakatlarında birey kendimi nerede görmek istiyorum ? sorusunu kendisine sorarken, yönetimde çalışanımı nerede görmek istiyorum ? sorusunu kendisine sormalıdır. Çalışanların ilgi, istek ve

yeteneklerine göre belli bir görevde uzmanlaşma sonrasında daha uzun vadede planlanan kariyere göre iş zenginleştirme, yetki güçlendirme, esnek uzmanlaşma ve hizmet iç eğitimleriyle ileride varılmak istenen kariyer noktasına yönlendirmek gerekmektedir.

Özellikle uzman ve genç çalışanların kariyer yapma tercihlerinde finans sektörü öncelikli sırayı aldığı görülmüştür. Finans sektöründe çalışanların kurumlar arası transferleri ve kurum içi terfilerinin söz konusu olabilmesi için uzman personelin kurum içi yatay hareketliliğinin yüksek olması gerekmektedir. Böylece sektörde etkin bir insan kaynakları planlamasını ve bununla ilişkili olarak kariyer planlamasını bir firma kültürü olarak oturtmak daha kolay olmaktadır.

Bu sektörde çalışanların daha faydalı olabilmeleri ve çalışma azimlerini, kaybetmemeleri için ayrı ayrı kariyer yollarını oluşturmak ve kariyer planları yapmak gereklidir. Bu da zaman içinde organizasyona katma değer oluşturmaktadır. Çalışma hayatında bir süre sonra yaşanan sıradanlığın ortadan kaldırılması ve çalışanların sürekli motive olmaları, yapılacak kariyer planlarına bağlıdır. Çünkü katma değeri oluşturacak olan çalışanların biraz daha motive olmaları ve biraz daha istekli çalışmalarıdır.

Organizasyonel kariyer planlaması diğer insan kaynakları yönetimi fonksiyonları ile karşılaştırıldığında, yöneticiler tarafından hep ikinci plana atıldığı görülmektedir. Tabi ki çalışma hayatındaki belirsizlikler, iş güvencesi yasasındaki tarafların tutum ve yaklaşımları, yöneticilerin kariyer planlama konusunda uzun vadeli yatırımlara girmesine engel olmaktadır. Kısa vadeli çözümlerden dolayı, eksik uygulanan veya uygulanmayan kariyer planlama aktiviteleri, uzun vadede işverenlere mali külfet yüklemektedir.

İstenen kurumsal kültürün oluşturulamaması, işgücü devir hızının artması, düşük kalite ve etkililikte eğitim programlarının verilmesi, kurumun uzun vadeli hedeflerine varmasını sağlayacak tecrübe ve bilgilerin çalışanlara aktarılamaması gibi istenmeyen durumlarla karşılaşmaktadır.

Finans sektöründe çalışanların eğitim seviyelerinin yükseltilmesi, gerekli olan bilginin sürekli güncel tutulması ve kurum tarafından çalışanlara tanınan eğitim çalışmaları, ihtiyaca yönelik olarak kariyer planlamayı organizasyon içinde zorunlu

kılmaktadır. İnsan kaynakları yöneticileri, kurumu bir bütün olarak algılayabilecek yaklaşım içerisinde olmalıdırlar. Yine, bu sistemin her bir parçasının kurumu başarılı kılmak için birbiri ile ne şekilde ortak çalışması gerektiği üzerinde durulmalıdır.

Geleneksel piramit yapılanmanın yerine giderek daha yatay yapılanma modelleri, kariyer planlamanın önemini artırmaktadır. Uzman personelin ilerleyebileceği üst pozisyonların sınırlı sayıda olması, yukarı ilerlemeye alternatif olarak, esnek kariyer anlayışının gündeme gelmesine neden olmaktadır. Organizasyon içi kariyer planlama programları, organizasyonun ihtiyaçları ile çalışanların ilgi ve yeteneklerinin örtüşmesini sağlamasında ve etkili bir kariyer yaklaşımının gerçekleşmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Kariyer planlaması, orta kariyerdeki çalışanların organizasyonel yapıdan kaynaklanan kariyer düzleşmesinin engellenmesi, çalışanlar arasında rekabet eksikliğinin giderilmesi, terfi sınırlamasının negatif etkisinin ortadan kaldırılması ve işgücü devir hızını azaltılması gibi sorunlara çözüm bulmada da etkili bir yöntem olmuştur.

Organizasyonlarda salt olarak kariyer planlama ve yönetim sistemini kurmak da yeterli olmamaktadır. İşletmenin hedefleri doğrultusunda kariyer planlama sistemini de yaşatmak ve diğer insan kaynakları yönetimi aktiviteleri ile bütünleştirerek hayata geçirmek gerekmektedir.. Yapılacak planlar bireysel amaçlardan öte organizasyonel amaçlar taşıması işletme geleceğini de önemli şekilde etkilemektedir. İşletme geleceğinin planlanması ön plana çıktığında insan kaynakları planlamasının ve yedekleme sistemini oluşturacak kariyer planlamasının gerekliliği göze çarpmaktadır.

Acımasız rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek için her organizasyon, yeniliklere ve değişime açık olmalıdır. İnsan kaynakları politikalarını birey temelli kurmayan, insan kaynakları planlaması ve kariyer planlaması dengesini sağlayamayan organizasyonlar verimlilikten uzak ve motivasyonları düşük çalışanlarla iş yapmaya mahkum olmaktadır.

KAYNAKÇA

KİTAPLAR

- Acar,Nesime.,“**İnsan Kaynakları Yönetimi**”,2.Baskı:MPM Yayınları,No:640,Ankara,2000
- Andersen,Arthur Danışmanlık Şirketi.,“**2001’e Doğru İnsan Kaynakları Araştırması**”,İstanbul,2000
- Arslan,Mehmet Lütfi.,“**İşletmelerde Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması ve Uygulamadan Örnekler**”,Y.L.Tezi,M.Ü Sosyal Bilimler Enstitü,1998
- Atmaca,Dilek.,**İşe Yeni Alınan Personelin Eğitimi ve Bankacılık Sektöründeki Uygulamadan Örnekler**,Y.L.Tezi,M.Ü.Sos.Bil.Enst,1993
- Aytaç,Serpil.,**Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi Planlaması Geliştirilmesi Sorunları**,Epsilon Yayınları,İstanbul,1997
- Baroan,Robert A. and Greenberg,Jerald.,**Instructor’s Behaviour in Organizations**,NewYork,1990
- Başak,Gülay.,**İşletmelerde Uzun Vadeli Personel Planlaması ve BirUygulama**,Y.L.Tezi ,İ.Ü.Sos Bil.Enst,1985
- Bennett,Roger.,**Organization Behaviour**,2nd ed.,London,1994
- Bottomley,Michael H.,**Personnel Management**,London;MF Higher Business Education Series,1983
- Buttler,John E., Ferris,Gerald R. and Napier,Nancy K.,**Strategy and Human Resources Management**,South-Western Publishing Co,USA:1991
- Byars,Lolyd L. ve Rue,Leslie W. **Human Resources Management**,3rd Ed.,Irwing,USA:1991
- CavideUyargilvedigerleri.,**İnsanKaynaklarıYönetimi**,İstanbu:İst.Üni.İşl.Fak.Yay,2000
- Cenzo,David A.De and Pobbins,Stephen.,**Human Resource Management**,4th ,Newyork,1994
- Cole,Donald W.,“**Meslek İntiharı**”,çev:Yakup Koşar,İstanbul,1997
- Çetin,Canan.,“**Personel Seçiminde Görüşme**”,1.Baskı,İstanbul:Çağlayan Kitapevi,1990

- Demir, Metin., **Kariyer Planlama ve Motivasyon Olgusu ve İş görenlerin Kariyer Kavramı Hakkındaki Tutumları ile İlgili Bir Araştırma**, Y.L. Tezi, İst. Üni. Sos. Bil. Ens., İstanbul, 2000
- Demir, Tahsin., **Kurumların Personel Planlamasına Vermeleri Gereken Önem ve Değerlendirilmesi**, İst. Üniv. Sos. Bil. Ens, Y.L. Tezi, İstanbul, 1987
- Erdoğan, Berrin **Performans Değerlemeye Davranışsal Yaklaşım**, İ.Ü. Sos. Bil. Ens, Y.L. Tezi, 1997
- Eroğlu, Leyla Baysak., **Kariyer Planlaması ve Uygulamadan Örnekler**, Y.L. Tezi, M.Ü. Sos. Bil. Ens, 1995, İstanbul
- Güçtekin, Murat., **Özel Finan Kurumu Organizasyonu, Sorunları ve Çözüm Önerileri**, Y.L. Tezi, Gebze Yüksek Teknoloji Ens., 1997
- Gürün, Fethi., **“Globalleşme ve Çokuluslu Şirketlerin İnsan Kaynakları Yönetimine Etkileri”**, Doktora Tezi, İ.Ü. Sos. Bil. Ens, İstanbul, 2000
- Hacısalihoğlu, Ömer., **İşlemlerde İnsan Kaynakları Planlaması, Tedarik Etme, Seçme İşlemi ve Bir Uygulama**, Y.L. Tezi, İst. Üniv. Sos. Bil. Ens, 1997
- Harway, Don, Bowin, Robert Bruce., **Human Resources Management**, Prentice Hall, 1996
- Hellriegel, Slocum and Woodman., **Organizational Behaviour**, West Publishing Company, St Paul, 1989
- İshakoğlu, Gülem., **Kariyer Plato-İş Doyumu İlişkisi**, Y.L. Tezi, İ.Ü. İşl. İkt. Ens, 1993
- John Fihnigan, **Doğru İşe Doğru Eleman**, İstanbul: Rota Yayınları, 1995
- Kaya, Songül., **İşletme Yönetiminde Planlama Fonksiyonu ve İnsan Kaynakları Planlaması**, Y.L. Tezi, İ.Ü. İşl. İkt. Ens, İstanbul, 1994
- Kaynak, Tuğral **İnsan Kaynakları Planlaması**, 2. Baskı., İstanbul, Alfa Yayınevi, 1996
- Koçel, Tamer., **İşletme Yöneticiliği, Yönetici Geliştirme, Organizasyon ve Davranış**, 5. Baskı. İstanbul: Beta Yayınları, 1995
- Loyd, S. Baird., **Managing Human Resources**, Richard D. Irwing Inc. U.S.A. 1992
- Mathis, Robert L., Jackson, John H., **Personnel, Human Resources Management**, New York, 1994

- Meltem,Cahide.,**İnsan Kaynakları Yönetiminde Bilgi Teknolojisi Uygulamaları ve Bilgi Teknolojisinin İnsan Kaynakları Yönetimindeki Amaçlarına İlişkin Bir Araştırma**,Y.L.Tezi,İ.Ü.Sos.Bil Enst.İstanbul,2001
- Özkan,Serhat.,**Organizasyonlarda Kariyer Geliştirme Ve Bir Uygulama**,Y.L.Tezi,İ.Ü.Sos.Bil. Ens,1998
- Palmer,Margaret.,**Performans Değerlendirmeleri**,Rota Yayınları:İstanbul,1993
- Selamoğlu,Ahmet, “**İnsan Kaynakları Yönetimi Ders Notları**”,(İktisat Fakültesi,2000)
- Telci,Cafer.,**Career Planning in Organization**,M.Ü.Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,İstanbul,1992
- Tüzüner,Lale Kazımbek.,“**İşletmelerde Kariyer Planlama Programlarına Tabi Tutulan Özel Kariyer Grupları ve İlaç Sektöründe Bir Uygulama**”,Y.L.Tezi,İÜ.Sos.Bil.Ens,İstanbul,1995
- Uyarer,Şehnaz.,“**Kariyer Yönetimi**”,Y.L.Tezi,İ.Ü.Sos.Bil.Enst,İstanbul,1989
- Werther,William, Davis,Keith.,**Human Resources and Personnel Management**,4th Edt.,McGraw Hill,1993
- Yalçın,Selçuk.,**Personel Yönetimi**, ,Beta Yayınları:İstanbul,1994
- Zaim,Halil,“**Sanal İşletmelerde İnsan Kaynakları Yönetimi**”,Y.L.Tezi

MAKALELER

- Akçakoca,Engin., “**Finans Sektörü ve Bankacılık Soru-Cevap**” ,İktisat Dergisi,sayı.417,2002
- Aktan,Coşku Can.,“**Yönetimde Yeni Konseptler ve Yeni Teknikler**”,Yeni Türkiye,(Mart-Nisan 1999),Sayı No:26
- Alayoğlu,Nihat.,“**Çalışma Hayatında Esneklik**”,Çerçeve Trend,(Aralık-2001),sayı.27
- Artun,Berk.,“**Kariyer Planlama**”,İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi,Aralık,1996
- Aydemir,Nilgün.,“**İkibinli Yıllara Doğru Özel Sektör İmalat Sanayinde İnsan Kaynakları Yönetimi Ve Kariyer Arayışları**”,TUGİAD,1995
- Aytaç, Serpil.,“**Çalışma Yaşamında Çift kariyerli Eşler**”,Mercek,(Nisan-2000),İstanbul

- Aytaç,Serpil.,“**Çalışma Yaşamında Çift kariyerli Eşler**”,Mercek,(Nisan-2000),İstanbul
- Buluç,Bekir **Bilgi Çağında İnsan Kaynakları Yönetiminin Temel Bileşenleri**”,Yeni Türkiye,1998,sayı,19
- Can,Halil,Akgün A,Kavuncubaşı S.,“**Kamu ve Özel Kesimde Personel Yönetimi**”,Ankara,1995
- Canman,Doğan,Öktem Kemal,M.,“**Kamu Yönetiminde İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde İnsangücü Planlaması**”,Amme İdaresi Dergisi,cilt.25,sayı.4,1992
- Cansızlar,Doğan., “**Bankacılık ve Sermaye Piyasası**”,İktisat Dergisi,sayı.417,2002
- Cengizhan,Sibel ve Ersun,Oğuz.,“**Büyük İşletmelerde Eğitim Geliştirme Çalışmalarının Durum Saptaması**”,8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri,Nevşehir,(25-27 Mayıs 2000)
- Çoşkun,Recai ve Bilgili,Erhan, “**Stratejik Küçülmenin Türk İşletmelerinin Finansal Performanslarına Etkisi**”,9.Ulusal Yönetim veOrganizasyon Kongresi Bildirileri,(24-26 Mayıs 2001)
- Doğan,Canman.,Öktem,Kemal.,“**M,Kamu Yönetiminde İnsan Kaynağının Geliştirilmesinde İnsangücü Planlaması**”,Amme İdaresi Dergisi,Cilt.25,Sayı.4,1992
- Erdem,Ali Rıza.,“**Stratejik İnsangücü Planlaması –Verimlilik İlişkisi ve İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi**”,M.P.M Verimlilik Dergisi,(Mart-1997)
- Erdil, Oya ve diğerleri.,“**Bir Maliyet Unsuru Olarak İşgücü Devir Hızı Oranının İşletmeler Açısından Önemi**”,9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Konkresi Bildirileri,(24-26 Mayıs 2001)
- Erdil,Oya ve diğerleri.,“**Bir Maliyet Unsuru Olarak İşgücü Devir Hızı Oranının İşletmeler Açısından Önemi**”,9.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Konkresi Bildirileri,(24-26 Mayıs 2001)
- Erdoğan,Nihat.,“**Kariyerde Yeni Yaklaşımlar Ve İstihdama Etkileri**”,Mercek Dergisi,(Ekim,1999)
- Eryiğit,Süleyman.,“**Kariyer Yönetimi**”,İş Huk.ve İktisat Dergisi,Kamu-İş,Cilt:6,(Ekim-2000),sayı:1
- Keser, Aşkın **İşgücü Planlaması**”,Mercek(Nisan 2000)

- Kurtulmuş, Numan, “**Bir Örgütsel Öğrenme Süreci Olarak Rotasyon**”, Prof. Dr. Metin Kutal’a Armağan, 1998
- Nelson, Andre., “**New Employee Orientations; Are They Really Worthwhile?**”, Supervision, c. 51, (11 Kasım 1990)
- Okakın, Neslihan **İnsan Kaynakları Planlamasını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma**”, M.Ü. Sos. Bil. Enst. Dergisi, Sayı. 9, Yıl. 2, (Ocak, 1999)
- Okur, Emin Mehmet., “**Personel Bölümünün İşletme İçindeki Yeri, Önemi ve İstanbul’daki Alkolsüz İçki ve Meşrubat Üretiminde Bulunan İşletmelerde Personel Bölümü Üzerine Yapılan Bir Araştırma**”, M.Ü Sos. Bil. Enst. Dergisi Öneri, Cilt. 1, Sayı. 1, Haziran 1994
- Orhaner, Emine, “**Bankacılık Sektöründe İstihdam ve Eğitim Durumu**”, Bankacılık Dergisi, sayı. 15, 1995
- Öktem, M. Kemal., “**Kamu Yönetiminde İnsan Gücü Planlaması**”, Amme İdaresi Dergisi, cilt. 23, sayı. 1, (Mart, 1990)
- Öztürk, Zekai., “**İşletmelerde Personel Seçme Yöntemleri**”, Verimlilik Dergisi., Milli Produktivite Merkezi Yayını, Sayı. 2, Çağın Ofset. Ankara, s. 46. 1995
- Özyurt, Aysun, “**İnsan Kaynakları Eğitimine Genel Bakış-I-Hizmet İçi Eğitim**”, İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi (Kasım 97), No. 1
- Özyurt, Aysun, “**İnsan Kaynakları Yönünden Eğitimine Genel Bakış-V-Öğrenme İlkeleri ve Öğretim Yöntemleri**”, İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi (Mart, 1998), No. 5
- Pekdemir, Işıl ve diğerleri., “**Organizasyonlarda Değişim: 1995-1999 itibarıyla Karşılaştırmalı Bir Araştırma**”, 9. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri, (24-26 Mayıs 2001)
- Raelin, Joseph A. “**Kültürlerin Çatışması (Yönetenler Yönetilenler)**”, çev: Kamuran Tuncay, Türkiye İş Bankası Kültür Yay, İstanbul, 1997, Sayı: 2, 1999
- Selen Doğan., “**İnsan Kaynakları Potansiyelini Arttırmada İşletmeleri Etkinliğe Götüren Yol: Örgüt Kültürü**”, Amme İdaresi Dergisi, (Aralık, 1997), cilt 30, sayı: 4
- Serinkan, Celalettin., “**İşletmelerde Personel/İnsan Kaynakları Yönetimi**”, MPM Verimlilik Dergisi, sayı. 4 (Nisan, 1996)

- Soysal,Abdullah.,“**Örgütlerde Kariyer Planlama Sürecinin İşlemesinde Motivasyon Faktörünün Etkisi**”,8.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildirileri,(25-27 Mayıs 2000),Nevşehir
- Tunç Demirbilek.,“**Örgütlerde Kariyer Danışmanlığı Hizmetleri**”,Dokuz Eylül Üni.İ.İ.B.F,Dergisi,C.9,S.11,İzmir,1994
- Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası.,“**Çalışma Sürelerinde Esneklik Geleceğe Açılım**”,İstanbul,(Mart-2002)
- Uğurlu,İsmail.,“**Kariyer Planlama önemli mi?**”,Zaman Gazetesi,(7 Eylül 1998)
- Ural,Mert.,“**Banka Sisteminde Verimlilik**”,Dokuz Eylül Üni.Yay.,İ.İ.B.F.Dergisi,Cilt:14,
- Uyargil,Cahide.,“**İş Analizlerinin Personel Yönetimi İle İlişkisi**”,Verimlilik Dergisi,1992
- Uyargil,Cavide.,“**Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminde Performans Değerlendirme**”,İnsan Kaynakları ve Yönetim Dergisi,(Haziran-1997),sayı.8
- Yıldız,Ayşe“**Örgütlerde Kariyer Geliştirme ve Planlama Süreci,Politikaları ve Kariyer Danışmanlığı**”,Mercek(Nisan,2000)

İNTERNET

- “**BireylerveKariyerYönetimi**”.,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale>,(10 EKİM 2002)
- “**BireyselVizyonunBelirlenmesi**”,<http://www.dreamandact.com/showhtm.as>,(11 Ekim 2002)
- “**İşletmelerdeTerfiSistemi**”.,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/terfiucruyont.asp>,(26 Kasım 2002)
- “**KariyerKavramınaTarihselYaklaşım**”,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kariyer> (16 Ekim 2002)
- “**KariyerYönetimAraçları**”.,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kariyeryonetimaraclari>,(18 Ekim 2002)
- “**KendiYolunuÇizmek**”.,http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kendi_yolunu_cizmek.asp,(11 Kasım 2002)
- “**Yedekleme**”,www.maydanis.com.tr/yazi3_2_3.htm,(25 Kasım 2002)

- Aktan,Coşkun.Can.,“**İş Köprüleme ve İş İşleştirme İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi, ve Eğitimi**”,<http://www.canaktan.org/yonetim/insan-yonetim/gelistirme-egitim.htm>,(23 KASIM 2002)
- Aytaç,Serpil.,“**KariyerPlanlaması**”,<http://www.iktisat.uludag.edu.tr/dergi/1/aytac/serpil.htm>,(26 Kasım 2002)
- Eroğlu,Umut.,“**İnsan Kaynakları Yönetiminde yeni Yönelimleri Hazırlayan İki Güç:Sanal Organizasyonlar ve Stratejik Tabanlı Düşünce**”,<http://www.isguc.org/umut1.htm>,(22 Kasım 2002)
- HumanResources.,“**MotivasyonveİşYaşamınaEtkileri**”,<http://www.insankaynaklari.gokceada.com/motivasyon.htm>,
- **İşTanımlarıveİşGerekleri**”,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/istanımı>, (15 Ekim 2002)
- **KariyerKavramınaTarihselYaklaşım**”,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/kariyer> (16 Ekim 2002)
- Keser,Aşkın.,“**Değişen Yönleri ile Personel Yönetimi:İnsan Kaynakları Yönetimi**”,<http://www.isguc.org/askink.htm> ,(14 EYLÜL 2002)
- Koçer,Zeynep.,“**PerformansYönetimi**”,www.kariyer.net/performansyoneti,(21 Ekim 2002)
- Özarpacı,Oğuzhan.,“**İşanaliziveİşTanımı**”,<http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makal>,(20 Ekim 2002)
- Özden,MehmetCemil.,“**PerformansYönetimi**”,www.mcozden.com/performansyoneti,(21Ekim 2002)
- Özden,MehmetCemil.,“**FirmalarınKariyerYönetimiSistemi**”,[www.cozden.com/kariyer gelişimi/ firmaların kariyer yönetimi sistemi](http://www.cozden.com/kariyer_gelismisi_firmalari_kariyer_yoneti_sistemi),(21 Ekim 2002)
- Özden,MehmetCemil.,“**Kariyer Yönetimi**”,www.mcozden.com.(21 Kasım 2002)
- Özden,MehmetCemil.,“**KariyerHedeflerimiziBelirlemek**”,http://www.mcozden.com/forum3_8khhb.htm,(23 Kasım 2002)
- Özden,MehmetCemil.,“**Kurum Kültürü**”,www.mcozden.com/kurum_kulturu,(24 Kasım 2002)
- Subaşlar,Belgin.,“**Eğitimle Değer Yaratmanın İlk Adımı:Eğitim İhtiyaç Analizi**”,http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/deger_yaratma.asp,(19 Kasım 2002)

- Taştan,Seçil“**KariyerYönetimi**”,<http://www.insankaynaklari.gokceada.com/iky06.html>,(5 Kasım 2002)
- www.arthurandersen.com/ insan kaynakları,(14 Temmuz 2002)
- www.dısbank.com.tr
- Zaimler,Damla.,“**KariyerYönetimiKiminSorumluluğunda**”,http://www.insankaynaklari.com/bireyler/trends/makale/Kariyer_yonetimi_sorumluluk.asp, (27 Kasım 2002)

EKLER

ANKET FORMU

Kurumun Adı :

Toplam Çalışan Sayısı :

Toplam Şube Sayısı :

Kurumun Finans Sektöründeki Yeri :

Anketi Cevaplayan :

Adı Soyadı :

Görev/Ünvanı :

1. İşletmenizde insan kaynakları planlaması yapmaya zorlayan en önemli neden hangisidir?
 - a. Personel maliyetlerinde görülen artış
 - b. İşgücü verimini arttırmak
 - c. İlerde doğacak işgücü gereksinmesini belirlemek
 - d. Diğer

2. İşletmeniz insan kaynakları tedarik yöntemlerinden hangisini en çok kullanmaktadır?
 - a. İlan yöntemiyle aday bulma ve seçme
 - b. Danışmanlık firmaları vasıtasıyla
 - c. Tanıdıkların tavsiyeleri
 - d. İş analizleri yaparak işgören envanterinden seçerek

3. İşletme,insan kaynakları planlaması çerçevesinde personeline sağladığı en önemli destek hangisidir?
 - a. İşin gerektirdiği nitelikler hakkında bilgilendirme çalışmaları
 - b. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine dahil etme
 - c. Açık işlerin duyurulması
 - d. Kariyer yolları hakkında bilgilendirme

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmenizde işgücü talebinde fazlalık olması durumunda en çok uyguladığınız yöntemlerdendir?
- Oryantasyon ve reoryantasyon
 - Eğitim,yetiştirme ve geliştirme
 - Transfer(nakil) ve terfiler
 - Dış kaynaklarda personel temini(outsourcing)
5. Aşağıdakilerden hangisi işletmenizde işgücü arzında fazlalık olması durumunda en çok uyguladığınız yöntemlerdendir?
- İşçi çıkartma
 - İş rotasyonu
 - Küçülme(downsizing)
 - Esnek çalışma uygulaması
6. İnsan kaynakları planlamasının işletmenize sağladığı en büyük katkı nedir?
- Yeni personelin yerleştirilmesi ve oryantasyonu kolaylaştı
 - İnsan kaynakları bilgi sistemi oluşturuldu
 - Personelin planlı kariyer geçişleri sağlandı
 - Örgüt içi dayanışma sağlandı
7. İşletmenizde insan kaynakları planlama sürecinde kariyer planlamaya yönelik veri elde etmek için en çok hangi yöntem kullanılmaktadır?
- İş analizleri ve iş tanımları
 - İnsan kaynakları bilgi sistemi
 - İş gören envanteri ve yedekleme şemaları
 - Boş pozisyonların duyurulması
8. İşletmenizde kariyer planlaması hangi kademedeki personel için yapılmaktadır?
- Üst düzey yönetici
 - Orta düzey yönetici
 - Uzman yardımcısı
 - Tüm personele yapılıyor
9. İşletme,organizasyonel kariyer planlama sorumluluğu çerçevesinde personeline sağladığı en önemli destek hangisidir?
- Örgütsel ihtiyaçların anlatılması
 - Güven duygusunun oluşturulması
 - Bireysel ve organizasyonel amaçların uyumlaştırılması desteği
 - Emekliliğe hazırlama çalışmaları ve bilgilendirme

10. İşletmenizde personelin en fazla yaşadığı kariyer problemi nedir?
- Çift kariyerli eşler
 - Ay ışığı sorunu
 - Çift kariyerlilik
 - Orta yaş krizi
11. Personelin kariyer ilerlemesinde dikkate aldığınız en önemli bireysel özelliği nedir?
- Takım çalışması
 - Sorun çözme yeteneği
 - İstekleri ve ilgileri
 - Eğitim düzeyi
12. Kariyer planlama ile ilgili bilgilendirme çalışmalarından sürekli olarak faydalandığınız yöntem hangisidir?
- Kariyer fırsatlarının anlatılması
 - İş gereklerinin anlatılması
 - Kariyer yolları hakkında bilgilendirme
 - Eğitim geliştirme olanaklarının açıklanması
13. Aşağıdaki kariyer planlama ile ilişkili personel uygulamalarından hangisi kurumunuzda mevcuttur?
- Terfi ve nakil uygulamaları
 - Eğitim danışmanlığı programları
 - İş analizi ve iş tanımları çalışmaları
 - Performans değerlendirme ve ücretlendirme
14. Kariyer planlama programlarının işletmenize sağladığı en önemli katkı nedir?
- İşgücü devir hızı oranları azaldı
 - İş gücü arz fazlası tespit edildi
 - Personelin terfi için gereken ihtiyaçlarının tespitinde kolaylık sağladı
 - Personelin öz güvenleri ve örgütsel sadakatleri arttı
15. İşletmenizde, insan kaynakları planlamasıyla kariyer planlamasını ortak mı yürütüyorsunuz?
- Evet, sürekli olarak
 - Sürekli olmasa da, her iki uygulamadan faydalanıyoruz
 - Hayır, yalnızca insan kaynakları planlaması yapıyoruz
 - Hayır, yalnızca kariyer planlaması yapıyoruz

16. Kariyer planlamanın çalışanlar üzerinde en önemli etkisi ne oldu?
- İnsan kaynakları planlaması ve kariyer ilerlemesi arasındaki ilişki anlaşıldı
 - Terfi ile birlikte ek tazminatların ve ödülün önemi anlaşıldı
 - Personelin motivasyonu ve verimliği arttı
 - Örgütsel sadakat sağlandı
17. Kariyer planlama aşamasında insan kaynakları planlamasının en önemli katkısı sizce nedir?
- İş analizlerinin ve iş tanımlarının kariyer planlamayı kolaylaştırıcılığı
 - Oluşturulan insan kaynakları bilgi sisteminin desteği
 - İş gören envanterinden kariyer planlarının çıkarılması
 - Eğitim ve geliştirme faaliyetleri ile kariyer fırsatlarının sunulması
18. İşletmenizde uygulanan kariyer planlama sistemi organizasyonel yedekleme ihtiyacınızı karşılıyor mu?
- Evet, karşılıyor
 - Bazen, ama genellikle işgücü açığı ile karşılaşıyoruz
 - Yedeklemede, dış kaynaklardan yararlanıyoruz
 - Hayır, karşılamıyor
19. İşletmenizde, iş rotasyonu uygulaması yapıyorsanız, sizce amaçlanan nedir?
- Arz fazlası personelden faydalanmak
 - Kariyer planlaması
 - Eğitim ve geliştirme
 - Organizasyonel yedekleme
20. Personelin organizasyon içi kariyer ilerlemelerinde ulaşabilecekleri pozisyonlar hakkında en çok hangi konularda bilgilendirme yapılıyor?
- Personelin alması gereken eğitimler hakkında
 - Kariyer profillerinin çalışanlara tanıtılması
 - Sahip olmaları gereken performansları hakkında
 - Belli bir pozisyonda çalışmalarını gereken süre hakkında